

REVISTA

Holón

ISSN: L 2953-3279

Vol. II

Nº. 5

ENERO - ABRIL

2024

Índice de contenidos del número

Autor(es)	Título del texto	Pp.
Introducción	<i>Presentación con palabras del Rector de la UMLA</i>	1-2
Dra. Laura Estela Ruiz Rivera (México)	<i>Edgar Morin y los siete saberes necesarios a la educación del futuro</i>	3-15
Dra. Emilia Brown Wiltshire (Costa Rica)	<i>Sistematización de estrategias de aprendizajes basadas en la neuroeducación para crear estrategias de alto nivel</i>	16-29
Dra. Gloria Leticia Corrales Félix y Colab. (México)	<i>La pertinencia de la educación emocional en el proceso de aprendizaje</i>	30-46
Nuria Zamudio Escorza y Colab. (México)	<i>Las Escuelas Formadoras de Maestros de Educación Básica frente a la perspectiva de la Nueva Escuela Mexicana</i>	47-58
M.Sc. Lidia Nayeli Palomo Martínez y Colab. (México)	<i>Las competencias de inteligencia emocional de los docentes: su comprensión en perspectiva neuro educativa</i>	59-70
Dr. Jesús Acevedo Alemán (México)	<i>Del Homo Sapiens al Sensorium, la evolución humana "Una mirada irracional"</i>	71-83
M.Sc. María del Carmen Alba Moreno (Cuba)	<i>Integración e inclusión en perspectiva histórica: la Educación Especial en Cuba</i>	84-97
M.Sc. Sayra Eugenia Campos Ramírez y Colab. (Colombia)	<i>Desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes de grado cero y tercero, empleando tecnologías en Colombia</i>	98-109
Lic. Leticia Pérez Aldana. (Cuba)	<i>Estructuras didácticas contextualizadas para la enseñanza del Inglés en la Educación Médica</i>	110-124
Dr. Manuel Pedroso Martínez y Colab. (Cuba)	<i>Gestión educativa del Ingeniero Civil desde la estrategia curricular humanística</i>	125-137
Lic. Analiet de la Caridad Vázquez Triana y Colab. (Cuba)	<i>El lenguaje artístico: vía para la creación de valores y ambientes identitarios</i>	138-149

PALABRAS DEL RECTOR

¡Feliz Año Nuevo! A nuestros apreciados lectores, que este sea un año de descubrimientos, crecimiento y colaboración, donde juntos construyamos un futuro lleno de posibilidades.

¡Que este año nos inspire a abrazar la complejidad del conocimiento, fomentar la interdisciplinariedad y buscar soluciones holísticas a los desafíos que enfrentamos!
¡Que la llama del conocimiento arda con intensidad en cada uno de nosotros, y que seamos arquitectos de un mañana más brillante!

Durante nuestro VII Congreso de Neuroeducación, exploramos el camino del conocimiento, estimando el profundo pensamiento de Edgar Morin en la perspectiva del necesario cambio de paradigmas en la educación.

Las contribuciones al conocimiento en el presente número de Holón, son ofrecidas por especialistas participantes en el Congreso, colaboradores y educadores miembros de la comunidad UMLA, a quienes extendemos nuestro reconocimiento por darle un sentido intensamente humanista a nuestros proyectos y realidades.

“La naturaleza de la naturaleza.”

En los artículos publicados en este ejemplar, compartimos reflexiones que estimulan nuestro pensamiento, explorando las estrategias de aprendizaje que nos comparte la Dra. Brown, así como la significativa aportación de la Dra. Ruíz, destacando los siete saberes necesarios a la educación del futuro como trinchera de ideas para la formación humana.

“La vida de la vida”

El Dr. Acevedo nos alienta con una mirada “irracional” de la evolución humana.

“Ordenando la mente, con la cabeza bien puesta”

La Dra. Corrales y el Dr. González destacan la pertinencia de la educación emocional como guía de desarrollo integral.

La Mtra. Zamudio, el Mtro. Castillo y el Mtro. Patlán nos comparten valiosas ideas para las escuelas Formadoras de Maestros de Educación Básica frente a la perspectiva de la Nueva Escuela Mexicana.

La Mtra. Palomo y el Mtro. Rodríguez Gámez plantean las competencias de inteligencia emocional que proyectaran a los docentes del futuro, fundamentándose en la metodología de ABP.

“Ampliando nuestras fronteras”

Adentrándonos en la perspectiva de nuestra comunidad latinoamericana, la MsC. Alba Moreno nos ofrece una experiencia significativa referente a la educación especial en Cuba y las Maestras Sayra Eugenia y Sandra Carolina, con su artículo, nos abren un panorama e invitación a la innovación con su aportación para el desarrollo de habilidades, empleando tecnologías en Colombia.

Gradualmente nuestra revista científica avanza, como un espacio incluyente para nuestra comunidad de educadores, empeñados en poner en práctica lo que enseñamos, lo que creemos y lo que aprendemos día a día.

Saludos cordiales

Alejandro Valadez A.

Rector UMLA

Editorial

La revista **Holón** es la revista electrónica seriada de la Universidad José Martí de Latinoamérica (UMLA), Monterrey (México). Se publica de acuerdo al Sistema de Publicaciones del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE).

En el Número 5, Volumen 2 (enero-abril 2024), se publican resultados de proyectos, tesis de grado y aportaciones de la comunidad educativa que representa, así como estudios realizados por profesionales y colaboradores externos, con el propósito de divulgar las temáticas del área de la educación y la pedagogía en la actualidad. Se ha beneficiado de la contribución de especialistas, participantes en VII Congreso de Neuroeducación (UMLA, noviembre 2023), dedicado al pensamiento de Edgar Morin, en la perspectiva del necesario cambio de paradigmas en la educación.

En este número se han cumplido las normas por las cuales se rige la revista, la política de antiplagio, así como la revisión de manuscritos bajo el criterio de “pares a ciegas”, realizados por especialistas en la temática del texto que se presenta.

Finalmente, es meritorio destacar el diseño gráfico innovador de la portada, así como de todas sus páginas, como en todos los números, que evidencian la misión de **Holón**.

Dra. Eurídice González Navarrete

Directora general

Vol. II
No. 5
Enero - Abril
2024

Dra. Laura Estela Ruiz Rivera
Universidad José Martí de Latinoamérica
Monterrey
México
<https://orcid.org/0009-0001-8408-8665>

eruizrivera2016@gmail.com

Cómo citar este texto:

Ruiz Rivera, L. E. (2024). Edgar Morin y los siete saberes necesarios a la educación del futuro. Revista Holón. Vol. II, No. 5. Enero – Abril 2024. Pp. 3-15. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 10 de noviembre 2023.

Aprobado: 20 de diciembre 2023.

Publicado: Enero - Abril 2024.

Indexada y catalogado por: DOI <https://doi.org/10.48204/j.holon.n5.a4917>

EDGAR MORIN Y LOS SIETE SABERES NECESARIOS A LA EDUCACIÓN DEL FUTURO

Laura Estela Ruiz Rivera
Universidad José Martí de Latinoamérica
Monterrey
México
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8408-8665>
leruizrivera2016@gmail.com

Correspondencia: leruizrivera2016@gmail.com

RESUMEN

El ensayo que se presenta se deriva de la tesis doctoral de la autora, presentada en la Universidad José Martí de Latinoamérica, Monterrey, Nuevo León (2023). Se trata de una investigación teórica en la cual predominó el método hermenéutico, debido a que la investigación se basa en la interpretación y comprensión de textos, en la cual se desarrollaron procesos lógicos analítico-sintético, inductivo-deductivo, comparación, analogía, generalización. Se realizó una evaluación de las aportaciones de la obra de Edgar Morin “Los siete saberes necesarios a la educación del futuro” que destaca su valor teórico-metodológico y práctico en el proceso enseñanza-aprendizaje. Esta obra aporta a la educación una nueva concepción compleja del mundo y un método como camino cierto e incierto de búsqueda. Funda las bases explicativas para el logro de la excelencia académico-científica en el programa de formación de maestros, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, sustentado en los contenidos de la obra y sus mediaciones concretas. Muestra que es posible contribuir a la excelencia académico – científica de los docentes, a través del proceso de enseñanza – aprendizaje. El trabajo contribuye a sentar las bases para un futuro diseño educativo para el empleo de los siete saberes necesarios a la educación del futuro en el proceso enseñanza, tanto desde el punto de vista teórico – cosmovisivo como metodológico y práctico para la ascensión sistémica del proceso docente educativo.

Palabras clave: Educación, aprendizaje, epistemología, modelo, conocimiento.

EDGAR MORIN AND THE SEVEN KNOWLEDGE NECESSARY FOR THE EDUCATION OF THE FUTURE

Abstract

The essay presented is derived from the author's doctoral thesis, presented at the José Martí University of Latin America, Monterrey, Nuevo León (2023). It is a theoretical investigation in which the hermeneutic method predominated, because the investigation is based on the interpretation and understanding of texts, in which analytical-synthetic, inductive-deductive, comparison, analogy, generalization logical processes were developed. An evaluation was carried out of the contributions of Edgar Morin's work “The seven-knowledge necessary for the education of the future” that highlights its theoretical-methodological and practical value in the teaching-learning process. This work brings to education a new complex conception of the world and a method as a certain and uncertain path of search. It establishes the explanatory bases for the achievement of academic-scientific

excellence in the teacher training program, through the teaching-learning process, supported by the contents of the work and its concrete mediations. It shows that it is possible to contribute to the academic-scientific excellence of teachers, through the teaching-learning process. The work contributes to laying the foundations for a future educational design for the use of the seven-knowledge necessary for the education of the future in the teaching process, both from the theoretical - worldview and methodological and practical point of view for the systemic ascension of the teaching process educational.

Keywords: Education, learning, epistemology, model, knowledge.

EDGAR MORIN E OS SETE CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO DO FUTURO

Resumo

O ensaio apresentado deriva da tese de doutorado do autor, apresentada na Universidade José Martí da América Latina, Monterrey, Nuevo León (2023). Trata-se de uma investigação teórica em que predominou o método hermenêutico, pois a investigação se baseia na interpretação e compreensão de textos, nos quais foram desenvolvidos processos lógicos analítico-sintéticos, indutivo-dedutivos, de comparação, de analogia, de generalização. Foi realizada uma avaliação das contribuições da obra de Edgar Morin “Os sete saberes necessários para a educação do futuro” que destaca seu valor teórico-metodológico e prático no processo de ensino-aprendizagem. Este trabalho traz para a educação uma nova concepção complexa de mundo e um método como caminho certo e incerto de busca. Estabelece as bases explicativas para o alcance da excelência acadêmico-científica no programa de formação de professores, por meio do processo de ensino-aprendizagem, apoiado nos conteúdos do trabalho e em suas mediações concretas. Mostra que é possível contribuir para a excelência acadêmico-científica dos professores, por meio do processo de ensino-aprendizagem. O trabalho contribui para lançar as bases de um futuro desenho educacional para a utilização dos sete saberes necessários à educação do futuro no processo de ensino, tanto do ponto de vista teórico - cosmovisivo quanto do ponto de vista metodológico e prático para a ascensão sistêmica do processo de ensino educacional.

Palavras-chave: Educação, aprendizagem, epistemologia, modelo, conhecimento.

EDGAR MORIN ET LES SEPT CONNAISSANCES NÉCESSAIRES À L'ÉDUCATION DU FUTUR

Résumé

L'essai présenté est dérivé de la thèse de doctorat de l'auteur, présentée à l'Université José Martí d'Amérique latine, Monterrey, Nuevo León (2023). Il s'agit d'une enquête théorique dans laquelle prédominait la méthode herméneutique, car l'enquête est basée sur l'interprétation et la compréhension de textes, dans lesquels se sont développés des processus logiques analytiques-synthétiques, inductifs-déductifs, de comparaison, d'analogie, de généralisation. Une évaluation a été réalisée des apports de l'ouvrage d'Edgar Morin « Les sept

savoirs nécessaires à l'éducation du futur » qui met en évidence sa valeur théorique, méthodologique et pratique dans le processus d'enseignement-apprentissage. Ce travail apporte à l'éducation une nouvelle conception complexe du monde et une méthode comme chemin de recherche certain et incertain. Il établit les bases explicatives pour l'atteinte de l'excellence académique et scientifique dans le programme de formation des enseignants, à travers le processus d'enseignement-apprentissage, soutenu par le contenu du travail et ses médiations concrètes. Il montre qu'il est possible de contribuer à l'excellence académique et scientifique des enseignants, à travers le processus d'enseignement-apprentissage. Le travail contribue à jeter les bases d'une future conception pédagogique pour l'utilisation des sept connaissances nécessaires à l'éducation du futur dans le processus d'enseignement, tant du point de vue théorique - vision du monde que du point de vue méthodologique et pratique pour l'ascension systémique du processus d'enseignement éducatif.

Mots clés : éducation, apprentissage, épistémologie, modèle, connaissance.

INTRODUCCIÓN

La UNESCO (1999) se ha dedicado a pensar en la educación, en términos de durabilidad, especialmente en su función de encargada del “Programa internacional sobre la educación, la sensibilización del público y la formación para la viabilidad”, lanzado en 1996 por la Comisión para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. La UNESCO en su papel de motor que moviliza la acción internacional educativa, solicitó a Edgar Morín que expresara sus ideas de la educación del futuro, en el contexto de la visión del pensamiento complejo.

El texto se publicó por La UNESCO como contribución al debate internacional sobre la forma de reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible. Edgar Morin presenta siete principios clave que estima necesarios para la educación del futuro. Su intención fue que esas ideas susciten un debate que contribuya a ayudar a educadores y dirigentes a aclarar su propio pensamiento sobre este problema vital. Posteriormente incluyó un octavo saber: el conocimiento de la historia.

Los siete saberes necesarios a la educación del futuro como trinchera de ideas para la formación humana

El pensamiento complejo tiene su historia sobre la base de los nuevos descubrimientos que superan la racionalidad clásica moderna y las experiencias vividas por su fundador, Edgar Morin, se inicia la construcción de la nueva teoría, el método y la cosmovisión del pensamiento complejo. Según Reyes Galindo (2015), a Edgar Morín se le considera una de las figuras más prestigiosas del pensamiento contemporáneo. La complejidad se ha convertido en el punto fundamental de su pensamiento; pensamiento que es fruto de una larga búsqueda por el mundo de la ciencia, de la filosofía, de la antropología y de la sociología.

Las ideas centrales en las que descansa su reflexión sobre el futuro del mundo y de la humanidad giran alrededor de la convicción de que se puede buscar un orden económico mundial que no riña con la idea de la solidaridad terrestre; de que es necesario reformar el saber, hacerlo polifacético, interdisciplinar y transdisciplinar; como también su propuesta de reformar el pensamiento a través de la educación de los educadores.

Señala que su vida intelectual ha sido nómada, que se ha estado constantemente organizando y reorganizando, algo así como hacen los seres vivos cuando evolucionan, que viajan constantemente en reorganizaciones genéticas. Eso ha sido su aventura intelectual, "reorganizaciones genéticas". (Reyes Galindo, 2015)

Los siete/ocho saberes necesarios a la educación del futuro son importantísimos y se deberían aplicar en el futuro inmediato de la educación. Se requiere una educación suficientemente reflexiva en adecuar las escuelas, los profesores, y los padres deberían preguntarse cómo se está educando hoy a los niños, las generaciones del futuro y con seguridad se llegaría a la conclusión en que debemos cambiar.

Morín (1999) propone para ese cambio los siguientes ocho saberes necesarios para la educación del futuro:

1. Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión. Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. La educación del futuro debe contar siempre con esa posibilidad. El conocimiento humano es frágil y está expuesto a alucinaciones, a errores de percepción o de juicio, a perturbaciones y ruidos, a la influencia distorsionadora de los afectos, de la propia cultura, al conformismo, a la selección meramente sociológica de nuestras ideas, etc.
2. Los principios de un conocimiento pertinente. Su configuración fundamental es la capacidad de plantear y de resolver problemas. En este punto Morín introdujo una "pertinente" distinción entre la racionalización construcción mental que sólo atiende a lo general y la racionalidad, que atiende simultáneamente a lo general y a lo particular. Es necesario enseñar los métodos que permitan aprender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo.
3. Enseñar la condición humana. Morin concibe la educación como un proceso de alfabetización constante. Aprender es una habilidad perceptiva e intuitiva. Quiénes somos es una cuestión inseparable de dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Lo humano es y se desarrolla en bucles: a) cerebro-mente-cultura b) razón-afecto-impulso c) individuo-sociedad-especie. La unidad y la diversidad son dos perspectivas inseparables fundamentales de la educación, una que muestre nuestro arraigamiento como ciudadanos de la Tierra.
4. Enseñar la identidad terrenal. Reconocer la identidad terrenal será indispensable para cada uno de nosotros y deberá convertirse en uno de los mayores objetivos de la educación. El término patria incluye referencias etimológicas y afectivas tanto paternas como maternas. "Hemos tardado demasiado tiempo en percibir nuestra identidad terrenal", dijo Morin. Por lo tanto, la perspectiva planetaria es imprescindible en la educación, para elaborar un auténtico sentimiento de pertenencia a nuestra Tierra, considerada como última y primera patria.

5. Enseñar las incertidumbres. La incertidumbre abarca no solo el futuro, sino también la validez del conocimiento, así como la incertidumbre derivada de nuestras propias decisiones. Nuestra educación para la incertidumbre es deficiente. Morin reafirmó su pensamiento: “existen algunos núcleos de certeza, pero son muy reducidos. Navegamos en un océano de incertidumbre en el que hay algunos archipiélagos de certezas, no viceversa”. Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbre a través de un archipiélago de certezas. Enseñar principios de estrategia que permita afrontar los riesgos, lo inesperado y lo incierto.

6. Enseñar la comprensión. Se requiere abordar la comprensión de manera directa y en dos sentidos: a) la comprensión interpersonal e intergrupala y b) la comprensión a escala planetaria. Morin constató que comunicación no implica comprensión. La comprensión es una de las bases más seguras para la educación por la paz y la toma de conciencia de nuestra Tierra-Patria, que se traduzca en voluntad de alcanzar la ciudadanía terrenal. Debe tomarse conciencia de que el humano es al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad y parte de una especie.

7. La ética del género humano. Además de las éticas particulares, la enseñanza de una ética válida para todo el género humano es una exigencia de nuestro tiempo. Ésta implica consensos y aceptación de reglas democráticas. El contenido ético de la democracia afecta a todos los niveles. Morin postuló cambios concretos en el sistema educativo desde la etapa de primaria hasta la universidad: la no fragmentación de los saberes, la reflexión sobre lo que se enseña y la elaboración de un paradigma.

Morin abogó por lo que él llamó diezmo epistemológico, según el cual las universidades deberían dedicar el diez por ciento de sus presupuestos a financiar la reflexión sobre el valor y la pertinencia de lo que enseñan.

8. El conocimiento de la historia. Sin la comprensión de la historia se pierde el sentido contextual y sistémico, pues cada fenómeno, proceso o acontecimiento reproduce de modo compendiado la historia de su evolución, devenir y surgimiento y alumbra el presente y lo porvenir. Por tanto, esto se cumple para:
 - a). Formular los principios de un conocimiento pertinente.
 - b). Enseñar la identidad humana.
 - c). Enseñar la identidad terrena.
 - d). Enfrentar las incertidumbres.

Enseñar la comprensión, la ética...son siete grandes temas en torno a los cuales hay que hacer renacer un espíritu e interdisciplinar y crear una visión transdisciplinar que nos lleve a una mejor orientación sobre las grandes cuestiones pertinentes para todo el mundo.

Hablamos de un mundo educativo más factible, realizable, creíble, que genere las potencialidades en el saber-hacer de los docentes y los estudiantes. Este es un mundo utópico, pero esperamos que con el cambio en la educación podamos alcanzar la máxima perfección en nuestro mundo, un mundo más tolerante.

Un mundo donde nos mezclemos todos y se llegue a una unidad mestiza enriquecida y más humanitaria. Un mundo educativo más factible, realizable, creíble, un tanto generador de potencialidades en el saber-hacer de los docentes y estudiantes. Siempre bajo el pensamiento complejo si los protagonistas del proceso educativo no generan una actitud proactiva, siempre nueva, actualizada, no existirá lo que Morín llama “mundialización de los saberes”. (Ramírez, Valdés, Acosta, Salgado, 1989)

Frente a todas estas problemáticas, la educación tiene un desafío enorme y complejo, encontrar nuevas rutas y generar nuevos compromisos (UNESCO, 1998).

Los esfuerzos en la creación de corrientes y modelos en el ámbito de la educación ambiental han sido numerosos como respuestas a la crisis evidente del hombre. Como expresó Sauve; “se proponen diversas maneras de concebir y de prácticas para la acción educativa”. (2004)

Precisamente, la educación como formación humana debe preparar al hombre para el trabajo creador y la vida con sentido, tal y como enseña Morin en Los siete saberes necesarias a la educación del futuro.

En esta dirección de análisis el ensayo del Dr. Rigoberto Pupo, Educación y pensamiento complejo (2007), plantea ideas muy interesantes.

En los tiempos actuales, la educación tiene mucho que decir y hacer. La educación como formación humana, como “instrucción del pensamiento... y dirección de los sentimientos”, según la concepción martiana, deviene cauce central ante la necesidad de dar respuesta a los desafíos del siglo XXI. Crear hombres con ciencia y con conciencia, desarrollar una cultura del ser, capaz de enfrentar la globalización neoliberal, siendo, como sujeto, es una tarea que la educación no puede soslayar.

Sin embargo, caben las siguientes preguntas:

- ¿Está la educación en condiciones de ser guía espiritual de la formación humana?
- ¿Los paradigmas en que se funda pueden modelar proyectos reales, en función de la misión que le corresponde cumplir?
- ¿Ella misma, no está contaminada por el pensamiento único, los reduccionismos de corte positivistas, el autoritarismo en la ciencia y en la docencia, la intolerancia, el determinismo absoluto, los fundamentalismos estériles y otros lastres de la modernidad que han quebrado por su ineficiencia heurística, metodológica y práctica?
- ¿Hay racionalidad en Los siete vacíos que Edgar Morin ha revelado en la educación actual y en la propuesta de Los siete saberes para revertir o atenuar tal situación? (Pupo, 2007).

Ciertamente el panorama que ofrece la realidad actual es muy difícil y si creo que la obra Los Siete Saberes necesarios posee la racionalidad necesaria para salir de la crisis. continúa el Dr. Pupo:

“Estas preguntas, por sí mismas dan cuenta que estamos abocados en una crisis de la educación, que no puede resolverse desde la educación misma. El saber educativo no puede cambiar sin transformaciones profundas en la educación y ésta resulta infecunda sin una reforma en el pensamiento y en la praxis en que encuentra concreción.” (Pupo, 2007)

Sin una reforma del pensamiento y cambio de las mentalidades, los docentes no estarían en condiciones de comprender el espíritu del pensamiento complejo y de los siete/ocho saberes en que toma cuerpo en la educación.

Todo, desde una visión ecosófica, cultural y compleja para evitar que los árboles impidan ver el bosque y viceversa, y estar preparado para desarrollar con eficacia una visión compleja integradora de conocimientos y saberes, que no separen la razón de los sentimientos, el oficio de la misión y el conocimiento de los valores.

Al mismo tiempo, los maestros deben reformar su pensamiento y cambiar las mentalidades para estar en condiciones de asumir la realidad, pero para asumirla es necesario no confundir la información con el conocimiento.

En la obra “La cabeza bien puesta”, el pensador planetario plantea:

“Una cabeza bien puesta es una cabeza que es apta para organizar los conocimientos y de este modo evitar una acumulación estéril. Todo conocimiento constituye al mismo tiempo una traducción y una reconstrucción a partir de señales, signos, símbolos, en forma de representaciones, ideas, teorías, discursos. La organización de los conocimientos, que se realiza en función de principios y reglas que no vamos a examinar aquí, implica operaciones de unión (conjunción, inclusión, implicación) y de separación (diferenciación, oposición, selección, exclusión). El proceso es circular: pasa de la separación a la unión, de la unión a la separación y, más allá, del análisis a la síntesis, de la síntesis al análisis. Dicho de otro modo, el conocimiento implica al mismo tiempo separación y unión, análisis y síntesis”. (Morin, 1999)

Esto significa que si bien la obra Los siete /ocho saberes necesarios a la educación del futuro, nos advierte de los ocho vacíos (carencias) que posee la educación y sus correspondientes saberes para llenarlos, al mismo tiempo Edgar Morin nos conmina a reformar el pensamiento y cambiar las mentalidades con ciencia y con conciencia (1989) y con la cabeza bien puesta, es decir, no se trata de repletar la mente de los educandos de conocimientos, sino sobre todo a enseñarlos a integrarlos contextualmente.

En efecto, la psicología cognitiva demuestra que el conocimiento progresa principalmente menos por sofisticación, formalización y abstracción de los conocimientos particulares que por la aptitud para integrar estos conocimientos en su contexto y su conjunto total. Por consiguiente:

“(…) desarrollo de la aptitud para contextualizar y totalizar los saberes se convierte en un imperativo de la educación. El desarrollo de la aptitud para contextualizar tiende a producir el surgimiento de un pensamiento "ecologizante" en el sentido de que sitúa todo acontecimiento, información o conocimiento en una relación inseparable con el medio -cultural, social, económico, político y, por supuesto, natural. No hace más que situar un acontecimiento en su contexto, incita a ver cómo éste modifica al contexto o cómo le da una luz diferente. Un pensamiento de este tipo se vuelve inseparable del pensamiento de lo complejo, pues no basta con inscribir todas las cosas y hechos en un "marco" u "horizonte". (Morin, 1999)

Se trata de buscar siempre las relaciones e inter – retro – acciones entre todo fenómeno y su contexto, las relaciones recíprocas entre el todo y las partes: cómo una modificación local repercute sobre el todo y cómo una modificación del todo repercute sobre las partes. Al mismo tiempo, se trata de reconocer la unidad dentro de lo diverso, lo diverso dentro de la unidad, reconocer, por ejemplo, la unidad humana a través de las diversidades individuales y culturales, las diversidades individuales y culturales a través de la unidad humana. Finalmente, un pensamiento que vincule se abre hacia el contexto de los contextos, el contexto planetario. Para seguir este camino el problema no reside tanto en abrir las fronteras entre las disciplinas sino en transformar lo que genera estas fronteras: los principios organizadores del conocimiento. (Morin, 1999)

Es fundamental contribuir al desarrollo de una educación de excelencia en el proceso enseñanza - aprendizaje, en un mundo globalizado, con efectos postpandemia que enfrenta este año 2023. Al vislumbrar lo que será el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los hijos de nuestros nietos se genera gran incertidumbre y por eso en la construcción del mundo de mañana deberán existir elementos que contribuyan a construir un “futuro viable”. ¿Cuáles serán los elementos que apuntalen esa construcción? Sin duda, la democracia, la equidad y la justicia social, la paz y la armonía con nuestro entorno natural serán las claves en este mundo por llegar. (Mayor, 3 de junio de 1996)

En “Los futuros de la educación”, la UNESCO ha enseñado ideas muy interesantes sobre la complejidad de la realidad en todas sus aristas, y especialmente en la educación y que al mismo tiempo requieren de los siete saberes necesarios a la educación del futuro, de Edgar Morin.

El mundo en el que vivimos es cada vez más complejo, incierto y frágil. La precariedad de las economías y las amenazas que se ciernen sobre la coexistencia pacífica y los ecosistemas naturales son cada vez más evidentes. De acuerdo con estimaciones recientes, la magnitud del cambio climático y sus repercusiones son peores de lo que se había imaginado hace apenas cinco años, cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Las desigualdades persistentes, la fragmentación social y el extremismo político siguen socavando la cohesión social y la confianza en las instituciones establecidas, llevando a muchas sociedades a un punto de crisis.

Los cambios en las pautas de movilidad humana traen consigo grandes oportunidades, pero también grandes desafíos. Los avances en materia de comunicación digital, inteligencia artificial y biotecnología están

transformando profundamente la forma en que vivimos, trabajamos, nos comunicamos, procesamos el conocimiento y aprendemos. Estos cambios tecnológicos son muy prometedores para mejorar el bienestar humano. Sin embargo, también suscitan serias preocupaciones éticas, sociales y políticas, especialmente porque las innovaciones tecnológicas del pasado han contribuido de manera desigual a la prosperidad humana. Todas estas cuestiones complejas plantean nuevos retos importantes en materia de gobernanza en un momento en que el multilateralismo, la cooperación internacional y la solidaridad mundial se ven amenazados. (Los futuros de la educación. (UNESCO, 2023)

Edgar Morin enfatiza en los cambios fundamentales requeridos en nuestros estilos de vida y comportamientos. La educación –en su sentido más amplio- juega un papel preponderante, tan es así que la denomina “la fuerza del futuro” como único camino para una verdadera transformación. Para lograrlo Morin propone la aplicación de los ocho saberes necesarios para de la educación del futuro, presentados por él ante la UNESCO. (Morin, 1999)

Valorando la importancia de los siete saberes, el otrora director de la UNESCO, Federico Mayor, señaló:

“La UNESCO se ha dedicado a pensar de nuevo la educación en términos de durabilidad, especialmente en su función de encargada del (Programa internacional sobre la educación, la sensibilización del público y la formación para la viabilidad), lanzado en 1996 por la Comisión para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Este programa de trabajo enuncia las prioridades aprobadas por los Estados y apela a estos, así como a las organizaciones no gubernamentales, al mundo de los negocios y de la industria, a la comunidad académica, al sistema de las Naciones Unidas, y a las instituciones financieras internacionales para que tomen rápidamente medidas con el fin de poner en práctica el nuevo concepto de educación para un futuro viable y reformar, por consiguiente, las políticas y programas educativos nacionales. En esta empresa, la UNESCO ha sido llamada a ejercer el papel de motor que movilice la acción internacional”. (3 de junio de 1996)

Es así como la UNESCO solicitó a Edgar Morin que expresara sus ideas en la esencia misma de la educación del futuro, sobre la base del pensamiento complejo. Este texto es, pues, publicado como contribución al debate internacional sobre la forma de reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible. Edgar Morin presenta siete principios clave que él estima necesarios a la educación del futuro. Mi intención es que estas ideas susciten un debate que contribuya a ayudar a educadores y dirigentes a aclarar su propio pensamiento sobre este problema vital (Mayor, 3 de junio de 1996). Los siete saberes necesarios a la educación del futuro devienen baluarte educativo para la formación humana. No se trata de impartirlo como disciplinas separadas, sino integradas a un todo complejo.

Efectivamente, señala Morin, no son materias nuevas, son nociones muy antiguas en nuestra cultura. La humanidad, la identidad humana, la tierra, la vida son viejas nociones que para el contrario es necesario resucitar ya que han sido desintegradas en las ciencias humanas durante el transcurso de los años 80. Es necesario reintegrar el ser humano y volver a encontrar estas nociones que son capaces de federar las disciplinas hasta

ahora desconectadas entre sí. En lo que se respecta al termino programa, éste supone una cierta rigidez, preferiría hablar de una guía de orientación que deje una gran libertad al cuerpo docente. Cuando un enseñante es libre es aún más convincente para sus alumnos.

Lo que hay que enseñar es esta orientación fundamental y a cada enseñante de forjarse una cultura propia capaz de enfrentar estos problemas. Creo que podemos indicar los objetivos, pero los medios para alcanzarlos son muy diversos. Si una reforma de la educación debe intervenir, creo que el pensamiento complejo no debe seguir un programa determinado. Este analiza las situaciones utilizando algunos principios de pensamiento y son las personas que pueden influir en determinados sectores que pueden hacer avanzar las mentalidades.

Morin, Ciurana, Mota (2003) en “Educar en la era planetaria”, dedican el capítulo primero, introductorio, al Método, y desarrollan unas ideas que resultan esclarecedoras para la nueva comprensión del método desde el pensamiento complejo, dado que el método se aplica siempre a una idea. Y no hay un método para cazar ideas. O, lo que es lo mismo, todo vale con las ideas: la analogía, el plagio, la inspiración, el secuestro, el contraste, la contradicción, la especulación, el sueño, el absurdo. Un plan para la adquisición de ideas sólo es bueno si nos tienta continuamente a abandonarlo, si nos invita a desviarnos de él, a olfatear a derecha e izquierda, a alejarnos, a girar en redondo, a divagar. En este sentido, “Los siete saberes necesarios a la educación del futuro” devienen concreción de un método que se construye en su proceso de búsqueda para irrigar con fuerza indetenible a la formación humana.

Conclusiones

Se logra establecer que en toda la obra de Edgar Morin se identifican aprehensiones profundas sobre la filosofía, el pensamiento complejo y sus determinaciones en la educación. Las obras Ciencia con conciencia, La cabeza bien puesta, Educar en la era planetaria y los Siete saberes necesarios a la educación del futuro dan cuenta de ello. Su visión profunda con espíritu cultural y complejo, se concreta en la educación, concebida como todos los grandes, como formación humana. En la investigación, se logra valorizar la riqueza teórica y práctica de la obra de Edgar Morin y su determinación en “Los Siete saberes necesarios a la educación del futuro”, fundamentando la necesidad de conocer sus mediaciones complejas para el logro de la excelencia académico – científica en el proceso de formación de maestros.

Se propone un marco teórico sobre la base de las teorías, concepciones, y antecedentes que le sirven de sostén teórico a la investigación, en particular en la obra de Edgar Morin y otros complexólogos que investigan los temas educativos. Se concluye que es posible contribuir a la excelencia académico – científica de los docentes, a través del proceso de enseñanza – aprendizaje, si está fundamentado por una visión cultural y compleja de la relación docente – alumno, apoyándose en Los siete saberes necesarios a la educación del futuro y sus fundamentos integradores de conocimiento y valores.

REFERENCIAS

- Mayor, F. (1999). Prefacio del Director General de la UNESCO. En Morin, E. (1999) *Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro*.
- Mayor, F. (3 de junio de 1996) *Discurso del Director General de la UNESCO, en la sesión inaugural de la Conferencia Interparlamentaria sobre la Educación, la Ciencia, la Cultura y la Comunicación en los Albores del Siglo XXI*, UNESCO.
[https://unesdoc.unesco.org/query?q=Organizacion:%20%22UNESCO.%20Director-General,%201987-1999%20\(Mayor,%20F.\)%22&sf=sf:*](https://unesdoc.unesco.org/query?q=Organizacion:%20%22UNESCO.%20Director-General,%201987-1999%20(Mayor,%20F.)%22&sf=sf:*)
- Morin, E. (1989). *Ciencia con conciencia*. Barcelona, España: Editorial Anthropos.
- Morin, E. (1996). El pensamiento complejo contra el pensamiento único Entrevista realizada por Nelson Vallejo Gómez. *Sociología y Política*, 8 (IV).
- Morin, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*.
<http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/1448>
- Morin, E. (1999). *La cabeza bien puesta* (Vol. 22). Buenos Aires: Nueva Visión.
https://www.academia.edu/download/57296848/La_cabeza_bien_puesta_-_Edgar_Morin-1.pdf
- Morin, E., Ciurana, E. R., Motta, R. (2003). *Educación en la era planetaria*. Barcelona, España: Editorial Gedisa.
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=M_AkBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=Morin+Educación+en+la+era+planetaria&ots=fUDgH9aLIX&sig=zN1GzllJqcW1_OhZAufdgxl1qc
- Pupo, R. (2007). *El ensayo como búsqueda y creación. Hacia una aprehensión compleja*. Universidad Popular de la Chontalpa, Tabasco, México.
- Pupo, R. (2013). *Filosofía, educación, cultura, y pluralidad discursiva ensayística* (Hacia una visión cultural y compleja del saber humano). Nayarit: ISIC Ediciones.
- Ramírez, M., Valdés, A., Acosta, I., Salgado, I. (1989). Las aportaciones de Edgar Morin sobre los saberes de la educación. Su vinculación con el aprendizaje en ambientes virtuales. *Tlatemoani: revista académica de investigación*, 204-223.
- Reyes Galindo, R. (2015). *Introducción General Al Pensamiento Complejo Desde Los Planteamiento De Edgar Morin*.
https://www.academia.edu/download/43444364/02_INTRODUCCION_GENERAL_AL_PENSAMIENTO_COMPLEJO-Rafael_Reyes_Galindo.pdf
- Sauvé, L. (2004). Perspectivas curriculares para la formación de formadores en educación ambiental. *Carpeta informativa CENEAM*, 162-160.

https://www.miteco.gob.es/en/ceneam/articulos-de-opinion/2004_11sauve_tcm38-163438.pdf

UNESCO (2023) *Futures of Education*. Unesco.org.

<https://www.unesco.org/en/futures-education>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Vol. II
No. 5
Enero – Abril 2024

Dra. Emilia Brown Wiltshire

CESPE- Costa Rica
Costa Rica

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6220-272X>
emibrown31@yahoo.com

Cómo citar este texto:

Brown Wiltshire, E. (2024). Sistematización de estrategias de aprendizajes basadas en la neuroeducación para crear estrategias de alto nivel. Revista Holón. Vol. II, No. 5. Enero – Abril 2024. Pp. 16-29. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 2 de diciembre 2023.

Aprobado: 20 de diciembre 2023.

Publicado: Enero – Abril 2024.

Indexada y catalogado por: DOI <https://doi.org/10.48204/j.holon.n5.a4936>

SISTEMATIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE ALTO NIVEL BASADAS EN LA NEUROEDUCACIÓN

Dra. Emilia Brown Wiltshire

CESPE- Costa Rica

Costa Rica

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6220-272X>

Correspondencia: emibrown31@yahoo.com

RESUMEN

El artículo está elaborado a partir de la ponencia presentada por la autora en el VII Congreso Internacional de Neuroeducación, auspiciado por la Universidad José Martí de Latinoamérica, entre los días 16-18 de noviembre de 2023. Es resultado investigativo que sistematiza prácticas desarrolladas desde el año 2016, consistente en demostrar cómo las estrategias neurodidácticas son una alternativa para mejorar la praxis educativa, teniendo como consecuencia un aprendizaje eficaz y un mejoramiento en el rendimiento académico de los alumnos y, por último, un mejoramiento en la calidad educativa. El diseño y práctica de estrategias neurodidácticas se fundamenta en los resultados del estudio del cerebro a través de técnicas no invasivas de visualización cerebral, donde se ha podido analizar el funcionamiento del cerebro mientras leemos, calculamos, memorizamos, jugamos, creamos cooperamos, tareas que frecuentemente se revisan en centros educativos. La principal contribución es divulgar la importancia de las aportaciones de los estudios de Neurociencia y otras disciplinas como la psicología cognitiva para el proceso enseñanza aprendizaje, dado que las estrategias se diseñan con base en cómo el cerebro aprende y qué estimula su desarrollo en el ámbito escolar pudiéndose sacar de esta manera los mejores beneficios para la función cerebral se producen al adquirir nuevos conocimientos

Palabras clave: neurobiología, psicología cognitiva, educación, estrategias educativas, aprendizaje.

SYSTEMATIZATION OF HIGH-LEVEL LEARNING STRATEGIES BASED ON NEUROEDUCATION

Abstract

The article is prepared from the presentation presented by the author at the VII International Congress of Neuroeducation, sponsored by the José Martí University of Latin America, between November 16-18, 2023. It is a research result that systematizes practices developed since year 2016, consisting of demonstrating how neurodidactic strategies are an alternative to improve educational praxis, resulting in effective learning and an improvement in the academic performance of students and, finally, an improvement in educational quality. The design and practice of neurodidactic strategies is based on the results of the study of the brain through non-invasive brain visualization techniques, where it has been possible to analyze the functioning of the brain while we read, calculate, memorize, play, create, cooperate, tasks that frequently occur. They are reviewed in educational centers. The main contribution is to disseminate the importance of the contributions of Neuroscience studies and other disciplines such as cognitive psychology for the teaching-learning process, given that the

strategies are designed based on how the brain learns and what stimulates its development in the school environment. In this way, the best use can be made of brain functioning when acquiring new knowledge.

Keywords: neurobiology, cognitive psychology, education, educational strategies, learning.

SISTEMATIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM BASEADAS NA NEUROEDUCAÇÃO PARA CRIAR ESTRATÉGIAS DE ALTO NÍVEL

Resumo

O artigo é elaborado a partir da apresentação apresentada pelo autor no VII Congresso Internacional de Neuro educação, promovido pela Universidade José Martí da América Latina, entre 16 e 18 de novembro de 2023. É um resultado de pesquisa que sistematiza práticas desenvolvidas desde o ano de 2016, consistindo em demonstrar como as estratégias neuro didáticas são uma alternativa para melhorar a práxis educacional, resultando em uma aprendizagem eficaz e na melhoria do desempenho acadêmico dos alunos e, por fim, na melhoria da qualidade educacional. A concepção e prática de estratégias neuro didáticas baseia-se nos resultados do estudo do cérebro através de técnicas não invasivas de visualização cerebral, onde foi possível analisar o funcionamento do cérebro enquanto lemos, calculamos, memorizamos, brincamos, criamos, cooperar, tarefas que ocorrem com frequência e são revisadas nos centros educacionais. A principal contribuição é divulgar a importância das contribuições dos estudos das Neurociências e de outras disciplinas como a psicologia cognitiva para o processo de ensino-aprendizagem, visto que as estratégias são desenhadas com base em como o cérebro aprende e o que estimula o seu desenvolvimento no ambiente escolar. Dessa forma, pode-se fazer o melhor uso do funcionamento do cérebro na aquisição de novos conhecimentos.

Palavras-chave: neurobiologia, psicologia cognitiva, educação, estratégias educativas, aprendizagem.

SYSTÉMATISATION DE STRATÉGIES D'APPRENTISSAGE BASÉES SUR LA NEUROEDUCATION POUR CRÉER DES STRATÉGIES DE HAUT NIVEAU

Résumé

L'article est préparé à partir de la présentation présentée par l'auteur au VIIe Congrès international de neuroeducación, parrainé par l'Université José Martí d'Amérique latine, entre le 16 et le 18 novembre 2023. Il s'agit d'un résultat de recherche qui systématise les pratiques développées depuis 2016, consistant à démontrer comment les stratégies Neur didactiques sont une alternative pour améliorer la pratique éducative, entraînant un apprentissage efficace et une amélioration des performances académiques des étudiants et, enfin, une amélioration de la qualité éducative. La conception et la pratique de stratégies Neur didactiques sont basées sur les résultats de l'étude du cerveau à travers des techniques non invasives de visualisation cérébrale, où il a été possible d'analyser le fonctionnement du cerveau pendant que nous lisons, calculons, mémorisons, jouons, créons, coopérer, tâches qui surviennent fréquemment et qui sont revues dans les centres éducatifs. La principale contribution est de diffuser l'importance des apports des études en neurosciences et d'autres

disciplines telles que la psychologie cognitive pour le processus d'enseignement-apprentissage, étant donné que les stratégies sont conçues en fonction de la manière dont le cerveau apprend et de ce qui stimule son développement en milieu scolaire. De cette manière, le fonctionnement cérébral peut être utilisé au mieux lors de l'acquisition de nouvelles connaissances.

Mots clés : neurobiologie, psychologie cognitive, éducation, stratégies éducatives, apprentissage.

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este artículo es contribuir al mejoramiento de la calidad educativa como resultado del diseño de estrategias basadas en la información que proporciona la Neurociencia, de cómo aprende el cerebro. Poder ayudar a los docentes a entender cómo aprenden los alumnos, que sepan realmente qué intervenciones inciden positivamente o negativamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los mismos les ofrecerá la oportunidad de crear estrategias efectivas (Guillén, 2017). El segundo objetivo de este artículo es proporcionar a los docentes estrategias y/o herramientas pedagógicas que se puedan ejecutar en el aula que potencien el desarrollo cognitivo, emocional y social de los estudiantes con el fin de que el aprendizaje de los mismos sea efectivo.

En el avance de este nuevo siglo y la incorporación de la Neurociencia, como ciencia que estudia el cerebro y sus resultados va a permitir obtener mejores resultados con los educandos ya que con la información que se obtiene es posible diseñar /o modificar estrategias pedagógicas creativas, innovadoras y sobre todo efectivas que logren mejorar el rendimiento académico en el educando, como se mencionó en párrafos anteriores tomando como base los descubrimientos de cómo aprende el cerebro e introduciéndolo en la Educación o (Neuroeducación).

Esto abre un mundo de equidad, posibilidades, oportunidades, en el aprendizaje del individuo, maximizando sus capacidades, destrezas y habilidades desde el conocimiento científico; estas investigaciones y descubrimientos, de Neuroeducación brindan la oportunidad de comprender cómo influyen las emociones y el ambiente en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

La enseñanza, la estimulación, como el aprendizaje y desarrollo, son procesos activos, en constante transformación, que interactúan entre sí y requieren elementos interdisciplinarios para transformarlos de forma exitosa. Una de las claves se encuentra en la forma en que se transmite, desarrolla y estimula la información para fomentar el aprendizaje eficaz, siendo esta una inquietud persistente en los centros educativos conscientes de la necesidad de innovación y cambio.

Es por esto que se puede decir que la educación actual debe responder a través de innovaciones en la formación docente, Tanto durante su formación inicial como durante su renovación profesional a manos de la ciencia.

Estamos ante un nuevo paradigma educativo que está evolucionando y tomando distancia de la educación tradicional profundamente enraizada en la enseñanza, misma que tiene una lamentable influencia negativa en el aprendizaje ya que se tienen practicas equivocadas por interpretaciones y generalizaciones

erróneas, creando grandes mitos.

Referencias teóricas:

Cabe recordar que la utilización de animales hace mucho tiempo atrás, fue una de las estrategias de investigación que permitió obtener conocimientos tanto anatómico como funcional, del sistema nervioso y el cerebro. Uno de los errores cometidos por las personas que deseaban conectar neurociencia y educación sin tener bases científicas fue trasladar resultados de investigaciones en modelos animales a seres humanos, abriendo espacio para la creación de Neuro mitos. (Campos, 2013).

Sin embargo, a partir de la denominada década del cerebro (1990-2000), se observa un avance significativo en la tecnología y digitalización lo que permitió el perfeccionamiento de las técnicas de exploración del cerebro como el desarrollo de las Neuro imágenes entre las cuales se puede mencionar: tomografía axial computarizada (TAC), tomografía por emisión de positrones (PET),

Resonancia magnética funcional, todo lo cual marca una nueva fase en la neurociencia a medida que se adquiere más conocimiento e información fiable sobre el cerebro que nos permite ver su funcionamiento a nivel molecular Incluso conductuales y/o sociales.

Avances en la comprensión de la estructura y función del cerebro humano a través de múltiples modalidades en la que la investigación propone una nueva visión de la educación tomando en cuenta la neurociencia, que consideramos el estudio del sistema nervioso, nos permite comprender la anatomía y la función del cerebro y su desarrollo a lo largo de la vida, igualmente se integran la Psicología encargada del estudio de los procesos mentales responsables de la cognición y la conducta a través de la pedagogía responsable de estudiar el arte y la ciencia del aprendizaje.

Esta integración es la que origina la Neuroeducación por la tanto como refiere Mora (2017) Neuroeducación “es una nueva perspectiva de la enseñanza basada en los aportes de la neurociencia”, tiene como objetivo básico entender las bases neurológicas del aprendizaje y también de la enseñanza.

Sin duda, como lo menciona Espinoza (2016) en su libro Neurociencia y educación; el educador que conozca los principios neurobiológicos que rigen la función del cerebro, su maduración cognitiva y emocional tiene en sus manos un recurso que le permite, diseñar sus estrategias de estimulación y educativas, identificando ritmos madurativos, sobre bases científicas que le garantizan los resultados.

Por otra parte, la unión de la psicología pedagogía y la neurociencia educativa ofrece los recursos necesarios para identificar, prevenir, solucionar dificultades o problemas en niños y adolescentes. En un ambiente de aula, los profesores entienden cómo aprende el cerebro y tienen la capacidad de explicar correctamente manifestaciones o síntomas. Esto muestra que los estudiantes enfrentan barreras que impiden un aprendizaje adecuado. Una vez que se identifican los problemas, los maestros pueden diseñar estrategias curriculares apropiadas para neutralizar o reducir el impacto del aprendizaje deficiente.

No obstante, el conocimiento de la estructura y funcionamiento del cerebro ofrece herramientas a cualquier profesionalista involucrado con la enseñanza de niños y adolescentes: maestros, pedagogos, psicólogos, pediatras y responsables de la gestión en el sector de la educación. Además, aplicar estrategias basadas en la ciencia puede optimizar el desempeño educativo, evitar el fracaso académico, promover la inclusión y desarrollar el talento a largo plazo, esta es la respuesta basada en una educación que promueva el éxito personal y mejore la calidad de vida de las personas. Se puede concluir que la neuroeducación es un aliado en la mejora del rendimiento académico, ya que la aplicación de estas estrategias está científicamente probada y por tanto efectiva. (Bosada, 2022)

DESARROLLO

Es necesario establecer que la sistematización es un sistema de pasos a seguir, con el fin de obtener resultados particularmente esperados, ya que se podrá actuar efectivamente en situación específica, por ende, es de carácter teórico-práctica.

La aportación de la neuroeducación está provocando una revolución en la comprensión de cómo nos comportamos los humanos, descubriendo: cómo aprendemos, cómo se almacena la información en el cerebro y qué procesos biológicos facilitan el aprendizaje, permitiéndonos diseñar estrategias más efectivas.

La reformulación de las tareas docentes en favor del rendimiento académico de los estudiantes y la mejora de la calidad de la educación a partir de las estrategias previstas por esta ciencia ayuda a los estudiantes a cumplir con las características de ser organizados y dedicar el menor esfuerzo a la hora de estudiar. (Vásquez Córdova, 2021).

Para muchos, la neuroeducación es un concepto nuevo y no tendrá la mayor relevancia porque no se consideran los beneficios derivados de sus estrategias de uso y aplicaciones.

Para Altamar, Colmenares, Urdaneta (2022). “La Neuroeducación es evaluar y mejorar la preparación del docente para ayudar y facilitar el proceso de quien aprende, el estudiante”. La implementación de esta disciplina supone una herramienta docente, capaz de suscitar en el educando, emoción, curiosidad y motivación por aprender. Convertirnos en mejores docentes nos permite ser participantes innovadores y activos, haciéndonos más conscientes de las necesidades personales y sociales que debemos satisfacer.

“La Neuroeducación es una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro”. (Rivera, 2022).

Es trascendental darle respuesta a la pregunta ¿Cómo aprende el cerebro? El cerebro, es un órgano en constante aprendizaje. Como menciona Mora (2017) “aprender es un laborioso proceso que necesita un tiempo pausado y necesario; compuesto de multitud de ingredientes cognitivos”. El aprendizaje es una función compleja directamente relacionada con la memoria. Además, gracias al sistema nervioso, los individuos tienen la capacidad de aprender a través de la estimulación que les proporciona el entorno. este sistema posee gran plasticidad según la información sensorial que recibe, y se adapta según las necesidades que exige cada situación.

Igualmente, es importante recordar que la unidad funcional que recibe y da respuesta a los estímulos del entorno es la neurona, que son células que tienen la capacidad de recibir, procesar y transportar información en forma de impulso nervioso mediante dos tipos de señales químicas y eléctricas, Estas conexiones entre neuronas, llamadas sinapsis, transmiten información de un lugar del cuerpo a otro y, por tanto, las neuronas y las sinapsis representan las estructuras básicas del aprendizaje.

Las investigaciones neurocientíficas nos han permitido conocer que hay diferentes factores que pueden influenciar positiva o negativamente, en el aprendizaje como lo es: la madurez, la nutrición, el sueño, La estimulación, el estrés, las predisposiciones genéticas y las emociones son procesos inconscientes que los individuos utilizan para sobrevivir, comunicarse y mejorar los procesos de aprendizaje y memoria (Mora, 2017).

Como menciona el Doctor Aldana (2019), hay docentes y expertos que aseguran que solo se aprende si hay emoción, si hay buen ambiente, si la relación con los docentes es buena, un estudiante se puede equivocar y no pasa nada, cuando hay luz, naturaleza, además todas estas sensaciones promueven el bienestar físico y emocional por lo que, entonces, el cerebro pide más.

En otras palabras, los estímulos emocionales juegan un papel muy importante en el aprendizaje, un estudiante motivado, respetado, querido en un ambiente de aprendizaje emocionalmente favorable tiene muchas posibilidades de alcanzar los logros académicos planteados; es esta la razón por la que Guillén (2017) afirma en su libro Neuroeducación en el aula “las emociones sí importan” una afirmación que todo educador debe tomar en cuenta en el momento que ejecuta su quehacer educativo para que promueva un ambiente de aprendizaje sin estrés más bien de paz, seguridad colaboración respeto y compañerismo.

Los estímulos proporcionados de las diferentes experiencias que viven las personas como son: resolver problemas, atrapar una bola o sentir emociones mirando una película, una obra de teatro, un musical, por ejemplo, está siendo transformado en el cerebro en señales neurales y creando patrones eléctricos y químicos de manera que cada pensamiento, acción o percepción con una determinada frecuencia, intensidad y duración, estimulan los distintos conjuntos de neuronas en el cerebro, provocando una cascada de cambios en las redes neuronales de una serie de circuitos hasta consolidarse en aprendizaje.

Cuando la experiencia la repetimos varias y/o muchas veces, se activa los mismos circuitos nerviosos y se fortalecen, por otra parte, el aprendizaje se va consolidando hasta el punto de ejercer influencia a nivel molecular, permitiendo una mayor eficiencia del circuito y codificando la experiencia o comportamiento en la memoria de largo plazo.

CogniFit. (30 de abril de 2017) refiere que “repetir una y otra vez diferentes datos, hasta que se logre memorizar una determinada información, no es la mejor forma de aprender”. Diferentes estudios científicos han demostrado que factores como la sorpresa, la motivación, la emoción, el movimiento, la novedad o el trabajo en equipo son factores importantes que promueven y fomentan el aprendizaje significativo, por lo tanto, se puede esperar un rendimiento académico exitoso dando pie al mejoramiento educativo, pero nada activa más el

cerebro que una nueva imagen o un vídeo divertido. Si pudiéramos activar toda la corteza cerebral, promoveríamos un pensamiento más integrado, que tiene menos que ver con la memorización forzada y más con un aprendizaje efectivo y duradero.

El aprendizaje cooperativo es sumamente útil porque promueve el desarrollo de habilidades sociales, sentimientos de autoeficacia, ofrece favorecimiento de la empatía y la habilidad de escucha, hay muchos beneficios al simplemente abordar este tipo de actividades desde una perspectiva cooperativa en lugar de una competitiva o individualista.

Trabajar con compañeros es estimulante, el cerebro se estimula cuando interactuamos con los demás y la motivación aumenta si tenemos alumnos motivados, atentos; es más probable que el aprendizaje sea significativo y recordado de por vida.

Las nuevas tecnologías son aliadas en el aprendizaje su utilización favorece la atención sostenida y estimulan las partes más creativas de nuestro cerebro, Hay que potenciar la gestión y tener en cuenta la edad para conseguir un interés genuino por la gestión de estas tecnologías.

Lo interactivo que tienen las nuevas tecnologías de la información favorece, para que la atención no decaiga y el material audiovisual que se maneja también favorece el almacenamiento de la información.

Estrategias Físicas para el mejoramiento del aprendizaje

La actividad física favorece los músculos los cuales segreguen una proteína que al llegar al cerebro beneficia la plasticidad neuronal, esta plasticidad da como resultado un aumento en el número de conexiones neuronales y sinapsis.

Por eso, en la medida de lo posible, es muy ventajoso salir del aula para aprender. Si bien con salir del aula conseguimos empezar a movilizar nuevas estructuras cerebrales muy positivas para el aprendizaje; Lo ideal sería poder hacer esto en la naturaleza ya que la naturaleza es un entorno de aprendizaje perfecto, especialmente en la primera infancia. Esto por cuanto en la naturaleza podemos encontrar un sinnúmero de estímulos con distintas formas, colores, movimiento, profundidad, estas características se suman a los beneficios de crear una vida, el aire **libre** favorece un aprendizaje eficiente, para que puedas conseguir los mejores resultados académicos.

El descanso es fundamental para el aprendizaje ya que el sueño es una parte importante de nuestro ritmo biológico y lo afectamos al no considerar las horas apropiadas para el descanso, lo que va a repercutir en nuestra calidad de vida y en nuestras capacidades cognitivas.

Por todo lo antes expuesto, es indispensable tener buenos hábitos de descanso, respetando las horas de sueño y cuidar las condiciones adecuadas para que esto se dé, el ambiente que se debe promover según los estudios es oscuridad absoluta, sin ruidos, espacios adecuadamente ventilados, entre otros.

Los trastornos del sueño afectan las capacidades cognitivas, fisiológicas y nutricionales de un individuo, los horarios académicos generalmente no están sincronizados con los ritmos biológicos de los alumnos y además la televisión, videojuegos, irse a dormir tarde, no favorecen el descanso, Ver televisión antes de acostarse supone una alta estimulación del sistema nervioso, lo que dificulta conciliar el sueño, acostarse más tarde significa dormir menos, por lo que cuando te levantas temprano, tu cuerpo se verá afectado.

Sobre el estrés son muchos los estudios que han arrojado información importante, refieren que el estrés tóxico afecta a nuestro sistema inmune, el hipocampo que, gestiona nuestra memoria y participa en el aprendizaje, está lleno de receptores de cortisol, por tanto, se ve afectada la capacidad del hipocampo para retener información, puede incluso reducir su tamaño.

Lo planteado hasta aquí permite a los educadores conocer cómo se da el aprendizaje en el cerebro y los factores que influyen negativa y positivamente en él por otro lado esta información es indispensable para los docentes porque permite diseñar estrategias de aprendizajes mucho más efectivas. Sin duda el que los educadores conozcan las bases neurobiológicas del aprendizaje y la enseñanza, y además diseñen sus estrategias de aprendizajes basados en estos aportes que nos brinda el estudio del cerebro, se podrá transformar la educación, la adquisición del conocimiento, la capacidad de atención, el mejoramiento de la calidad educativa es lo que todo sistema educativo busca en este nuevo siglo.

Utilizando recursos pedagógicos más efectivos se puede promover darle al estudiante la oportunidad de éxito en la inserción laboral de una sociedad demandante de cara al ámbito de desarrollo interpersonal, que le permita relacionarse adecuadamente, trabajar en equipo, adquirir confianza y un desenvolvimiento exitoso.

Para Altamar, et al. (2022) “el cerebro aprende al mezclar las ciencias cognitivas y las Neurociencias con la educación, lo que permite desarrollar estrategias didácticas, así como metodologías más eficaces”. Es bueno establecer que, al saber los mecanismos del cerebro, se pueden crear nuevas estrategias pedagógicas de aprendizaje de acuerdo a cada edad, experiencias y emociones, es importante resaltar que la neuroeducación se sustenta fundamentalmente en varias ciencias como la neurobiología, que estudia ampliamente las células del sistema nervioso para comprender cómo el **cerebro** procesa la información que recibe, ya que es la base del comportamiento humano.

La Neuropsicología, comprende el proceso cerebral lo que implica el análisis, tratamiento, almacenamiento y recuperación de la información que recibimos del mundo exterior a través de diferentes medios (Rivera, 2022) estos medios en educación es la metodología, estrategias que debemos usar para la transmisión y recepción del conocimiento, el **cerebro** aprende a partir de una variedad de actividades, como las actividades colaborativas, por lo que los educadores deben tener una comprensión básica de la estructura del cerebro y sus funciones

También se debe tener una nueva cultura de aprendizaje basándose en las nuevas tecnologías Herrera et al, (2022). Esto es lo más deseable después de esta crisis sanitaria, que ejemplifica la necesidad del uso

de la tecnología y la velocidad con la que se diferencia del ser humano, al conocer acerca de las partes del cerebro podemos conocer sobre la red hebbiana, es el soporte neural del aprendizaje, ya que son neuronas unidas en un circuito específico y este puede construirse, modificarse, eliminarse o potenciarse Solórzano, Sánchez, García, Parada, (2022). Esta red manifiesta su importancia y efecto en el rendimiento del estudiante y hay que tomarlo en cuenta para el mejoramiento del proceso educativo.

Es importante lo que propone Saquicela y Richards (2022). En materia de estrategias:

- 1) **Proyectos en equipo:** son posibles porque los estudiantes conocen a sus compañeros y definen roles que generan una interacción social amigable con el grupo, entre los que tenemos: metas comunes, proyectos de intercambio, equipos de investigación, etc.

Juego: los docentes no necesitan de mucho material para hacer y es una manera lúdica de enseñar. Los juegos pueden convertirse en un medio esencial para la adquisición de conocimientos, no sólo en el nivel de educación básica, sino también en los niveles superiores de educación.

a- **Juegos Mentales:** Se pueden utilizar para que los estudiantes comprendan el tema de aprendizaje, por ejemplo, podemos resaltar acertijos, ajedrez, encontrar el acierto, encontrar la diferencia, etc.

b-. **Pausas activas:** Los docentes las utilizan para reactivar y relajar el cuerpo para continuar con la actividad, con 5 a 10 minutos de descanso entre pausas.

Estrategia para trabajar las emociones:

Podemos mencionar el que escuchen las dudas, contactar a la familia o amigos, si se pregunta a los estudiantes cómo se sienten emocionalmente, esto último puede enseñarles a autorregularse animándolos a expresar diferentes emociones, participar en actividades simples que duren períodos cortos de tiempo, pero al mismo tiempo relajarse durante un tiempo moderado.

- a). Hay que trabajar más las emociones como nos indica Herrera Burbano, Sierra Bolaños (2022), con el uso de fotografías, canciones, videos, dibujos, cuentos, recursos multimedia, entre otros.
- b). **La música:** puede ser un medio para despejarse.
- c). **Recursos Técnicos:** Para impartir un curso se debe buscar información adicional sobre el tema a tratar, ya sea mediante el correo electrónico institucional o pasando notas.

Todas estas estrategias pedagógicas son basadas en Neuroeducación lo que permite mejorar el rendimiento académico del estudiante e implementar la innovación en el aula de una forma sistematizada y acorde al desempeño individual y grupal del estudiantado.

Metodología

La metodología utilizada fue la revisión de la literatura, un estudio observacional descriptivo al revisar, analizar sistemáticamente artículos e informes, generalmente científicos y académicos, publicados sobre el tema que nos convoca, en base de datos bibliográficos a través de Google Académico, tomando en cuenta literatura de investigaciones de los últimos 5 años, se adjuntan referencias infografías, para ampliar las propuestas por el repositorio antes expuesto.

Esta revisión literaria proporcionó una estructura de planificación docente, algunas estrategias y formas de aplicación para el mejoramiento del Rendimiento Académico y que las mismas sean efectivas, desde el manejo de las características individuales y la capacidad del trabajo en grupo. Para Rivera (2022) este enfoque es cualitativo y es una técnica de investigación documental. La revisión de la literatura no es sistemática en la medida en que la selección de fuentes quedó sujeta a los criterios del autor.

Resultado

El objetivo de esta investigación fue sistematizar las estrategias de aprendizaje basadas en la información que brinda la neuroeducación con el fin de ofrecer al docente herramientas emocionales y cognitivas con evidencia científica para que se modifique sus diseños y prácticas educativas promoviendo un proceso enseñanza aprendizaje exitoso. Esto se logró; ya que en este artículo se puede identificar los factores y las estrategias de aprendizaje beneficiosas y certeras que indudablemente pueden convertir al maestro o profesor en uno de los mejores en su institución, por los logros positivos en el proceso de enseñanza /aprendizaje que podrá alcanzar, al planificar las clases tomando en cuenta tiempo y factores externos e internos de sus alumnos al adquirir el aprendizaje esperado

Construir estrategias de aprendizaje basadas en la neuroeducación requiere incluir a la persona en su totalidad. No podemos perder de vista que una buena alimentación, una buena **higiene** personal, el descanso y la actividad física dentro y fuera de la escuela mantienen nuestro cerebro oxigenado. Tenga cuidado con las cosas nuevas Actívale y sé creativo mientras tu cerebro se mantiene activo en un ambiente natural agradable donde puedes imaginar formas, colores y conceptos. Estas estrategias facilitan el proceso de enseñanza y Viceversa, no sólo de los estudiantes sino también de los profesores.

Una revisión exhaustiva de diversos estudios basados en la neurociencia ha dado como resultado una serie de actividades metodológicas de enseñanza que permiten integrar dinámicas de enseñanza; Como docente, debemos tener claro que se utilizan muchas estrategias de aprendizaje y se han adaptado al aprendizaje y la enseñanza características deseadas.

Como resultado de este estudio, entendí que las estrategias no se tratan de usar por usar, sino de comprender las características individuales de los miembros del grupo y planificar lecciones basadas en esas características, mejorará el proceso de enseñanza aprendizaje.

Discusión

Es importante conocer cómo funciona el cerebro, para que de esta manera actuales y futuros docentes, pueden llevar a cabo un proceso educativo motivador, que permita al estudiante interactuar, aportar a su propio proceso de enseñanza aprendizaje, ser un docente con conocimiento de las estrategias y su aplicación generará un momento perfecto de aprendizaje que sin lugar a duda será inolvidable.

Conclusión

1. La Neuroeducación aporta a los presentes y futuros docentes, nuevas estrategias para transmitir el conocimiento y adquirir el mismo de una forma programada, sistematizada, y proyectiva para de forma eficaz y efectiva; lograr el mejoramiento del proceso de enseñanza /aprendizaje del sistema o comunidad educativa.
2. El cerebro es uno de los órganos más complejos de nuestro cuerpo, que, a través de la investigación, conversaciones de expertos sobre la estructura y su funcionamiento en el proceso de aprendizaje, podemos llegar a realizar un mejor trabajo con los alumnos de forma individual, grupal.
3. Al establecer estrategias de aprendizaje acorde a la forma que tiene el cerebro de aprender también se procura tener un entorno educativo agradable, armónico, creativo y de impacto para cada uno de los estudiantes.
4. Es bueno que todo docente sepa la diversidad de estrategias que hay tanto para la presencialidad educativa como para la virtualidad.

REFERENCIAS

Aldana, H. (2019). *Enseñar y aprender de los pies a la cabeza*-TEDxPuraVidaED.

Altamar, L. M. C., Colmenares, D. A. R., Urdaneta, E. L. G. (2022). Gestión del aprendizaje para la vida. Una visión holística fundamentada en el aprendizaje autónomo, la neuroeducación y el aprendizaje significativo: Managing learning for life. A holistic vision based on autonomous learning, neuroeducation and meaningful learning. *South Florida Journal of Development*, 3(1), 713-722.
<https://www.southfloridapublishing.com/ojs/index.php/jdev/article/view/1118>

Bañobre, J. R., González, B. S. R., López, R. P., Valdivia, O. A. (2016). ¿Cómo realizar la sistematización de la práctica educativa? *Revista Ecuatoriana De Ciencias Sociales Y Jurídicas*, 1(1), 50-75.
<http://201.159.222.149/index.php/recsyj/article/view/542>

Bosada, M. (2022) *Neurociencia una aliada para mejorar la educación*
<https://www.educaweb.com/noticia/2019/01/10/neurociencia-aliada-mejorar-educacion-18676/>

- Campos, A. (2013). Cómo evolucionó el conocimiento del cerebro y cómo eso impacta en la educación. En *Ruiz de Somocurcio, C. (Ed.), La arquitectura del cerebro humano* (pp. 2-30). Cerebrum.
- CogniFit. (30 de abril de 2017). *Cómo aprende el cerebro: Neuroeducación y factores del aprendizaje*. CogniFit Blog: Brain Health News.
<https://blog.cognifit.com/es/como-aprende-el-cerebro-neuroeducacion/>
- Córdoba Urbano, D. L., Marroquín Yerovi, H. M. (2018). Mejoramiento del rendimiento académico con la aplicación de estrategias metacognitivas para el aprendizaje significativo. *Revista UNIMAR*, 36(1), 15 - 30.
<https://revistas.umariana.edu.co/index.php/unimar/article/download/1598/1589>
- De La Cruz-Urrutia, L. L. (2020). Neurociencia como herramienta para mejorar el rendimiento académico de estudiantes universitarios. *Domino de las Ciencias*, 6(3), 434-454.
<https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1408>
- Espinoza, R. M. (2016). *Neurociencia y Educación*. San José.
- Guillén, J. (2017) *Neuroeducación en el aula. De la teoría a la práctica*. USA. Columbia, SC
- Herrera Burbano, J. A., Sierra Bolaños, D. K. (2022). *El arte como estrategia neuroeducativa para potenciar el desarrollo cognitivo de estudiantes de educación básica elemental de la unidad educativa "Isaac Acosta"* [Tesis de Grado].
<http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11960>
- Mora, F. (2017). *Neuroeducación*, Madrid: Alianza
- Pherez, G., Vargas, S., Jerez, J. (2018). Neuroaprendizaje, una propuesta educativa: herramientas para mejorar la praxis del docente. *Civilizar Ciencias Sociales y Humanas*, 18(34), 149-166.
<http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v18n34/1657-8953-ccso-18-34-00149.pdf>
- Prensky, M. (2015). *Enseñar a nativos digitales*. Ediciones SM.
- Ribes, L. (13 de enero de 2020). *¿Cómo aprende nuestro cerebro?* Blog de ILERNA Online; Blog de ILERNA Online.
<https://www.ilerna.es/blog/aprende-con-ilerna-online/sanidad/como-aprende-nuestro-cerebro/>
- Rivera, W. C. (2022). La neurodidáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje ¿ un nuevo paradigma en educación? *Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara*, 7.
<https://fundacionmenteclara.org.ar/revista/index.php/RCA/article/view/268>

Saquicela Richards, C. E. (2022). La neurodidáctica como una herramienta pedagógica en la praxis de los docentes integrales de Educación General Básica Elemental. *Revista Científica UISRAEL*, 9(1), 117-137.

http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?pid=S2631-27862022000100117&script=sci_arttext

Solórzano, S. V., Sánchez, E. N., García, M. D. C. F., Parada, D. G. (2022). Neuroeducación y planeación didáctica en la práctica docente: Neuroeducation and didactic planning in teaching practice. *South Florida Journal of Development*, 3(1), 1339-1350.

<https://ojs.southfloridapublishing.com/ojs/index.php/jdev/article/view/1181>

Street, F. (14 de mayo de 2013). *William James on Habit*. Farnam Street.

<https://fs.blog/william-james-on-habit/>

Vásquez Córdova, A. S. (2021). Estrategias de aprendizaje de estudiantes universitarios como predictores de su rendimiento académico. *Revista complutense de educación*.

<https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/208737>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Vol. II
No. 5
Enero- Abril 2024

Dra. Gloria Leticia Corrales Félix
Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Organización Deportiva
Monterrey
México

gloria.corralesfl@uanl.edu.mx

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9258-3482>

Dr. Juan Carlos Arturo González Castro
Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Organización Deportiva
Monterrey
México

juanc.gonzalezcst@uanl.edu.mx

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8886-5129>

Cómo citar este texto:

Corrales Félix, G. L. González Castro, J. C. (2024). La pertinencia de la educación emocional en el proceso de aprendizaje. Revista Holón. Vol. II, No. 5. Enero – Abril 2024. Pp. 30-46. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 25 de noviembre 2023.

Aprobado: 20 de diciembre 2023.

Publicado: Enero – Abril 2024.

Indexada y catalogado por: DOI <https://doi.org/10.48204/j.holon.n5.a4937>

LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE

Dra. Gloria Leticia Corrales Félix

Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Organización Deportiva

Monterrey

México

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9258-3482>

gloria.corralesfl@uanl.edu.mx

Dr. Juan Carlos Arturo González Castro

Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Organización Deportiva

Monterrey México

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8886-5129>

juanc.gonzalezcst@uanl.edu.mx

...

Correspondencia: gloria.corralesfl@uanl.edu.mx

RESUMEN

El mundo está cambiando por lo que la educación también debe cambiar, debemos pasar de la educación basada en el desarrollo cognoscitivo a la educación emocional donde los aprendizajes se conecten con las emociones. El objetivo de este artículo es realizar un análisis de la importancia de la educación emocional en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se realizó por medio de una revisión bibliográfica con enfoque descriptivo asociada con la educación emocional y variables que influyen en las emociones de los estudiantes para que logren los conocimientos. Los resultados muestran que las emociones actúan como una compleja red en las áreas del cerebro que están relacionadas con el aprendizaje y el docente debe tener habilidades emocionales para generar emociones positivas y crear vínculos con los estudiantes además de utilizar estrategias de enseñanza aprendizaje innovadoras, divertidas que estimulen su autonomía favoreciendo el rendimiento académico.

Palabras clave: aprendizaje, educación, modelo educacional, competencias del docente.

THE RELEVANCE OF EMOTIONAL EDUCATION IN THE LEARNING PROCESS

Abstract

The world is changing so education must also change, we must move from education based on cognitive development to emotional education where learning is connected with emotions. The objective of this article is to carry out an analysis of the importance of emotional education in the students' learning process. It was carried out

through a bibliographic review with a descriptive approach associated with emotional education and variables that influence students' emotions so that they achieve knowledge. The results show that emotions act as a complex network in the areas of the brain that are related to learning and the teacher must have emotional skills to generate positive emotions and create bonds with students in addition to using innovative, fun teaching-learning strategies that stimulate their autonomy, promoting academic performance.

Keywords: learning, education, educational model, teacher competencies.

A RELEVÂNCIA DA EDUCAÇÃO EMOCIONAL NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Resumo

O mundo está a mudar, por isso a educação também deve mudar, devemos passar de uma educação baseada no desenvolvimento cognitivo para uma educação emocional onde a aprendizagem está ligada às emoções. O objetivo deste artigo é realizar uma análise sobre a importância da educação emocional no processo de aprendizagem dos alunos. Foi realizado por meio de revisão bibliográfica com abordagem descritiva associada à educação emocional e variáveis que influenciam as emoções dos alunos para que alcancem o conhecimento. Os resultados mostram que as emoções atuam como uma rede complexa nas áreas do cérebro que estão relacionadas à aprendizagem e o professor deve ter habilidades emocionais para gerar emoções positivas e criar vínculos com os alunos além de utilizar estratégias de ensino-aprendizagem inovadoras, divertidas e que estimulem sua autonomia, promovendo o desempenho acadêmico.

Palavras-chave: aprendizagem, educação, modelo educativo, competências docentes.

LA PERTINENCE DE L'ÉDUCATION ÉMOTIONNELLE DANS LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE

Résumé

Le monde change donc l'éducation doit aussi changer, nous devons passer d'une éducation basée sur le développement cognitif à une éducation émotionnelle où l'apprentissage est lié aux émotions. L'objectif de cet article est de réaliser une analyse de l'importance de l'éducation émotionnelle dans le processus d'apprentissage des élèves. Elle a été réalisée à travers une revue bibliographique avec une approche descriptive associée à l'éducation émotionnelle et aux variables qui influencent les émotions des élèves pour qu'ils acquièrent des connaissances. Les résultats montrent que les émotions agissent comme un réseau complexe dans les zones du cerveau liées à l'apprentissage et que l'enseignant doit avoir des compétences émotionnelles pour générer des émotions positives et créer des liens avec les élèves en plus d'utiliser des stratégies d'enseignement-apprentissage innovantes et amusantes qui stimulent leur autonomie, favorisant la performance académique.

Mots clés : apprentissage, éducation, modèle éducatif, compétences des enseignants.

INTRODUCCIÓN

Actualmente la educación se basa en el desarrollo cognoscitivo en el cual el obtener los conocimientos es el objetivo del currículo académico y no se ha dado la importancia para que los estudiantes desarrollen las competencias emocionales (Pérez, Filella, 2019). En este contexto, las instituciones educativas tienen el desafío de implementar también los aprendizajes emocionales y sociales a sus estudiantes durante las etapas de adquisición de los conocimientos.

Para Bisquerra, Pérez (2007) “las competencias emocionales son un conjunto de aprendizajes, capacidades, habilidades y actitudes esenciales para entender, exteriorizar y regular de manera apropiada los procesos emocionales” (p. 69). El fomentar las competencias emocionales en los estudiantes es mediante la implementación de la educación emocional, dentro de estas competencias se encuentran las habilidades para la vida, la competencia social, la conciencia emocional, la regulación y la autonomía emocional. Es decir, son capacidades indispensables que deben estar presentes en las diferentes etapas del desarrollo de los estudiantes y proporcionan herramientas para lograr éxito y bienestar (Bisquerra et al., 2012, p. 25).

De acuerdo con Bisquerra Alzina (2000) la educación emocional es un proceso educativo, constante que contribuye al fortalecimiento de las competencias emocionales indispensables para el desarrollo humano, con la finalidad de prepararlo para la vida y en consecuencia facilitar el bienestar personal y social; son etapas de aprendizaje continuos (Bisquerra et al, 2012), que permiten obtener satisfactores que hacen sentir plenas a las personas.

Autores como Steiner, Perry (1998, p. 27) consideran que la educación emocional debe estar enfocada al desarrollo de capacidades básicas como: la capacidad para discernir las emociones, habilidad para expresar las emociones de una manera asertiva y la capacidad para escuchar y sentir empatía respecto a las emociones de los demás.

La educación emocional tiene objetivos que permiten el desarrollo emocional de las personas, estos son: tener un mejor conocimiento de las emociones propias, identificar las emociones de las personas, nombrar a las emociones correctamente, regular las emociones propias, capacidad para generar emociones positivas, tener aptitud para automotivarse, conocer los efectos de las emociones negativas (Bisquerra et al, 2012).

La educación emocional se caracteriza por implementar estrategias de trabajo dinámicas que favorecen el desarrollo de las competencias emocionales. Los temas incluidos dependen del nivel de desarrollo en que se encuentren los estudiantes, pueden ser desde el contexto de las emociones, los fenómenos afectivos, inteligencia emocional pero lo más importante es el desarrollo de competencias emocionales.

Bueno (2017) menciona que las emociones y la sobrevivencia están interrelacionadas, de tal manera que, si un aprendizaje se ha asociado con una emoción, el cerebro lo va a recordar para utilizarlo en situaciones futuras. Lo cual significa que los procesos de aprendizaje requieren de desarrollo cognitivo y de las emociones, para lograr los aprendizajes esperados. La educación emocional se debe trabajar desde etapas tempranas del

desarrollo de los niños y continuar en todos sus procesos de crecimiento y no enfocarse solo en lo cognitivo (García Retana, 2012).

Precisamente, en el informe de la UNESCO (2015). “Replantear la educación: ¿Hacia un bien común mundial?” Afirma que el mundo está cambiando y la educación también debe hacerlo, debe superar el aprendizaje de alfabetización y de competencias aritméticas básicas y centrarse en los entornos del aprendizaje y en nuevos enfoques de aprendizaje para que los estudiantes desarrollen dimensiones sociales, económicas y medioambientales; la educación debe ser humanista e integradora.

Uno de los propósitos de la educación debe ser generar climas educativos emocionalmente positivos donde los estudiantes aprenden de manera eficaz, porque se fomenta el proceso de aprendizaje basado en las emociones, alegría, motivación y las interacciones sociales con sus pares.

Tomando como referencia lo planteado, en el presente artículo se expondrán los resultados más relevantes que dan sustento a la importancia de la educación emocional para mejorar el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Desde esta perspectiva se analizará la interacción entre emoción y cognición, emociones en el aprendizaje y enseñanza, así como la relación docente estudiante como fuente de emoción, la importancia del docente en la educación emocional y las estrategias para generar emociones en el aprendizaje.

Metodología

La presente investigación se elaboró por medio de una revisión bibliográfica con enfoque descriptivo y procesamiento documental acerca del objeto de estudio (Sampieri et al., (2018). Se realizó una revisión bibliográfica analítica en artículos científicos, libros de textos impresos y digitales en la temática de educación emocional, emociones, cognición, aprendizajes. Posteriormente se elaboró el estado del arte del objeto de estudio, seguido de la realización de los resultados y conclusiones.

Desarrollo

Interacción entre emoción y cognición

Las emociones son cambios periódicos y simultáneos en un organismo que reflejan la rápida identificación de estímulos del entorno, produciendo respuestas adaptativas y fisiológicas (Fossati, 2012, mencionado en Li et al., 2020). Las emociones tienen efectos importantes en los seres humanos como la percepción, la atención, la memoria, el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas (Immordino Yang, Damasio, 2007; Tyng et al., 2017). Se considera que las emociones actúan como una compleja red en las áreas del cerebro, las cuales suelen estar relacionadas con el aprendizaje. De acuerdo con lo que plantea la neuroeducación el cerebro tiene gran importancia en el desarrollo educativo; el cerebro está formado por tres partes: cerebro reptil, cerebro límbico y cerebro neocórtex (MacLean, 1970, citado en Rotger, 2017).

Estos tres cerebros están interconectados por medio de redes neuronales, de tal manera que a la hora de dar respuesta a un estímulo ya sea hacia el interior o exterior del cuerpo humano, lo realiza de una forma

integradora (Gigliotti, 2020). El cerebro reptil es la estructura más primitiva, es instintivo, se encarga de las funciones básicas como regular el pulso cardíaco, respiración, control muscular, su objetivo es de supervivencia. En el cerebro límbico o emocional se procesan las emociones, se inician los procesos de memorización, en este sistema se encuentran los lóbulos olfatorios y la regulación primaria de la motivación, reconoce el tiempo pasado y presente, se trabaja con la memoria y el aprendizaje. Está conformado por hipocampo, la amígdala cerebral, el hipotálamo, el fornix y los cuerpos mamilares; (Rotger, 2017; Benavidez, Flores, 2019).

La amígdala es la principal estructura cerebral asociada con el procesamiento de las emociones, es la encargada de relacionar las cargas emocionales a los recuerdos de largo plazo, para evitar experiencias desagradables, o asociar recuerdos que han provocado placer o alegría (Benavidez, Flores, 2019). En el cerebro neocórtex o racional se encuentran los hemisferios racionales, se desarrolla la inteligencia emocional e intelectual, se reconoce el tiempo pasado, presente y futuro, se presentan las funciones ejecutivas que facilitan los procesos de razonamiento, planificación, toma de decisiones, organización, etc. (Rotger, 2017).

Las emociones influyen en los procesos de cognición, anteriormente se consideraba que la emoción y la cognición eran procesos independientes, pero estudios recientes evidenciaron que están interrelacionadas e inciden en las acciones y comportamientos de las personas. Los sistemas emocionales innatos se interrelacionan con los sistemas cerebrales superiores y un estado emocional contiene ramificaciones cognitivas (Panksepp, 2004). Las emociones son esenciales en la educación y las emociones positivas además de lograr satisfactores en los estudios apoyan los procesos cognitivos que permiten a los estudiantes tener una mejor concentración al estudiar (Tyng et al., 2017).

Cuando un estudiante adquiere nuevo conocimiento, la parte emocional y la cognitiva se interrelacionan en el cerebro, porque la emoción actúa de guía para la obtención del aprendizaje (Elizondo et al., 2018).

Emociones en el aprendizaje y la enseñanza

Investigaciones realizadas en los procesos de aprendizaje encontraron que la emoción y cognición están ligadas, debido a que las emociones influyen en la capacidad de raciocinio, memoria, toma de decisión y disposición por aprender, por lo que se cree que las emociones son parte fundamental del proceso de aprendizaje (Albornoz, 2009). En concordancia, Smith (2019) refiere que el aprendizaje es un proceso complejo, que no es almacenar información en la memoria de largo plazo disponible para cuando se requiera, si no que están involucrados procesos cognitivos, procesos emocionales y procesos sociales que operan de manera conjunta.

- Procesos cognitivos. Son los procesos de pensamiento involucrados en el reconocimiento, almacenamiento y recuperación de información también incluye la percepción y atención.
- Procesos emocionales. Es el sentimiento que se tiene durante el aprendizaje, puede facilitar o alterar la información percibida durante el desarrollo del aprendizaje, por ejemplo, interés, mejora el aprendizaje, fastidio afecta el aprendizaje.

- Procesos sociales. Las relaciones con sus pares pueden ayudar o perjudicar el proceso de aprendizaje. Este proceso se debe fortalecer en todas las etapas de la educación, porque permite la comunicación, interacción y sentir que son miembros de un grupo.

Por su parte Fernández Berrocal, Extremera (2004) consideran que se deben implementar programas de inteligencia emocional en las escuelas ya que las aulas son espacios de aprendizaje socioemocional de gran impacto en los estudiantes, por lo que todo docente debe generar ambientes de aprendizajes favorables donde se involucren las emociones para estimular en los estudiantes el interés por aprender porque sin emoción no hay aprendizaje; La relación enseñanza-aprendizaje se basa en el vínculo social, las conexiones sociales que se desarrollan en los estudiantes proporcionan un sentido de pertenencia que es neurálgico para su bienestar emocional, cuando los estudiantes se conocen y tienen confianza a sus pares se estimula un ambiente propicio para el aprendizaje y las relaciones sociales (Moeller, 2021).

También en este proceso los docentes deben estar atentos a los estados emocionales que manifiesten los estudiantes para seguir con la estrategia o bien realizar los cambios pertinentes porque si no presentan interés o emoción no se consolidan los aprendizajes. Pekrun, Goetz, Titz, Perry (2002) afirman que las emociones positivas pueden originar una motivación adecuada para lograr el aprendizaje y las estrategias de aprendizaje efectivas generan un mejor rendimiento académico. También propone el modelo de cognición-motivación de la emoción, debido a que las emociones regulan la atención de los estudiantes, inciden en su motivación y autorregulación para lograr aprendizajes por lo que pueden afectar el rendimiento académico.

Emociones como alegría, sorpresa, optimismo, curiosidad, confianza, orgullo, etc. originan un ambiente de motivación positivo donde los estudiantes pueden incrementar sus aprendizajes siguiendo estrategias de aprendizaje flexibles, efectivas, afectivas e innovadoras, en cambio las emociones negativas como ira, tristeza, resentimiento, miedo, ansiedad, frustración, tristeza, etc. debilitan el proceso de aprendizaje. Por lo que es importante mejorar la motivación intrínseca y extrínseca de los estudiantes para lograr resultados académicos.

Varios estudios afirman que el tener un mayor desarrollo emocional favorece las habilidades sociales, convivencia y rendimiento escolar, así como el desarrollo integral del estudiante. Las emociones juegan un papel importante en el aprendizaje, son un componente fundamental en la enseñanza eficaz (Hosotani, Imai-Matsumura, 2011).

Relación docente - estudiante como fuente de emoción

Las relaciones sólidas entre docentes y estudiantes pueden crear una amplia gama de emociones que se consideran importantes para el aprendizaje, así como puntajes más altos en los exámenes y una mayor motivación académica (Moeller, 2021). Para Li et al. (2020) consideran que las relaciones entre maestros y estudiante pueden generar ambientes de aprendizaje donde predominen las emociones positivas lo cual favorece los resultados académicos.

Siguiendo esta misma línea Clem et al., (2020) mencionan que hay teorías que sugieren que la calidad de la relación entre docente - estudiante se origina a través de las emociones de logro que tienen los alumnos; las cuales pueden desarrollarse mediante relaciones estrechas y de apoyo entre docente- estudiante para aumentar el sentido de pertenencia y relación social de los estudiantes en el aula, lo que favorece las emociones positivas para los aprendizajes (Meyer 2014; Sakiz et al., 2012; Skinner et al., 2014, citado en Clem et al., 2020). También se ha observado que la buena relación docente-estudiante es esencial para lograr los resultados académicos, así como una mayor participación escolar y mejora académica (Roorda, Koomen, Spilt, Oort, 2011).

En un estudio realizado en alumnos de sexto y octavo grado que creían que sus maestros se interesaban en ellos, se observó que los alumnos estaban más motivados para esforzarse y obtenían mejores calificaciones (Wentzel, 1997, citado en Moeller, 2021).

Por su parte Cozolino (2013) encontró que las relaciones de apoyo, aliento y cuidado que muestran los docentes a sus estudiantes estimulan los circuitos neuronales preparando a sus cerebros para aprender. Una de las formas más efectivas en que los docentes pueden relacionarse con los estudiantes es respetándolos y haciéndolos sentir valorados, cuando los estudiantes perciben que sus maestros se preocupan por ellos, que confían en sus habilidades se desarrollan una relación sólida entre ambos, aumenta la colaboración, rendimiento académico y el comportamiento social de los estudiantes, es decir las relaciones positivas fomentan la motivación y el compromiso de los estudiantes por los aprendizajes.

Cuando los docentes forman lazos positivos con los estudiantes, los salones de clases se convierten en lugares de apoyo donde los alumnos pueden participar de manera académica y socialmente, estas relaciones positivas se clasifican en presencia de cercanías, calidez y positividad (Hamre, Pianta, 2001). De esta manera el docente, a su vez, debe asumir la responsabilidad que implica esta conexión y la de ejercer como un referente en la vida de sus estudiantes (Anzelin, Marín Gutiérrez, 2020).

Un factor esencial en la relación profesor - estudiante es la empatía, lo cual permite que se desarrollen habilidades empáticas para aprender a escuchar, valorar, comprender y aceptar los estados emocionales y afectivos de sus compañeros. Si el maestro se muestra contento, sonriente transmite las emociones a sus estudiantes y responden interesándose en los contenidos.

La importancia del docente en la educación emocional

Los docentes tienen una función importante en la formación de los estudiantes a lo largo de la vida escolar (Baker, Grant, Morlock, 2008). Para propiciar emociones favorables en el aprendizaje, todo docente que enseñe cotidianamente debe enfrentarse a un gran desafío: motivar a sus alumnos para que se despierte el interés por obtener nuevos conocimientos, en base a tres particularidades: el escenario, su comportamiento y sus decisiones (Chabot, D., Chabot, M., 2009). La manera en que los docentes expresan las emociones en el aula tiene un gran impacto en la enseñanza y en el comportamiento de los estudiantes influyendo en el ambiente emotivo del salón de clases o aulas virtuales, debido a que pueden estimular las respuestas afectivas al conocimiento por medio de conexiones emocionales con el material didáctico y el contenido temático, por lo que

si los estudiantes no conectan con el conocimiento que están aprendiendo en la escuela, el contenido académico les resultará sin sentido emocionalmente (Immordino Yang, Damasio, 2007).

Es importante referir que el desarrollo de las habilidades emocionales del docente es quizás el primer paso para iniciar este cambio educativo. El maestro emocionalmente inteligente debe tener las habilidades para realizar el acompañamiento del desarrollo afectivo de sus estudiantes estableciendo vínculos saludables y cercanos con ellos, además debe ser capaz de conocer sus estados emocionales, guiarlos a identificar y resolver los conflictos que se generen en la cotidianidad de la vida escolar de una manera pacífica y conciliadora. Además, los docentes pueden ser más perceptivos hacia los comportamientos disruptivos, el rendimiento académico y manejo de las relaciones de sus estudiantes (Nayyar, 2019).

La función del docente es clave, porque a través del aprendizaje puede promover habilidades cognitivas y capacidades emocionales a los estudiantes, que facilitan sus aprendizajes autónomo y permanente, y además que pueden utilizarlo en diversas situaciones que surjan en todos los ámbitos de sus vidas no solamente en el contexto escolar.

Céspedes (2008) menciona que los maestros deben poseer características especiales para poder llevar a cabo una educación emocional efectiva:

- Ser razonable, tener equilibrio psicológico y ausencia de psicopatología.
- Conocer técnicas efectivas de solución de conflictos.
- Tener una comunicación afectiva y efectiva.
- Desarrollar trabajo de autoconocimiento permanente
- Realizar una reflexión crítica constante acerca de los sistemas de creencias y de su misión como educador

El ambiente de aprendizaje que el docente genera depende en gran medida de su inteligencia emocional, por lo tanto debe tener las habilidades de generar, regular y mantener estados emocionales positivos, reduciendo en lo posible las emociones negativas, lo que genera bienestar para sí mismo y por consiguiente a los estudiantes, que van a estar emocionalmente más dispuestos positivamente al aprendizaje y a afrontar los conflictos o retos que se presentan de manera natural en el ámbito educativo (Costa Rodríguez, Palma Leal, Salgado Farías, 2021).

Cabello, Ruiz-Aranda, Fernández-Berrocal (2010) señalan que la capacidad de los docentes de identificar, comprender y regular sus emociones es esencial porque repercuten en los procesos de aprendizaje, en la salud mental y emocional de los estudiantes, ya que son esenciales para establecer relaciones positivas y constructivas con ellos.

Cuando el docente muestra confianza, serenidad, amabilidad, flexibilidad e interés por los estudiantes, incide positivamente en ellos creando compromisos, responsabilidades, esfuerzos en sus deberes que se reflejan en un nivel académico superior.

Estrategias para generar emociones en el aprendizaje

Para que se incremente la emoción y la motivación de los estudiantes en el salón de clase es trabajar en actividades que sean atractivas, innovadoras, retadoras que despierten su interés. La principal ventaja de trabajar las emociones en el proceso de aprendizaje es que permiten que los aprendizajes adquiridos los puedan recordar a largo plazo; otro beneficio es que se incrementa la participación y la motivación en el aula (Sánchez, 2020).

Kumar, Chellamani (2020) afirman que el método de enseñanza está ligado con la correcta aplicación de estrategias de cognición emotivas en la enseñanza-aprendizaje en el aula. Las estrategias de cognición emotiva pueden favorecer la actitud positiva de los estudiantes; debido a que las emociones son una fuerte influencia en las funciones cognitivas y de interacción afectiva en los procesos de enseñanza estimulando en los estudiantes que se establezcan metas para mejorar su rendimiento.

El docente debe mostrar emoción en los contenidos, compromiso, sonreír, generar ambientes de aprendizaje interesantes, diferentes y motivadores, manejar el humor trabajar en equipo, utilizar juegos, estimular la participación de los estudiantes, realizar retos para que los estudiantes descubran los conocimientos por sí mismo, que sean autónomos en lograr los aprendizajes.

Existen técnicas y estrategias para estimular la motivación, participación de los estudiantes en el salón de clase a través de las emociones:

- **Aprendizaje interactivo:** Los docentes pueden diseñar y guiar dinámicas sociales para generar ambientes de aprendizaje positivo donde los estudiantes tengan interacciones guiadas y logren los conocimientos esperados. El objetivo del aprendizaje interactivo son las interacciones sociales en el aprendizaje. “Detrás de las interacciones sociales hay una gama de procesos y habilidades conscientes, inconscientes, intuitivos e innatos que nos permiten instigar, observar, interpretar, comprender y participar en las interacciones sociales” (Osika, MacMahon, Logia, Carroll, 2022). Esta estrategia permite a los estudiantes ayudarse mutuamente para mejorar el aprendizaje y motivarse.
- **Aprendizaje contextual:** Consiste en llevar los aprendizajes en contexto, generando una experiencia significativa en los estudiantes, porque prepara a los estudiantes para su desarrollo fuera de las aulas. Esta experiencia de aprendizaje es atractiva y motivadora para los estudiantes por lo que incrementa su compromiso en lograr los aprendizajes. La estrategia implementada por los docentes es realizar actividades contextualizadas como el aprendizaje basado en proyectos, aprendizajes basados en casos y aprendizaje integrador en el trabajo (Osika, MacMahon, Logia, Carroll, 2022).
- **Aprendizaje significativo:** Consiste en dirigir el aprendizaje al siguiente nivel, es decir vincular el conocimiento previo con nuevos aprendizajes. Para Moreira (2019), el “aprendizaje significativo

permite que el aprendiz realice una relación de dos conocimientos, el conocimiento que ya posee más el conocimiento nuevo; reajustando y reconstruyendo ambos para formar un nuevo concepto en base a los conocimientos que obtuvo según su experiencia". Según Martínez, Sirignano (2016) el aprendizaje significativo requiere de ambientes aprendizaje adecuados para que el estudiante sea capaz de evaluar la información obtenida por medio de la observación, experiencia, reflexión y razonamiento. Adquieren nuevos aprendizajes y son capaces de realizar modelos mentales para vincular los conocimientos previos y los nuevos.

- **Aprendizaje cooperativo:** Es una estrategia educativa que enseña a los estudiantes a trabajar de manera organizada, en grupos pequeños para desarrollar actividades académicas, desarrollando su propio aprendizaje, realizando reflexiones, optimiza el aprendizaje propio y el de los demás. Además, se establecen relaciones positivas entre los alumnos, favoreciendo el trabajo en equipo, la tolerancia, respeto y solidaridad (Johnson et al. 1999, citado en Medina Bustamante, 2021). Las interacciones que se establecen entre los estudiantes permiten el desarrollo del lenguaje, la inteligencia interpersonal, desarrollando la escucha activa, habilidades sociales, empatía y manejo de conflictos (Torrego et al., 2011). En esta estrategia se disminuye la ansiedad, aumenta la motivación y se unen diferentes estilos de aprendizaje, además desarrollan autonomía.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Vivas García (2003) considera que la educación es un proceso que se caracteriza por la relación interpersonal en donde los factores emocionales deben estar presentes por sus efectos positivos en el proceso educativo; si las emociones están bien gestionadas esto favorece la percepción del ambiente de aprendizaje originando el desarrollo intelectual de los estudiantes por lo que las instituciones educativas deben orientar su atención a la educación emocional de toda la comunidad estudiantil y los docentes tienen que implementar estrategias didácticas que promuevan la motivación extrínseca e intrínseca de los estudiantes, que favorezcan la obtención de conocimientos en todas sus etapas de crecimiento.

En México, la SEP (Secretaría de Educación Pública) implementó la Ley General de Educación 2019 (Secretaría de Educación Pública. DOF 30-09-2019) donde integra el desarrollo de habilidades socioemocionales en el currículo del nuevo modelo educativo por medio de la asignatura Educación Socioemocional, menciona que la educación será integral debido a que educará para la vida, ya que está enfocada en las habilidades y en el desarrollo de las capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas de los individuos para lograr su bienestar y colaborar al desarrollo social. Se va a implementar la educación socioemocional en cinco ejes: autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración. Estas habilidades a largo plazo van a estar vinculadas a los logros personales y de participación comunitaria de los estudiantes.

La Universidad de Yale desarrolló en el Centro para la Inteligencia Emocional el programa RULER, el cual se fundamenta en cinco habilidades básicas de la inteligencia emocional: reconocer, comprender, etiquetar, expresar y regular las emociones. A través de la herramienta mood meter permite a las personas medir su estado

de ánimo y con el tiempo favorece el desarrollo la inteligencia emocional; En las escuelas donde se ha implementado el programa RULER se han observados cambios favorables en las habilidades socioemocionales de los estudiantes.

En conclusión, las emociones son cruciales porque fomentan el aprendizaje al incidir en la actividad neuronal generando conexiones sinápticas que aumentan la atención y memoria facilitando que los conocimientos se retengan. Las emociones positivas como el humor, alegría, felicidad permiten que se desarrollen capacidades para aprender, lo cual favorece el rendimiento académico de los estudiantes. El proceso de aprendizaje es motivador cuando las emociones y la cognición están interconectadas.

Para que el aprendizaje sea efectivo el docente es fundamental porque debe tener competencias emocionales para desarrollar ambientes de aprendizaje motivadores para incentivar a los estudiantes, además de implementar estrategias de enseñanza aprendizaje innovadoras que estimulen las emociones, que generen sorpresa, actividades que involucren la interacción social y autoconocimiento provocando que los estudiantes se apropien de los conocimientos esperados y sepan aplicarlos. Vivas García (2003) considera que el docente debe ser un facilitador esencial de las habilidades emocionales del estudiante, por lo que debe seleccionar, planear y exponer al estudiante a los estímulos que transformen su desarrollo emocional.

La relación que se genera entre docente - estudiante debe ser de confianza, colaboración, y respeto. Este vínculo le permite al docente conocer los estados emocionales de los estudiantes y también motivarlos cuando sea necesario, porque cuando los estudiantes están apáticos, desmotivados no aprenden por lo tanto no mejoran su rendimiento académico.

Desde el enfoque educativo, las emociones son imprescindibles por su influencia en el aprendizaje y el desarrollo, pero también se debe considerar el bienestar emocional de los estudiantes como un objetivo educativo importante en sí mismo (Pekrun, Goetz, Titz, Perry, 2002).

La educación en el estudiante debe ser completa en todas sus dimensiones, donde cognición y emoción deben estar presentes en el proceso educativo y junto con el docente, van de la mano para tener un buen funcionamiento en sus diferentes etapas del crecimiento educativo.

No es factible separar la emoción de la razón, en todo proceso cognitivo existe una contra parte emocional la mayoría de las veces dominante, su interdependencia es profunda y natural. Cuando es eliminada la dimensión emocional del proceso educativo, el aprendizaje es intrascendente sin sentido (Barrientos Gutiérrez, 2021)

Se recomienda seguir realizando estudios de investigación para el proceso de enseñanza aprendizaje, como evaluación del estado emocional de los estudiantes, las metodologías de enseñanza del docente y sus competencias emocionales.

REFERENCIAS

- Albornoz, Y. (2009). Emoción, música y aprendizaje significativo. *Educere*, 13(44), 67-73.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35614571008>
- Anzelin, I., Marín-Gutiérrez, A. (2020). Relación entre la emoción y los procesos de enseñanza aprendizaje. *Sophia*, 16(1), 48-64.
<https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/1007>
- Baker, J. Grant, S. Morlock, L. (2008). La relación maestro-estudiante como un contexto de desarrollo para niños con problemas de conducta internalizados o externalizados. *School Psychology Quarterly*, 23(1), 3-15.
- Barba Gutiérrez, M. L. F. (2020). El rol del docente en la educación emocional. *Revista Conexión de Psicología*, 8 (20), 7-11.
http://aliatuniversidades.com.mx/conexxion/wp-content/uploads/2016/09/Art-1_C-Psic_20.pdf
- Barrientos Gutiérrez, P. (2021). Neurociencia.
<http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/7968>
- Benavidez, V. V., Flores, P. R. (2019). La importancia de las emociones para la neurodidáctica. *Wimb Lu*, 14(1), 25-53.
<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/wimblu/article/view/35935>
- Bisquerra Alzina, R. (2000). *Educación emocional y bienestar*. Wolters Kluwer.
<https://apunteca.usal.edu.ar/id/eprint/2243/>
- Bisquerra, R. (Coord.), Punset, E., Mora, F., García Navarro, E., López-Cassá, É., Pérez-González, J., Lantieri, L., Nambiar, M., Aguilera, P., Segovia, N. y Planells, O. (2012). *¿Cómo educar las emociones? La Inteligencia Emocional en la infancia y la adolescencia*. Cuadernos Faros 6. Observatorio de salud de la infancia y la adolescencia. Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat, Barcelona.
<https://faros.hsjdbcn.org/adjuntos/2232.1-Faros%206%20Cast.pdf>
- Bisquerra, R., Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. *Educación XX1*, 10, 61–82.
<http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/297/253>
- Bueno, D. (2017). *Neurociència per a educadors*. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.
- Cabello, R., Ruiz-Aranda, D., Fernández-Berrocal, P. (2010). Docentes emocionalmente inteligentes. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 13 (1),41-49.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=217014922005>

- Céspedes, A. (2008). *Educar las emociones. Educar para la vida*. Ediciones B.
http://www.catamarca.edu.ar/plataforma_educativa/wp-content/uploads/2021/04/Amanda-Cespedes-Educar-las-emociones-Educar-para-la-vida.pdf
- Clem, A. L., Rudasill, K. M., Hirvonen, K., Aunola, K., Kiuru, N. (2021). Los roles de la calidad de la relación maestro-alumno y el autoconcepto de capacidad en las emociones de logro de los adolescentes: el temperamento como moderador. *Eur J Psychol Educ* 36, 263–286.
- Costa Rodríguez, C., Palma Leal, X., Salgado Farías, C. (2021). Docentes emocionalmente inteligentes. Importancia de la Inteligencia Emocional para la aplicación de la Educación Emocional en la práctica pedagógica de aula. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 47(1), 219-233.
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052021000100219&lng=en&nrm=iso&tlng=en
- Cozolino, L. (2013). *The social neuroscience of education: Optimizing attachment and learning in the classroom*. Norton.
- Chabot, D. y Chabot, M. (2009). *Pedagogía emocional, sentir para aprender. Integración de la inteligencia emocional en el aprendizaje*. Alfaomega.
- Domínguez Márquez, M. (2019). Neuroeducación: elemento para potenciar el aprendizaje en las aulas del siglo XXI. *Educación y ciencia*, 8(52), 66-76.
<https://educrea.cl/wp-content/uploads/2021/02/NEUROEDUCACION.pdf>
- Elizondo Moreno, A., Rodríguez Rodríguez, J. Rodríguez Rodríguez, I. (2018). La importancia de la emoción en el aprendizaje: Propuestas para mejorar la motivación de los estudiantes. *Cuaderno de Pedagogía Universitaria*, 15(29).
<http://hdl.handle.net/10486/686559>
- Fernández Berrocal, P. Extremera, N. (2004). El uso de las Medidas de Habilidad en el ámbito de la inteligencia emocional. Ventajas e inconvenientes con respecto a las medidas de auto-informe. *Boletín de Psicología*, 80.
<https://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N80-3.pdf>
- García-Retana, J. A. (2012). La educación emocional, su importancia en el proceso de aprendizaje. *Revista Educación*, 36(1), 1-24.
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44023984007>
- Gigliotti, J. (2020). Cerebro Aislado en Estado de Alarma. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 8(2), 16-20.
<https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/146>

- Hamre, B. K., Pianta, R. C. (2001). Relaciones tempranas maestro-niño y la trayectoria de los resultados escolares de los niños hasta el octavo grado. *Desarrollo infantil*, 72(2), 625-638.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación* (Vol. 4, pp. 310-386). México: McGraw-Hill Interamericana.
https://www.academia.edu/download/38911499/luis_investigacion.pdf
- Hosotani, R., Imai-Matsumura, K. (2011). Emotional experience, expression, and regulation of high-quality Japanese elementary school teachers. *Teaching and teacher education*, 27(6), 1039-1048.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X11000370>
- Immordino Yang, M. H., Damasio, A. (2007). We feel, therefore we learn: The relevance of affective and social neuroscience to education. *Mind, Brain, and Education*, 1, 3– 10.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1751-228X.2007.00004.x>
- Kumar, A. A., Chellamani, K. (2020) Effect of Emotive Cognition Strategies on Enhancing Meaningful Learning among B.Ed. Student Teachers. *Shanlax International Journal of Education*, 9(1), 152-162.
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1278174.pdf>
- Lang, P.J. Davis, M. (2006). Emotion, Motivation and the Brain: Reflex Foundations in Animal and Human Research. *Progress in Brain Research*, 156, 3-29.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0079612306560017?via%3Dihub>
- Li, L., Isherwood Gow, A. D., Zhou, J. (2020). The Role of Positive Emotions in Education: A Neuroscience Perspective. *Mind, Brain and Education* 14, 220-234.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mbe.12244>
- Martínez, A. Sirignano, F. (2016). El aprendizaje cooperativo como estrategia didáctica para la adquisición de competencias en el EEES. Propuesta y reflexión sobre una experiencia. *Revista Educativa Hekademos*, 19(3), 7-19.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6280712>
- Medina Bustamante, S. M., (2021). El aprendizaje cooperativo y sus implicancias en el proceso educativo del siglo XXI. *Innova Research Journal*, 6(2), 62-76.
<https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/1663>
- Moeller, A. (2021). *The Interplay of Emotion, Cognition, and Learning in the Language Classroom*.
https://www.researchgate.net/publication/350048343_The_Interplay_of_Emotion_Cognition_and_Learning_in_the_Language_Classroom.
- Moreira, P. (2019). El aprendizaje significativo y su rol en el desarrollo social y cognitivo de los adolescentes. *Rehuso*, 4(2), 1-12.

<https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/article/view/1845>

Morgane, P. J., Galler, J. R., Mokler, D. J. (2005). A review of systems and networks of the limbic forebrain/limbic midbrain. *Progress in neurobiology*, 75(2), 143-160.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030100820500002X>

Nayyar, D, S. (5 de septiembre de 2019,). #TeachersDay2019: An emotionally intelligent teacher, a guide or a mentor can make our lives positive and happy. *Entrepreneur*.

<https://www.entrepreneur.com/en-in/news-and-trends/why-teachers-with-emotional-intelligence-are-a-boon-to/339112>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2015). *Replantear la educación. ¿Hacia un bien común mundial?*

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232697>

Osika, A., MacMahon, S., Logia, J. M., Carroll, A. (2022). *Emotions and learning: what role do emotions play in how and why students learn?* Times Higher Education

<https://www.timeshighereducation.com/campus/emotions-and-learning-what-role-do-emotions-play-how-and-why-students-learn>

Panksepp, J. (2004). *Affective neuroscience: The foundations of human and animal emotions*. Oxford university press.

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=qqcRGagyEuAC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Panksepp+Affective+Neuroscience:+The+Foundations+of+Human+and+Animal+Emotions.&ots=-QG1X_AinD&sig=47fNhnifuhOd9stMGb8EjMPnVdU

Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., Perry, R. P. (2002). Academic emotions in students' self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. *Educational Psychologist*, 37(2), 91–105.

<https://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/13885>

Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., Perry, R. P. (2002). Positive emotions in education. In E. Frydenberg (Ed.), *Beyond coping: Meeting goals, visions, and challenges*. Elsevier, 149–174

Pérez, N., y Filella, G. (2019). Educación emocional para el desarrollo de competencias emocionales en niños y adolescentes. *Praxis & Saber*, 10(24), 23-44.

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/praxis_saber/article/view/8941

Roorda, D., Koomen, H., Spilt, J., Oort, F. (2011). La influencia de las relaciones afectivas maestro-alumno en la participación y el rendimiento escolar de los estudiantes: un enfoque metaanalítico. *Revisión de Investigación Educativa*, 81 (4), 493–529.

- Rotger, M. (2017). *Neurociencia. Neuroaprendizaje. Las emociones y el aprendizaje*. Brujas.
- Sánchez, L. (14 de agosto de 2020,). *Descubre cómo influyen las emociones en el proceso de aprendizaje del alumnado*. IEBS.
<https://www.iebschool.com/blog/emociones-aprendizajemarketing-estrategico>
- Science | MOOD METER APP. (2024). Moodmeterapp.com.
<https://moodmeterapp.com/science/>
- Secretaría de Educación Pública [SEP] (2019). *LEY GENERAL DE EDUCACIÓN*.
https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/lge.pdf
- Smith, M. (2019). *Las emociones de los estudiantes y su impacto en el aprendizaje, Aulas emocionalmente positivas*. Narcea.
<https://www.perlego.com/book/2046390/las-emociones-de-los-estudiantes-y-su-impacto-en-el-aprendizaje-aulas-emocionalmente-positivas-pdf>
- Steiner, V., Perry, R. (1998). *La educación emocional*. Javier Vergara Editor.
- Torrego, J., Boal, M., Bueno, A., Calvo, E., Monserrat, M., Maillo, I., Miguel, A., ..., Zariquiey, F. (2011). *Alumnos con altas capacidades y Aprendizaje Cooperativo. Un modelo de respuesta educativa*. Fundación-SM.
<https://convivenciayaprendizajecooperativo.web.uah.es/wp/wp-content/uploads/2016/05/Alumnos-con-altas-capacidades-y-aprendizaje-cooperativo-Libro-Torrego.pdf>
- Tyng Chai M., Amin Hafeez U., Saad Mohamad N. M., Malik Aamir S. (2017). The Influences of Emotion on Learning and Memory *Frontiers in Psychology* 8.
- Vivas García, M., (2003). La educación emocional: conceptos fundamentales. *Sapiens. Revista Universitaria de Investigación*, 4 (2).
<https://www.redalyc.org/pdf/410/41040202.pdf>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Vol. II
No. 5
Enero – Abril 2024

M.Sc. Nuria Zamudio Escorza
Universidad José Martí de Latinoamérica
Monterrey
México

nuria.zamudio@ujosemarti.edu.mx

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7199-9100>

M. Sc. Juan Rodrigo Castillo Escareño
Universidad José Martí de Latinoamérica
Monterrey
México

juan.castillo@ujosemarti.edu.mx

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-1624-6402>

M.Sc. Juan Ángel Patlán Castillo
Universidad José Martí de Latinoamérica
Monterrey
México

juan.patlan@ujosemarti.edu.mx

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3647-2179>

Correspondencia: nuria.zamudio@ujosemarti.edu.mx

Cómo citar este texto:

Zamudio Escorza, N., Castillo Escareño, J. R., Patlán Castillo, J. A. (2024). Las Escuelas Formadoras de Maestros de Educación Básica frente a la perspectiva de la Nueva Escuela Mexicana. *Revista Holón*. Vol. II, No. 5. Enero – Abril 2024. Pp. 47-58. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 20 de noviembre 2023.

Aprobado: 10 de diciembre 2023.

Publicado: Enero – Abril 2024.

Indexada y catalogado por: DOI <https://doi.org/10.48204/j.holon.n5.a4938>

LAS ESCUELAS FORMADORAS DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA FRENTE A LA PERSPECTIVA DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA

M. Sc. Nuria Zamudio Escorza

Universidad José Martí de Latinoamérica México
Monterrey
México

<http://orcid.org/0009-0005-7199-9100>

nuria.zamudio@ujosemarti.edu.mx

M. Sc. Juan Rodrigo Castillo Escareño

Universidad José Martí de Latinoamérica
Monterrey
México

<http://orcid.org/0009-0006-1624-6402>

juan.castillo@ujosemarti.edu.mx

M. Sc. Juan Ángel Patlán Castillo

Universidad José Martí de Latinoamérica
Monterrey
México

<http://orcid.org/0009-0001-3647-2179>

juan.patlan@ujosemarti.edu.mx

...

Correspondencia: nuria.zamudio@ujosemarti.edu.mx

RESUMEN

El texto que se presenta como artículo científico es el producto de la realización de un proyecto académico en el Doctorado en Educación que actualmente cursan sus autores. Se trabajó desde la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos aplicado al área del diseño curricular que se relaciona con la congruencia interna entre planes de estudio. Se realizó una investigación documental de los lineamientos referentes a la Nueva Escuela Mexicana en Educación Secundaria y las Escuelas Normales y Formadoras de Docentes, después de realizar un análisis comparativo, se determinó que existe una congruencia interna entre ambas propuestas en relación a la flexibilidad curricular, al uso de metodologías activas de aprendizaje y a la participación en el codiseño de sus programas. Se encontró que en las Escuelas Normales hay diferencias estructurales y de contenido entre los planes 2018 y 2022, por lo que se propone la implementación de un Curso taller compensatorio para que el estudiantado analice los pilares de la Nueva Escuela Mexicana y sus lineamientos más importantes, además de reflexionar sobre sus ejes articuladores y la forma en que estos se integran a la realidad de los participantes y su comunidad.

Palabras clave: Aprendizaje activo, educación, formación profesional, metodología, didáctica.

BASIC EDUCATION TEACHER TRAINING SCHOOLS AGAINST THE PERSPECTIVE OF THE NEW MEXICAN SCHOOL

Abstract

The text that is presented as a scientific article is the product of the completion of an academic project in the Doctorate in Education that its authors are currently pursuing. We worked from the Project Based Learning methodology applied to the area of curricular design that is related to internal congruence between study plans. A documentary investigation of the guidelines referring to the New Mexican School in Secondary Education and the Normal and Teacher Training Schools was carried out, after carrying out a comparative analysis, it was determined that there is an internal congruence between both proposals in relation to curricular flexibility, to the use of active learning methodologies and participation in the co-design of their programs. It was found that in the Normal Schools there are structural and content differences between the 2018 and 2022 plans, so the implementation of a compensatory workshop course is proposed for the students to analyze the pillars of the New Mexican School and its most important guidelines, in addition to reflecting on its articulating axes and the way in which these are integrated into the reality of the participants and their community.

Keywords: Active learning, education, vocational training, methodology, didactics.

ESCOLAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRA A PERSPECTIVA DA NOVA ESCOLA MEXICANA

Resumo

O texto que se apresenta como artigo científico é produto da realização de um projeto acadêmico no âmbito do Doutorado em Educação que os seus autores estão atualmente a desenvolver. Trabalhamos a partir da metodologia Project Based Learning aplicada à área de desenho curricular que está relacionada à congruência interna entre planos de estudos. Foi realizada uma investigação documental das diretrizes referentes à Escola Nova Mexicana de Ensino Secundário e às Escolas Normal e de Formação de Professores, após realizar uma análise comparativa, constatou-se que existe uma congruência interna entre ambas as propostas em relação à flexibilidade curricular • à utilização de metodologias ativas de aprendizagem e à participação na concepção conjunta dos seus programas. Verificou-se que nas Escolas Normais existem diferenças estruturais e de conteúdo entre os planos 2018 e 2022, por isso se propõe a implementação de um curso oficina compensatório para que os alunos analisem os pilares da Escola Novo Mexicana e suas diretrizes mais importantes, além de refletir sobre seus eixos articuladores e a forma como estes se integram à realidade dos participantes e de sua comunidade.

Palavras-chave: Aprendizagem ativa, educação, formação profissional, metodologia, didática.

LES ÉCOLES DE FORMATION DES ENSEIGNANTS DE L'ÉDUCATION DE BASE CONTRE LA PERSPECTIVE DE LA NOUVELLE ÉCOLE MEXICAINE

Résumé

Le texte présenté comme un article scientifique est le produit de la réalisation d'un projet académique de doctorat en éducation que poursuivent actuellement ses auteurs. Nous avons travaillé à partir de la méthodologie Project Based Learning appliquée au domaine de la conception curriculaire liée à la congruence interne entre les plans d'études. Une enquête documentaire sur les lignes directrices se référant à l'École néo-mexicaine d'enseignement secondaire et aux écoles normales et normales a été réalisée, après avoir effectué une analyse comparative, il a été déterminé qu'il existe une congruence interne entre les deux propositions en ce qui concerne la flexibilité des programmes. ... à l'utilisation de méthodologies d'apprentissage actif et à la participation à la co-conception de leurs programmes. Il a été constaté que dans les écoles normales, il existe des différences structurelles et de contenu entre les plans 2018 et 2022, c'est pourquoi il est proposé de mettre en œuvre un cours d'atelier compensatoire pour que les étudiants analysent les piliers de l'école néo-mexicaine et ses lignes directrices les plus importantes. En plus de réfléchir sur ses axes d'articulation et la manière dont ceux-ci s'intègrent à la réalité des participants et de leur communauté.

Mots clés : Apprentissage actif, éducation, formation professionnelle, méthodologie, didactique.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas educativos son una piedra angular en el desarrollo de cualquier sociedad, la formación de docentes es uno de los elementos importantes en el desarrollo de este proceso, pues los maestros son los modelos de las futuras generaciones. La implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), ha representado un importante avance en la educación, tratando de adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. Por otro lado, las Escuelas Normales y Formadoras de Docentes, representan una larga preparación de profesionales de la educación, en una comunidad en constante evolución, por lo que es esencial que dichos planteles se preparen y mantengan una alineación real y efectiva con los cambios y ajustes en los Planes de Estudio determinados por la NEM.

A partir de un análisis comparativo entre los Planes de Estudio de Educación Básica y los de la Licenciatura en Educación Secundaria del 2018, y el rediseño de ambos planes en el 2022, se propone el diseño de un curso-taller con la intención de sensibilizar a los estudiantes normalistas sobre los principales aspectos que caracterizan a la NEM y los factores que deben considerarse para su implementación.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017), señala que la educación es el proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, participación y logros de los estudiantes. Actualmente, los principales encargados de que este proceso se lleve a cabo, son los gobiernos de cada uno de los países que forman parte de esta organización, pues tienen el deber y la responsabilidad de crear y promover modelos de nación y entornos inclusivos.

La agenda 2030 (UNESCO, 2015), incide en la creación de sociedades más inclusivas que tiene como primer paso la mejora de la educación en el país y tomar medidas para prevenir cualquier forma de discriminación o dificultad de acceso, participación y permanencia en las escuelas, así mismo el de reconocer y apreciar la

diversidad como una oportunidad de crecimiento personal y profesional como individuo o en sociedad, lo que implica la puesta en marcha del enfoque intercultural, uno de los pilares de la Nueva Escuela Mexicana.

Actualmente, México está pasando por un cambio de paradigma en materia educativa, debe atender a las exigencias de la realidad y de esta manera garantizar que la formación de los futuros maestros esté alineada con las políticas y enfoques educativos vigentes.

En consecuencia, se realizó una sistematización de las principales tendencias y perspectivas educativas que permiten una aproximación a la contextualización del cambio de paradigmas que se presenta actualmente en México. En el futuro, debe contribuir al diseño de un curso-taller para fortalecer el vínculo entre el diseño curricular de los planes de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria 2022 y el perfil general de egreso de las instituciones formadoras de docentes, para atender las necesidades exigentes de la realidad educativa y establecer acciones concretas para gestionar ambientes de aprendizaje.

Referentes teórico-metodológicos

Toda práctica educativa constituye un proceso que requiere entrelazar una serie de conocimientos, valores, actitudes y habilidades para su conducción; al dar cuenta de las concepciones sobre el currículo que tiene, es posible su reconstrucción, por lo que su ejercicio es también un espacio donde se construyen reflexiones, orientadas al desarrollo de la docencia, como objeto de estudio; en este sentido se evidencia que la situación problemática determinada en el proyecto es establecer la congruencia entre los planteamientos de los fundamentos pedagógicos del Programa de Estudios de Educación Básica de la Nueva Escuela Mexicana en relación a los establecidos en los Planes y Programas de Estudio de las Licenciaturas para la Formación de Maestras y Maestros de Educación Básica, en el nivel de Secundaria, con la intención de diseñar un curso taller compensatorio que prepare a los alumnos normalistas para analizar los supuestos teóricos que sustentan la NEM y observar algunas formas de concreción de estas ideas, en el terreno de la comunidad escolar.

En primera instancia, es preciso destacar el avance que se ha logrado en materia de diseño curricular en México en las últimas décadas. El tránsito de un modelo educativo tradicional a una propuesta que considera los lineamientos filosófico pedagógicos de orden mundial e integra temas estratégicos determinados en conjunto con las organizaciones mundiales y de Latinoamérica, ha sido relativamente acelerado. Se entiende por aprendizaje clave al “un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante”. (SEP, 2018. p. 4).

En agosto del 2018 se pone en marcha esta propuesta de Plan que integra Áreas de Desarrollo Personal y Social, Campos de Formación Académica dentro del plan de estudios y Autonomía Curricular para las escuelas. Algo similar ocurrió en el área de formación docente en donde las Escuelas Normales y Formadoras de Docentes formaron parte de la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales cuyo objetivo es la “formación de maestras y maestros con los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos, el mejoramiento las escuelas normales con infraestructura idónea, el desarrollo de sus

programas curriculares.” (SEP, 2019. p. 10), además de contar con principios rectores como la revalorización del magisterio y la participación de la comunidad para la construcción colectiva de sus planes y programas de estudio.

Cabe señalar que el rediseño de los planes de estudio, de las licenciaturas en educación, del 2018 tuvo sus bases en un enfoque centrado en el aprendizaje, con énfasis en el desarrollo de competencias entendidas como “un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados, en el sentido que el individuo ha de “saber hacer” y “saber estar”. (Tobón, 2005). Y que determinan la eficacia de las acciones, y con un enfoque de flexibilidad curricular.

Después de más de cuarenta años, se buscó asegurar la congruencia de la formación normal con los postulados pedagógicos y los aprendizajes clave de la educación básica, por ello todas las licenciaturas maridan con el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria y los Aprendizajes Clave y sus programas de estudio (SEP, 2018). La flexibilidad curricular es una característica del diseño curricular que permite y fomenta la toma de decisiones por parte de la comunidad educativa respecto al currículum, sus contenidos, orientaciones y prácticas de acuerdo al contexto y participantes.

Puede decirse que ambos planes curriculares adoptaron un enfoque de diseño por competencias donde se promueve la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes y las competencias para la vida; en el caso de la propuesta para la enseñanza de las licenciaturas para la formación de maestros de educación básica se articuló un perfil de egreso donde se expresaron “los conocimientos, habilidades, actitudes y valores involucrados en los desempeños propios de la profesión docente. Está integrado por competencias genéricas, profesionales y disciplinares, así como sus unidades de competencia” (SEP, 2018, p. 3).

Respecto a los modelos presentados, hay observaciones relacionadas con su estructura curricular, dado que el currículum es un fenómeno integrado por los saberes y aspiraciones sociales que se ajustan a cada momento histórico y concentran las demandas de un proyecto de nación determinado, la postura respecto a la estructuración de contenidos y su concreción implica la adopción de una o varias teorías curriculares. De acuerdo con Guerra Montoya (2007) entender el currículum de forma holística permite apreciar la realidad educativa más allá de quedarse en una perspectiva simplista, por ello no es posible determinar una sola definición de currículum, pero si establecer que su construcción se fundamenta en una teoría curricular.

En el 2022 ocurre un proceso de transformación y adaptación nacional producto de la pandemia del virus SARS CoV-2 (COVID 19), que azotó a la población a nivel mundial, esto junto con otros aspectos de orden económico, político y social, además de la fuerte crítica al modelo educativo anterior, prepararon el terreno para el desarrollo de la Nueva Escuela Mexicana. Las Escuelas Normales y Formadoras de Docentes en función de su participación en la Estrategia Nacional de Mejora, revisan y actualizan su modelo educativo y se adaptan a la propuesta de la NEM. Uno de los elementos donde se expresa la congruencia de ambos planes es en su concepción de un currículum basado en las capacidades que puede tener una persona para la construcción de una ciudadanía democrática.

Las capacidades no se refieren únicamente a la adquisición de conocimientos y habilidades “si no que se relacionan con una vida digna conformada por salud e integridad física y buena alimentación, el desarrollo de los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento de un modo verdaderamente humano”. (SEP, 2022. p. 17), además promueven en el estudiantado la capacidad de reflexionar críticamente sobre aspectos de la vida que reproducen la desigualdad y las diferencias, la participación en las decisiones políticas, y la expresión a través del arte, el deporte y otras áreas del conocimiento poco valoradas en el aprendizaje formal, incluso fortalece las inteligencias interpersonales y las capacidades de empatía, solidaridad y trabajo en equipo, entre otros aspectos relativos al desarrollo del ser humano.

En ambos planes, hay correspondencia en señalar a la comunidad como núcleo de los procesos educativos y por supuesto, en ambos modelos resalta la flexibilidad curricular para contextualizar los saberes de acuerdo a las necesidades del territorio de cada escuela normal y a su vez, de cada contexto escolar del estudiantado, se promueve un enfoque centrado en la trilogía escuela- comunidad- territorio, con ello se fortalece y lleva a la práctica, el co-diseño de los programas de estudio con lo que se apoya la autonomía y reconocimiento al saber compartido de las maestras y maestros del país.

Por su parte, en los Planes de Estudio para las Licenciaturas en Educación Secundaria (SEP, 2022) se promueve el ejercicio de una docencia formativa centrada en la movilización de saberes, capacidades y experiencias que fortalecen el aprendizaje social. Se aprecia una reestructuración de la malla curricular constitutiva en cinco trayectos formativos que sustentan un currículo interdisciplinario y contextualizado. De acuerdo con el Plan, cada trayecto formativo se estructura con espacios curriculares articulados que toman como punto de referencia los contenidos de la Educación Básica.

La propuesta de la NEM respecto a la organización curricular articula un trabajo transversal e interdisciplinar al problematizar la realidad y construir proyectos, las disciplinas se organizan por campos formativos que toman en cuenta siete ejes articuladores que constituyen la parte ética con la que es preciso acercarse a los contenidos o bien los lentes desde los cuales es necesario aproximarse a las realidades vividas por las y los estudiantes, con ello se pretende evitar desigualdades, exclusiones y otras formas de violencia simbólica y relaciones de poder que comúnmente suceden en los espacios escolares (SEP, 2022).

En relación al modelo pedagógico sugerido en los Planes y Programas de Estudio de las Licenciaturas para la Formación de Maestras y Maestros de Educación Básica 2022, se promueven las siguientes estrategias de trabajo académico al interior de cada programa: el aprendizaje basado en casos de enseñanza, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje en el servicio, el aprendizaje colaborativo, aprendizaje por proyectos, así como la detección y análisis de incidentes críticos, mientras que el Plan de Estudios Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, (SEP, 2022), se establecen algunas sugerencias de trabajo por campo formativo para el desarrollo de los proyectos, estas constituyen metodologías sociocríticas que facilita el acercamiento a los elementos disciplinares que integran cada Campo, a saber:

- el Aprendizaje basado en proyectos comunitarios

- el Aprendizaje basado en indagación (STEAM como enfoque)
- el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el Aprendizaje Servicio (AS).

Basado en lo expuesto, es posible determinar que ambas propuestas didácticas se sustentan en las posturas socio-constructivistas y socioculturales del aprendizaje, se aprecia entonces una visible correspondencia pedagógica y curricular tanto de los Planes y Programas de la Reforma Educativa del 2017, ahora Nueva Escuela Mexicana con respecto a los Planes y Programas de Estudio de las Licenciaturas para la Formación de Maestras y Maestros de Educación Básica del 2018, ahora reformados en el 2022.

La propuesta de Curso-taller, tiene como referencia algunos de los siguientes conceptos que sustentan y fundamentan la NEM y son clave para comprender la interacción y vinculación entre los Planes de Estudio de Educación Secundaria 2022, y la formación de futuros educadores de México.

- **Nueva Escuela Mexicana.** Es un proyecto de reforma educativa implementado en nuestro país, con el firme propósito de transformar e innovar la educación básica a nivel nacional, se basa en principios que buscan promover la inclusión, equidad, calidad y pertinencia en la educación, desde luego con la comprensión de un conjunto de políticas, estrategias nacionales y lineamientos que buscan renovar la educación, ajustándola a las exigencias de una sociedad del siglo XXI. SEP. (2022)
- **Los planes de estudio en educación.** Los planes de estudio de las licenciaturas en educación, que ofertan las distintas formadoras de docentes (escuelas normales), son documentos académicos que establecen los contenidos, competencias, metodologías y objetivos que los estudiantes deben alcanzar durante su formación inicial y profesional docente, además de desarrollar y fortalecer los rasgos del perfil de egreso. Dichos planes de estudio varían según la licenciatura, inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación física, inclusión educativa, pero comparten elementos esenciales que definen la formación de profesionales docentes en educación. (SEP, 2022. ANEXO 5 del acuerdo 16/08/22).
- **Flexibilidad curricular.** Históricamente, las escuelas normales han desarrollado un currículo pensado y diseñado de manera gerencial, construido de tal manera que las y los docentes son vistos como transmisores de información. Desde que los estudios para la formación docente se hicieron de nivel licenciatura las comunidades académicas normalistas han demandado un trato como instituciones de educación superior que pueden definir su propio currículo. La flexibilidad curricular en las Escuelas Normales responde a una formación profesional docente integral, centrada en un sujeto glocal que recupera la especificidad contextual, regional, nacional e internacional, así como los escenarios emergentes de salud pública que han hecho que la sociedad se confine para aprender a distancia, a través de entornos virtuales de aprendizaje o de manera híbrida. (SEP, 2022. ANEXO 5 del acuerdo 16/08/22).
- **Actualización curricular.** Es un proceso en el cual se requiere de la revisión, modificación y ajuste de los planes de estudio de algún programa educativo, con el propósito de adaptarlo a las necesidades y exigencias de los alumnos o comunidad, dicho proceso es relevante y trascendental

para mantener la vigencia y relevancia de la calidad educativa. (SEP, 2022. ANEXO 5 del acuerdo 16/08/22).

- **Aprendizaje situado.** Es una teoría de la educación donde la idea central es que el aprendizaje es más efectivo cuando éste se coloca en un contexto relevante y significativo, ahora en los planes de estudio se ubica a la comunidad al centro del aprendizaje. Díaz Barriga (2006).
- **Habilidades socioemocionales.** Hacen referencia al conjunto de competencias que le permitirán a los seres humanos interactuar de una manera efectiva con sus semejantes, para dirigir sus propias emociones, desde luego que son importantes desarrollarlas y fortalecerlas en la vida diaria, de ahí del éxito familiar, académico, laboral, profesional y la salud emocional. Ibarrola. (2014).
- **Diseño por competencias.** En educación, es un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permitirán llevar un adecuado desempeño, incluye distintos niveles de saber, saber hacer, saber ser y saber estar. (Tobon, 2005).

Malagón Plata, Rodríguez Rodríguez, Nández Rodríguez (2019) señalan que el concepto de currículum no representa solo la parte normativo – institucional de un proyecto educativo, sino constituye una visión y una forma de concebir los fines mismos del proceso de enseñanza- aprendizaje y se sustenta en una determinada postura filosófica y epistemológica respecto al hecho educativo y el proyecto de nación que se desea lograr. Explica que hay múltiples formas de caracterizar el concepto de currículo, su desarrollo evolutivo, así como los requerimientos a los que debe responder. Una de estas formas de apreciar este concepto es verlo como:

- a). El currículo entendido como un proceso de cambio social, que debe responder a las necesidades del contexto y además considerar que su puesta en marcha puede acelerar la movilidad educativa y el cambio en la posición social de quienes se apropian de él, por lo que su visión es flexible y adecuada a los postulados crítico- reflexivos respecto a la sociedad.
- b). El currículo como un reflejo de la realidad educativa, conforma una visión instrumental del concepto haciendo énfasis en la importancia de la fundamentación del proyecto de escuela y cómo el perfil de egreso debe responder a los objetivos establecidos.
- c). El currículo como posibilidad de solución de problemas sociales y educativos conforma una visión de antaño en donde la educación es vista como una panacea que deberá mejorar otros aspectos colaterales de la realidad. En su determinación, implica un análisis crítico de los problemas sociales, económicos, educativos, al que deberá responder el proyecto de escuela, por lo que su abordaje es flexible y ajustable a los cambios y transformaciones de una sociedad.

Resultados

El análisis realizado determina la construcción de un plan de acción para llevar a cabo la realización del Curso-taller sobre el análisis y la caracterización entre la teoría y la práctica, donde los docentes analizarán aquellos fundamentos teóricos y procedimentales que servirán de base para que los alumnos realicen un conjunto de actividades diseñadas con anterioridad, que los guiarán a desarrollar su comprensión de los temas abordados,

en cada sesión se considerarán temáticas referentes a la NEM, con acciones específicas en cada una de ellas, el tiempo de duración de las sesiones y el docente responsable de socializarla.

Entre algunos de los contenidos revisados se encuentra el marco normativo internacional en materia educativa, la fundamentación y orientaciones pedagógicas nacionales, la revisión de los rasgos globales del perfil de egreso de plan de estudio para la educación básica 2022, así como revisión del perfil de egreso de los estudiantes de las escuelas formadoras de docentes, la comparación entre ambos perfiles, entre otras temáticas; además de cada una de las acciones a considerar, por ejemplo, algunas sugerencias de actividades e instrumentos para la evaluación del Curso-taller: autoevaluación, coevaluación, cuestionarios, debates, ensayos, lista de cotejo, portafolio de evidencias, lluvias de ideas, rúbricas, entre otras.

Entre los recursos se encuentran los humanos, materiales, tecnológicos, temporales y económicos. Entre la características de los actores y procesos, podemos destacar a Díaz Barriga, Hernández (2015) que propone un docente que orienta y guía explícita y deliberadamente la actividad del alumnado, el alumno como el que selecciona, organiza y transforma información de diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos; dentro del proceso de enseñanza, orientado a guiar a los estudiantes a través de prácticas auténticas, mediante la interacción social y el proceso de aprendizaje como un fenómeno interno de reconstrucción de saberes culturales que se facilita mediante la mediación e interacción.

Conclusiones

El análisis de la congruencia entre planes es la concreción de uno de los aspectos de la llamada teoría curricular que es hoy una de las ciencias emergentes que integra disciplinas como la sociología, la psicología y la pedagogía. Constituye además un área que ha tenido que flexibilizar sus supuestos teóricos e integrar los avances en torno a los nuevos paradigmas educativos como el aprendizaje ubicuo y el conectivismo, el aprendizaje situado y el aula invertida. De ahí la trascendencia de acercarnos a su estudio y apreciar su metodología, sus instrumentos culturales y las herramientas con las que construye el proyecto educativo de un centro escolar.

REFERENCIAS

Díaz Barriga, A. (2006). *Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida*. Mexico City: McGrawHill.

Díaz Barriga, A. (2007). *Didáctica y currículum, convergencias en los programas de estudio*. Nueva edición corregida y aumentada. Buenos Aires. Paidós Educador.

Díaz Barriga, F. (1990). *Metodología de diseño curricular para educación superior* (No. LB 2361. M47).

Díaz Barriga, F., Hernández Rojas, G. (2015). *Constructivismo y aprendizaje significativo*. Editorial McGRAW HILL, México.

https://perso.telecom-paristech.fr/rodriguez/resources/PEDAGO/construct_as.pdf

- Flores, G. (2019) Los curriculistas en el plan y programas de Educación Primaria 2018 en México. Universidad de los Andes. *Educere*, 23(75), pp. 441-450.
<https://www.redalyc.org/journal/356/35660262015/html/>
- Guerra Montoya, J. W. (2007). Proyecto de Formación de Directivos Docentes en Antioquia. *Proceso de diseño curricular*.
- Huamaní Odar, M. J., Ojeda Reyes, A. M. I., Calderón Basilio, V. J. (2022). Glosario: ABC de la interculturalidad.
<https://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/1630/GLOSARIO%20ABC%20de%20la%20intercultural%202023%20-%208FEB.pdf?sequence=1>
- Ibarrola, B. (2014). *Aprendizaje emocionante: neurociencia para el aula* (Vol. 5). Ediciones SM España.
- Malagón Plata, L. A., Rodríguez Rodríguez, L. H., Ñáñez Rodríguez, J. J. (2019). *El currículo: fundamentos teóricos y prácticos*. Ibagué: Sello Editorial Universidad del Tolima, 2019.
<https://repository.ut.edu.co/bitstreams/f8fa7b4f-921c-4d62-b241-fef41a5eeca1/download>
- Secretaría de Educación Pública [SEP] (2022). ANEXO 5 del acuerdo 16/08/22. Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Primaria. México.
- Secretaría de Educación Pública [SEP] (2018) Estrategia de Fortalecimiento y transformación de las Escuelas Normales.
https://educacionsuperior.sep.gob.mx/pdfs/normales_2018.pdf
- Secretaría de Educación Pública [SEP] (2019) Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales
- Secretaría de Educación Pública [SEP] (2022) ANEXO 11 Plan de estudios de la Licenciatura en la Enseñanza y Aprendizaje del Español, 2022.
https://dgesum.sep.gob.mx/storage/recursos/2023/08/izg1yzyOTP-ANEXO_11_DEL_ACUERDO_16_08_22.pdf
- Secretaría de Educación Pública [SEP] (2022) Sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos. Ciclo Escolar 2022-2023.
https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2022/12/C3_1-Sugerencias-Metodologicas-proyectos.pdf
- Secretaría de Educación Pública [SEP] (2022). *Los ejes articuladores: pensar desde nuestra diversidad*. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/fasciculo4_aprendamos-comunidad.pdf
- Secretaría de Educación Pública [SEP] (2022). *Plan de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria 2022*.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/792397/plan_de_estudio_para_la_educacion_precolar_primaria_secundaria_2022.pdf

Secretaría de Educación Pública [SEP] (2022). *Sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos*.

<https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2023/03/Sugerencias-Methodologicas-proyectos.pdf>

Secretaría de Educación Pública [SEP] (2023) *La Nueva Escuela Mexicana (NEM). Orientaciones para padres y comunidad en general*.

<https://dfa.edomex.gob.mx/sites/dfa.edomex.gob.mx/files/files/NEM%20principios%20y%20orientacion%20C3%ADn%20pedago%C3%ADgica.pdf>

Secretaría de Educación Pública [SEP]. (2018) ACUERDO número 14/07/18 por el que se establecen los planes y programas de estudio de las licenciaturas para la formación de maestros de educación básica. Diario Oficial de la Federación: 03/08/2018.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5533908&fecha=03/08/2018#gsc.tab=0

Tobón, S. (2005). *Formación basada en competencias: Pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica*. Ecoe ediciones.

UNESCO. (2015). *Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4*. Seúl

UNESCO. (2017). *Guía para asegurar la inclusión y equidad en educación*. París, Francia

Vargas, M. R. (2008). *Diseño Curricular por Competencias. Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería*.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/182548/libro_diseno_curricular-por-competencias_anfei.pdf

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Vol. II
No. 5
Enero – Abril 2024

M.Sc. Lidia Nayeli Palomo Martínez
Universidad José Martí de Latinoamérica
Monterrey
México

naye.cat.989@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3299-3498>

M.Sc. Luis Antonio Rodríguez Gámez
Universidad José Martí de Latinoamérica
Monterrey
México

luisrdzg_6@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5017-8159>

Universidad José Martí de Latinoamérica México

Correspondencia: naye.cat.989@gmail.com

Cómo citar este texto:

Palomo Martínez, L. N., Rodríguez Gámez, L. A. (2024). Las competencias de inteligencia emocional de los docentes: su comprensión en perspectiva neuro educativa. Revista Holón. Vol. II, No. 5. Enero – Abril 2024. Pp. 59-70. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 20 de noviembre 2023.

Aprobado: 10 de diciembre 2023.

Publicado: Enero – Abril 2024.

Indexada y catalogado por: DOI <https://doi.org/10.48204/j.holon.n5.a4939>

LAS COMPETENCIAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS DOCENTES: SU COMPRENSIÓN EN PERSPECTIVA NEUROEDUCATIVA

M.Sc. Lidia Nayeli Palomo Martínez

Universidad José Martí de Latinoamérica

Monterrey

México

<https://orcid.org/0009-0000-3299-3498>

naye.cat.989@gmail.com

Luis Antonio Rodríguez Gámez

Universidad José Martí de Latinoamérica

Monterrey

México

<https://orcid.org/0009-0006-5017-8159>

luisrdzg_6@hotmail.com

...

Correspondencia: naye.cat.989@gmail.com

RESUMEN

El proyecto es el resultado del desarrollo de ABP en la asignatura "Neuroeducación" en el Doctorado en Educación de UMLA, en el período de septiembre-octubre 2023. El propósito fue evaluar la Inteligencia Emocional (IE) de un grupo de docentes de educación primaria de la zona escolar #61 de San Nicolás de los Garza, N.L. México para sensibilizarlos con infografías acerca de IE y elaborar una propuesta de estrategias para la mejora de las competencias docentes en IE. Se trabajó de acuerdo a la metodología de ABP y se utilizaron técnicas de investigación documental, con enfoque mixto. Se elaboró y desarrolló mediante un instrumento en Microsoft Forms, empleando un cuestionario validado por Urrutia- Herrera (2022) y se aplicó a una muestra de 32 maestros. Los resultados mostraron que los docentes presentan un nivel alto de automotivación y habilidades sociales y un nivel medio de autoconocimiento, autocontrol y empatía, este diagnóstico se utilizó para elaborar una propuesta de estrategias para la mejora de competencias docentes en IE.

Palabras clave: Neurociencia, inteligencia, enseñanza y formación, competencias del docente.

THE EMOTIONAL INTELLIGENCE COMPETENCES OF TEACHERS: THEIR UNDERSTANDING FROM A NEUROEDUCATIONAL PERSPECTIVE

Abstract

The project is the result of the development of PBL in the subject "Neuroeducation" in the Doctorate in Education at UMLA, in the period of September-October 2023. The purpose was to evaluate the Emotional Intelligence (EI) of a group of primary education teachers from school zone #61 of San Nicolás de los Garza, N.L.

Mexico to raise awareness with infographics about EI and develop a proposal for strategies to improve teaching competencies in EI. We worked according to the PBL methodology and documentary research techniques were used, with a mixed approach. It was prepared and developed using an instrument in Microsoft Forms, using a questionnaire validated by Urrutia-Herrera (2022) and was applied to a sample of 32 teachers. The results showed that teachers have a high level of self-motivation and social skills and a medium level of self-knowledge, self-control and empathy. This diagnosis was used to develop a proposal for strategies to improve teaching competencies in EI.

Keywords: Neuroscience, intelligence, teaching and training, teacher competencies.

AS COMPETÊNCIAS DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL DOS PROFESSORES: SUA COMPREENSÃO SOB UMA PERSPECTIVA NEUROEDUCACIONAL

Resumo

O projeto é resultado do desenvolvimento do PBL na disciplina “Neuroeducação” no Doutorado em Educação da UMLA, no período de setembro a outubro de 2023. O objetivo foi avaliar a Inteligência Emocional (IE) de uma turma do ensino fundamental. Professores da zona escolar nº 61 de San Nicolás de los Garza, N.L. México aumentará a conscientização com infográficos sobre a IE e desenvolverá uma proposta de estratégias para melhorar as competências de ensino em IE. Trabalhamos segundo a metodologia PBL e foram utilizadas técnicas de pesquisa documental, com abordagem mista. Foi elaborado e desenvolvido por meio de instrumento em Microsoft Forms, utilizando questionário validado por Urrutia-Herrera (2022) e aplicado a uma amostra de 32 professores. Os resultados mostraram que os professores apresentam alto nível de automotivação e habilidades sociais e médio nível de autoconhecimento, autocontrole e empatia. Este diagnóstico foi utilizado para desenvolver uma proposta de estratégias para melhorar as competências docentes em IP.

Palavras-chave: Neurociências, inteligência, ensino e formação, competências docentes.

LES COMPÉTENCES EN INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE DES ENSEIGNANTS : LEUR COMPRÉHENSION DANS UNE PERSPECTIVE NEUROÉDUCATIVE

Résumé

Le projet est le résultat du développement du PBL dans la matière « Neuroéducation » dans le doctorat en éducation de l'UMLA, dans la période septembre-octobre 2023. Le but était d'évaluer l'intelligence émotionnelle (IE) d'un groupe d'élèves de l'enseignement primaire. Enseignants de la zone scolaire #61 de San Nicolás de los Garza, T.-N. Le Mexique sensibilisera à l'IE à l'aide d'infographies et élaborera une proposition de stratégies visant à améliorer les compétences pédagogiques dans le cadre de l'IE. Nous avons travaillé selon la méthodologie PBL et des techniques de recherche documentaire ont été utilisées, avec une approche mixte. Il a été préparé et développé à l'aide d'un instrument Microsoft Forms, à l'aide d'un questionnaire validé par Urrutia-Herrera (2022) et a été appliqué à un échantillon de 32 enseignants. Les résultats ont montré que les enseignants ont un niveau

élevé d'auto-motivation et de compétences sociales et un niveau moyen de connaissance de soi, de maîtrise de soi et d'empathie. Ce diagnostic a été utilisé pour élaborer une proposition de stratégies visant à améliorer les compétences pédagogiques dans l'IE.

Mots clés : Neurosciences, intelligence, enseignement et formation, compétences des enseignants.

INTRODUCCIÓN

En correspondencia con las perspectivas y paradigmas educativos actuales, se considera esencial que el docente logre crear un ambiente adecuado para que se desarrollen las actividades de enseñanza aprendizaje, lo cual incluye desde los aspectos físicos del edificio escolar, el mobiliario dentro del aula y su disposición, las condiciones del clima, el uso de materiales concretos, el uso de equipo tecnológico, además de los aspectos relacionados a la figura del docente. Al respecto de este último, se ha considerado y reconocido la Inteligencia Emocional del maestro como componente fundamental para la efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje y como nos ha expuesto la Neuroeducación, las emociones y las sensaciones juegan un papel trascendental en los procesos cognitivos del ser humano.

Para el desarrollo del proyecto se organizó el equipo y se definió el problema a solucionar, la metodología, así como las metas, las acciones a desarrollar y se tomaron las decisiones correspondientes a la aplicación del instrumento de evaluación de IE a los docentes que constituyeron la muestra.

Este proyecto se desarrolló como trabajo en equipo y tuvo como finalidad la identificación de una necesidad a partir de un problema que se presenta en el contexto educativo. En este caso se logró identificar que, durante las reuniones de consejo técnico y diferentes talleres de capacitación se han percibido de los docentes que acuden las siguientes características: inconformidad, cansancio, poco interés hacia la actualización, desmotivación hacia el trabajo en el aula y dificultad para controlar sus emociones. De ahí que se determinara la posibilidad de aplicar un instrumento para medir la inteligencia emocional de un grupo de docentes de educación primaria, para posteriormente, sensibilizarlos a través de infografías y desarrollar una propuesta de estrategias para mejora de competencias docentes en IE.

Meta: Realizar un diagnóstico de IE de docentes, presentar infografías para la sensibilización de los docentes acerca de la IE y elaboración de una propuesta de estrategias para la mejora de competencias docentes en IE.

Acciones del equipo: Identificar la situación a partir de la aplicación de un instrumento para medir la Inteligencia emocional de un grupo de docentes de educación primaria de la zona escolar #61 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, sensibilizarlos con infografías acerca de IE y elaborar una propuesta de estrategias para la mejora de las competencias docentes.

Referentes teóricos

Goleman (2012) en su libro *Inteligencia Emocional* sostiene que, entre las habilidades que destacan en la inteligencia emocional de una persona, se encuentran el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad de motivarse a uno mismo; habilidades que son imprescindibles en un docente. Esta inteligencia emocional es un elemento fundamental en el éxito que tiene una persona al realizar una tarea, más allá de su Coeficiente Intelectual, que por mucho tiempo se creía como el único factor determinante. Goleman define la Inteligencia Emocional como: “ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar; mostrar empatía y abrigar esperanzas”.

Por lo anterior, debemos considerar que “es difícil enseñar competencias emocionales, si previamente no ha existido una formación adecuada para ello” (Escolar et. al., 2017, p. 122). Por tanto, la preparación del docente en los conocimientos básicos de Neuroeducación es base fundamental para obtener un aprendizaje significativo en el estudiante (Aguilar Chuquipoma, 2020).

Debemos considerar y reconocer la importancia de la Inteligencia Emocional porque se relaciona con una mejora en la reflexión práctica, cognitiva, afectiva, metacognitiva y en las críticas reflexivas por parte de los docentes (Seydi, Moradkhani, 2020), es un componente crucial de un educador para la efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje (Ismail et. al. 2020), así mismo, la inteligencia emocional de los docentes interviene al rendimiento académico de los estudiantes (Sánchez, 2021).

Por último, la revisión documental de Vergara Martínez et. al. (2023) confirma que el docente se hace cargo de una responsabilidad invaluable en el proceso formativo integral, siendo requerido como punto de partida su sensibilización y la propia formación emocional para alcanzar los magnos objetivos asignados a su función.

Componentes de la Inteligencia emocional

El psicólogo Daniel Goleman, señala que los principales componentes que integran la Inteligencia Emocional son los siguientes: Autoconocimiento emocional (o autoconciencia emocional), Autocontrol emocional (o autorregulación), Automotivación, Reconocimiento de emociones en los demás (o empatía) y Relaciones interpersonales (o habilidades sociales).

- Autoconocimiento: Implica conocer e identificar nuestras emociones, pero también sus efectos.
- Autorregulación: Gestión de las emociones, involucra el poder controlar y manejar de manera adecuada nuestros impulsos.
- Automotivación: Es la capacidad que nos impulsa, mediante el uso adecuado de nuestras emociones, a alcanzar nuestras metas.
- Empatía: Conocimiento de las emociones ajenas y capacidad para entenderlas.
- Habilidades sociales: Implica la capacidad de relacionarse con otras personas y saber actuar de acuerdo con las emociones de los demás.

Competencias emocionales

La educación actual busca que las personas desarrollen competencias para la vida y un tipo de competencias son las emocionales; el desarrollo de éstas son el objetivo de la inteligencia emocional por lo que es importante que los docentes logren desarrollarlas. Para considerar que una persona posee una competencia debe tener la capacidad de movilizar saberes teóricos en conjunto con las habilidades y actitudes necesarias para completar determinada tarea.

Las competencias emocionales son un concepto que aún se está construyendo por lo que no están delimitadas completamente pero que lógicamente se basan en la inteligencia emocional. Las competencias emocionales se pueden entender como “el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales.” (Bisquerra, 2009, p. 146).

El modelo que Bisquerra presenta consta de cinco grandes competencias: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal, competencia social y habilidades de vida para el bienestar. Todas ellas posteriormente se subdividen en lo que denomina micro competencias.

En el presente documento abordaremos sólo algunas de estas micro competencias pues consideramos que, sin afán de otorgar una jerarquía u orden prioritario, serán un buen comienzo para que los docentes empiecen a mejorar sus competencias emocionales y destacando la importancia de la Inteligencia Emocional para el desarrollo de una docencia de mayor calidad.

Tabla 1

Adaptado de Psicopedagogía de las emociones.

Competencia emocional	Micro competencia	Descripción de la micro competencia
Conciencia emocional	<i>Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento</i>	Los estados emocionales inciden en el comportamiento y éstos en la emoción; ambos pueden regularse por la cognición (razonamiento, conciencia). Emoción, cognición y comportamiento están en interacción continua, de tal forma que resulta difícil discernir qué es primero. Muchas veces pensamos y nos comportamos en función del estado emocional.
Regulación emocional	<i>Competencia para autogenerar emociones positivas</i>	Es la capacidad para autogenerarse y experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas (alegría, amor, humor, fluir) y disfrutar de la vida. Capacidad para autogestionar el propio bienestar emocional en busca de una mejor calidad de vida.
Autonomía emocional	<i>Automotivación</i>	Es la capacidad de automotivarse e implicarse emocionalmente en actividades diversas en la vida personal, social, profesional, de tiempo libre, etc. Motivación y emoción van de la mano. Automotivarse es esencial para dar sentido a la vida.

<i>Actitud positiva</i>	Es la capacidad para decidir qué voy a adoptar una actitud positiva ante la vida. A pesar de que siempre van a sobrar motivos para que la actitud sea negativa. Saber que en situaciones extremas lo heroico es adoptar una actitud positiva; aunque cueste. Siempre que sea posible, manifestar optimismo y mantener actitudes de amabilidad y respeto a los demás. Por extensión, la actitud positiva repercute en la intención de ser bueno, justo, caritativo y compasivo.	
Competencias para la vida y el bienestar	<i>Buscar ayuda y recursos</i>	Es la capacidad para identificar la necesidad de apoyo y asistencia y saber acceder a los recursos disponibles apropiados.

Nota: Tomado de Bisquerra (2009. pp. 148-152) Editorial Síntesis, España.

METODOLOGÍA:

Plan de acción

La Fase I de este proyecto fue aplicar un instrumento mediante Microsoft Forms para Medir la Inteligencia Emocional de los docentes que voluntariamente quieran participar, posteriormente (Fase II) se elaborará una infografía para sensibilizar a los docentes acerca de IE. Fase III se realizará una propuesta de estrategias para mejora de competencias docentes en IE y con éstas se elaborará una infografía. Fase IV envío de infografías a docentes.

Desarrollo y resultados

Fase I. Aplicación de cuestionario para medir la inteligencia emocional.

En esta fase como técnica se empleó la encuesta y como instrumento se utilizó un cuestionario. Para realizar nuestro instrumento utilizamos un cuestionario validado por Urrutia (2022) el cual consta de preguntas cerradas agrupadas por dimensión y con 5 alternativas de respuesta.

Las dimensiones evaluadas en este proyecto son 5: autoconocimiento, automotivación, autocontrol, empatía y habilidades sociales, donde se presentan 5 ítems por cada una de éstas, haciendo un total de 25 preguntas. Alternativas de respuesta: (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) Algunas veces, (4) Casi siempre y (5) Siempre. Para su ponderación fue calificada mediante escala de Likert: 0-11 nivel bajo, 12-18 nivel medio y 19-25 nivel alto.

El cuestionario se elaboró con la herramienta Microsoft Forms y se envió el link vía WhatsApp a 40 docentes de educación primaria de la sección escolar #61 de San Nicolás de los Garza de los cuales se obtuvieron 32 respuestas de quienes voluntariamente quisieron participar en este proyecto tomándoles un tiempo promedio de 06:55 minutos.

Para el análisis de resultados se creó una matriz en Microsoft Excel de las respuestas del cuestionario para preparar una tabla de frecuencia y porcentajes (Tabla 2).

Tabla 2

Niveles de inteligencia emocional de los docentes de educación primaria de la zona #61 de San Nicolás de los Garza.

NIVELES	Autoconocimiento		Automotivación		Autocontrol		Empatía		Habilidades sociales	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Bajo	0	0	1	3	0	0	0	0	1	3
Medio	22	69	4	13	32	100	17	53	3	9
Alto	10	31	27	84	0	0	15	47	28	88
TOTAL	32	100	32	100	32	100	32	100	32	100

Interpretación: En la Tabla 2 se muestran los resultados de niveles de inteligencia emocional en las cinco dimensiones evaluadas, el nivel medio es el que predomina en tres de las cinco dimensiones: autoconocimiento, autocontrol y empatía con un 69%, 100% y 53% respectivamente; un 84% y 88% de los docentes participantes presentan un nivel alto de automotivación y habilidades sociales respectivamente. En ninguna dimensión evaluada los docentes presentaron un nivel bajo.

Fase II Sensibilización a docentes acerca de inteligencia emocional

La sensibilización acerca de IE se pretende realizar mediante dos infografías, el contenido de la infografía 1: Inteligencia emocional aborda la definición de IE, tipos, principios (componentes), su importancia y para qué nos sirve, ésta se realizó bajo los referentes teóricos presentados anteriormente en este documento y otras fuentes bibliográficas. El cómo se desarrolló la infografía 2 se describe a continuación.

A continuación, se describe nuestra propuesta de estrategias para los docentes que les ayudarán en el desarrollo de las micro competencias antes descritas en los referentes teóricos, estas estrategias se pueden trabajar con diversas acciones que pueden realizarse individualmente o bien, con el apoyo de un profesional en salud emocional. Avanzar en el desarrollo de la inteligencia emocional tendrá beneficios en todos los aspectos de la vida de una persona, no sólo en el profesional.

Para poder generar emociones positivas, primero tenemos que saber cuáles son estas emociones; entre ellas están la alegría, la gratitud, la esperanza, el interés, la serenidad, entre otras. Algunas sugerencias prácticas para lograr este aspecto son:

- Las técnicas de relajación ya que constituyen una herramienta que propicia condiciones para sentirse contento, esto gracias a que producen calma interior además de lograr la percepción de uno mismo y la conexión que tiene con el mundo.

- Realizar actividades que uno mismo considere placenteras, esto ayuda al incremento de los niveles de reforzamiento positivo recibidos y es más probable que aparezcan varias emociones positivas.
- Trabajar en nuestro optimismo desde el método propuesto por Seligman (1998) que consiste en detectar y luego rebatir nuestros pensamientos pesimistas. En este método debemos ser capaces de aprender a discutir con nosotros mismos y utilizar la realidad para contradecir nuestros pensamientos distorsionados (negativos o pesimistas).

Así como el trabajo con las emociones positivas es importante, también lo es la capacidad de cada individuo para motivarse a sí mismo en función de las metas que se ha planteado alcanzar. La automotivación es la competencia que ayudará a enfrentar los retos del día a día sin generar estrés excesivo.

Existen diversas teorías que abordan el tema de la motivación como las propuestas por Maslow, Herzberg, McGregor, Locke y otros autores, aunque todas ellas abordan el tema con una perspectiva diferente, tienen similitudes que nos brindan la base para proponer las siguientes estrategias como auxiliares para recuperar la motivación personal que se ha perdido:

- Establecer metas claras: Definir lo que queremos lograr de manera clara y precisa, y desglosado en pequeños pasos o pequeños períodos de tiempo para que sea más fácil reconocer el progreso.
- Reconoce tus logros: Premiarnos por los avances que se han obtenido en la consecución de una meta es importante para mantenernos enfocados y motivados. El premio puede ser cumplirte un capricho, mirar una película, darte más tiempo para dormir o algo que te guste, lo importante es que este premio no te aleje de tus objetivos.
- Crea un ambiente agradable: El aula o espacio donde un docente realiza su labor debe ser agradable para los alumnos que aprenderán en él, pero eso no quiere decir que se debe dejar de lado lo que el mismo docente necesita para sentirse a gusto aquí. Crear un espacio físico en donde se desarrollen actividades que el mismo profesor disfrute ayudará a que trabaje con una mente más positiva.

Para presentar nuestra propuesta de estrategias para la mejora de competencias docentes en IE y nos ayude con la sensibilización de docentes acerca de IE se realizó una infografía temática.

Fase IV Envío de infografías a docentes

Estos materiales fueron enviados a los docentes participantes mediante un link vía WhatsApp y código QR con la finalidad de cumplir parte de la meta de este proyecto.

Tiempo y recursos requeridos

El tiempo para desarrollar el proyecto fue de 5 semanas, el formulario para la encuesta se realizó de manera digital con la finalidad de que implicara un gasto menor al no requerir materiales físicos para su aplicación, además

de que permite que los docentes respondan en el momento que consideren más adecuado de acuerdo a su disponibilidad de tiempo.

La Tabla 3 muestra cómo se desarrolló el proyecto, integrando las cuatro fases revisadas previamente.

Tabla 3

Tiempo de desarrollo del proyecto

Sección	Actividad	Responsable	S1	S2	S3	S4	S5	S6	
I	Encuadre del proyecto	Nayeli Palomo Luis Rdz.	■						
II	Referentes teóricos	Nayeli Palomo Luis Rdz.		■	■				
Plan de acción									
III	Fase I Aplicación de cuestionario para medir IE								
	Búsqueda y presentación de instrumentos para medir IE	Luis Rdz.			■				
	Elección de instrumento para medir IE	Nayeli Palomo Luis Rdz.			■				
	Desarrollo de instrumento en Microsoft Forms	Luis Rdz.				■			
	Aplicación de instrumento	Nayeli Palomo					■		
	Desarrollo de matriz en Microsoft Excel y tabla de frecuencias	Luis Rdz.						■	
	Interpretación de resultados	Nayeli Palomo Luis Rdz.						■	
	Fase II Sensibilización a docentes acerca de IE								
	Elaboración de Infografía 1. Inteligencia emocional.	Luis Rdz.					■		
	Fase III Propuesta para mejora de competencias docentes en IE								
Elaboración de propuesta de estrategias para mejora de competencias emocionales.	Nayeli Palomo Luis Rdz.				■	■			
Elaboración de Infografía 2. Estrategias para mejora de competencias docentes en IE	Nayeli Palomo					■			
Fase IV Envío de infografías a docentes									
Envío de infografías a docentes	Nayeli Palomo						■		

Factores de riesgo a enfrentar

- Falta de interés y disponibilidad de tiempo de los docentes para participar en el proyecto.
- Que los docentes encuestados reflejen en sus respuestas lo que ellos suponen es correcto o esperado y que no contesten de acuerdo a sus sentimientos y emociones.
- Aun cuando se les indique que las respuestas son estrictamente anónimas, los docentes tengan temor de participar, y para quedar bien respondan sin compromiso y sin expresar lo que realmente sienten o piensan.

Medidas alternativas para asegurar el éxito

- Promover un diálogo para intercambio de ideas, opiniones y experiencias.
- El acercamiento con los docentes para poder explicarles personalmente la finalidad que tiene la encuesta y garantizarles su anonimato y el de sus respuestas.
- Exponerles las infografías no solo enviárselas e invitar a los docentes a un taller para que reconozcan la importancia de la IE y las diferentes estrategias para mejora de competencias docentes en IE.

Evaluación del alcance de la propuesta de solución de problema

La entrevista estructurada como instrumento nos permitiría evaluar el alcance de la propuesta, en este proyecto se podría emplear con la finalidad de que después de revisar el contenido de las infografías los docentes que participaron reconozcan la importancia de la IE, sus beneficios, así como, diferentes estrategias que pueden implementar para mejora de competencias emocionales.

Conclusiones

La educación está experimentando un giro hacia la importancia de los factores socio-emocionales, de ahí la importancia de nuestra constante capacitación, autoevaluación y reflexión para potenciar nuestras prácticas en el contexto educativo donde nos desarrollamos.

El proyecto permitió la participación voluntaria del 80% de los docentes de educación primaria de la zona escolar #61 de San Nicolás de los Garza; 32 de los 40 docentes de la zona, respondieron de forma voluntaria el cuestionario que se les solicitó.

Fue posible identificar que el 84% y 88% de los docentes participantes presentaron un nivel alto de automotivación y habilidades sociales respectivamente, el 100% de los docentes presenta un nivel medio de autocontrol, además de un 69% y 53% de autoconocimiento y empatía, respectivamente, ubicados en un nivel medio.

A pesar de cómo se les percibe a los docentes, la medición de IE no evidenció en ninguna de las dimensiones evaluadas un nivel bajo por parte de los docentes que participaron en el proyecto, pero cabe la posibilidad de que hayan sido los docentes que no quisieron responder la encuesta quienes se muestran más apáticos y desinteresados en las reuniones técnicas de trabajo y los talleres de capacitación docente, esto puede ser el causante de la diferencia entre la percepción observable que se tiene de los docentes y los resultados de la encuesta.

El aspecto positivo que se obtuvo con la implementación del proyecto y de la encuesta en específico, fue que algunos docentes se interesaron en el tema de la neuroeducación y la inteligencia emocional ya que consideraron que este instrumento ayuda a la reflexión sobre la práctica profesional de cada quien. Esta interacción con los docentes permitió reconocer que la parte de la sensibilización docente sí se alcanzó a cumplir.

De forma propositiva, con el fin de dar seguimiento y lograr que los maestros y las maestras reconozcan la importancia que tiene la IE y el desarrollo de competencias emocionales, se recomienda el diseño y desarrollo de un taller en el que se aborden estos temas con suficiente tiempo y profundidad.

REFERENCIAS

Aguilar Chuquipoma, S. G. (2020). La Neuroeducación y el aprendizaje. *Polo del Conocimiento*, 5(09), 558-578.
<https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/issue/view/71>

Bisquerra, R. (2009). *Psicopedagogía de las emociones*. Editorial Síntesis, España.
<https://classroom.google.com/c/NjE4MjI4MTI2Nzcx/m/NjlyNjAzMzQ1NTYz/details>

Escolar, M., De la Torre, T., Huelmo, J., Palmero, C. (2017). Educación emocional en los profesores de Educación Infantil: aspecto clave en el desempeño docente. *Contextos Educativos. Revista De Educación*, (20), 113–125.
<https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/2994>

Goleman, D. (2012). *Inteligencia Emocional*. [Versión PDF] Editorial Kairós S.A. España.
http://www.cutonala.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/inteligencia_emocional_daniel_goleman.pdf

Ismail, K., Mohd, Z., Rasul, M. S. (2020). Emotional intelligence and work performance among vocational teachers. *Journal of Technical Education and Training*, 12(3), 106-117.
<https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTET/article/view/5969>.

Sánchez, A. M. (2021). Emotional competences and academic performance in students of Primary Education. *Psychology, Society and Education*, 11(1), 15-25.

Seligman, M. (1998). *Aprenda optimismo*, Editorial Grijalbo. Barcelona.

Seydi, E., Moradkhani, S. (2020). The relationship between EFL teachers' trait emotional intelligence and reflective practices: a structural equation modeling approach. *Innovation in Language Learning and Teaching*, 14(5), 466-480.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17501229.2019.1620241>

Urrutia, R. I. (2022). *Inteligencia emocional y manejo del estrés en docentes de una institución educativa del distrito de Pueblo Nuevo, 2022*. [Tesis de maestría en psicología educativa] Universidad César Vallejo.
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/100562>

Vergara, S. M., Camargo, A. L., Acevedo, C. S., Jiménez, L. K. (2023). El rol del docente en el fortalecimiento de la Inteligencia Emocional en el contexto educativo. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 7850-7869.
<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/5922>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Vol. II
No. 5
Enero – Abril 2024

Dr. Jesús Acevedo Alemán

Universidad Autónoma de Coahuila

Saltillo

Coahuila

México

jesusaceve@hotmail.com

Cómo citar este texto:

Acevedo Alemán, J. (2024). Del Homo Sapiens al Sensorium, la evolución humana “Una mirada irracional”. Revista Holón. Vol. II, No. 5. Enero – Abril 2024. Pp. 71-83. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 20 de octubre 2023.

Aprobado: 10 de noviembre 2023.

Publicado: Enero – Abril 2024.

Indexada y catalogado por: DOI <https://doi.org/10.48204/j.holon.n5.a4940>

DEL HOMO SAPIENS AL SENSORIUM, LA EVOLUCIÓN HUMANA “UNA MIRADA IRRACIONAL”

Dr. Jesús Acevedo Alemán

Universidad Autónoma de Coahuila

Saltillo

Coahuila

México

<https://orcid.org/0000-0001-6089-9132>

jesusaceve@hotmail.com

...

Correspondencia: jesusaceve@hotmail.com

RESUMEN

Desde los planteamientos de Darwin en 1856 sobre la evolución de las especies, y transitando por las reflexiones y hallazgos de la biología, antropología, neurociencia entre otras disciplinas, donde se reconoce la evolución del hombre, y no solo en lo biológico, sino en diferentes planos que van desde los cognitivos, sensoriales y sociales; que dan muestra a su vez, de un sujeto cada vez más evolucionado en permanente vinculación con sus contextos sociales e históricos. En tal sentido, el objetivo del presente ensayo, desarrollado a partir de la revisión teórica y referencial, es abonar en la reflexión sobre la presencia de una nueva evolución, el *Homo Sensorium*, distinguido por su capacidad mental, emocional y hasta sensorial que ha alcanzado mayores niveles que el promedio y le posibilita conectarse con otros y con su medio ambiente. Concluyendo que dicho nuevo humano, pueden ver, oír y sentir, todo lo que los demás están experimentando; destacándose por poseer un linaje genético que les permite contar con habilidades y destrezas por arriba del promedio.

Palabras clave: Neurociencia, biología, antropología, habilidades, ser humano.

FROM HOMO SAPIENS TO THE SENSORIUM, HUMAN EVOLUTION “AN IRRATIONAL LOOK”

Abstract

From Darwin's proposals in 1856 on the evolution of species, and moving through the reflections and findings of biology, anthropology, neuroscience among other disciplines, where the evolution of man is recognized, and not only in biology, but in different planes that range from cognitive, sensory and social; which in turn show an increasingly evolved subject in permanent connection with its social and historical contexts. In this sense, the objective of this essay, developed from the theoretical and referential review, is to contribute to the reflection on the presence of a new evolution, *Homo Sensorium*, distinguished by its mental, emotional and even sensory capacity that it has achieved. higher levels than the average and allows you to connect with others and your environment. Concluding that said new human can see, hear and feel everything that others are experiencing; standing out for having a genetic lineage that allows them to have abilities and skills above average.

Keywords: Neuroscience, biology, anthropology, skills, human being.

DO HOMO SAPIENS AO SENSORIUM, A EVOLUÇÃO HUMANA “UM OLHAR IRRACIONAL”

Resumo

A partir das propostas de Darwin em 1856 sobre a evolução das espécies, passando pelas reflexões e descobertas da biologia, da antropologia, da neurociência entre outras disciplinas, onde se reconhece a evolução do homem, e não só na biologia, mas em diferentes planos que vão desde o cognitivo, sensorial e social; que por sua vez mostram um sujeito cada vez mais evoluído e em permanente ligação com os seus contextos sociais e históricos. Nesse sentido, o objetivo deste ensaio, desenvolvido a partir da revisão teórica e referencial, é contribuir para a reflexão sobre a presença de uma nova evolução, o Homo Sensorium, que se distingue pela capacidade mental, emocional e até sensorial que alcançou. níveis mais elevados do que a média e permite que você se conecte com outras pessoas e com seu ambiente. Concluindo que o referido novo humano pode ver, ouvir e sentir tudo o que os outros estão vivenciando; destacando-se por possuir uma linhagem genética que lhes permite ter habilidades e competências acima da média.

Palavras-chave: Neurociências, biologia, antropologia, competências, ser humano.

DE L’HOMO SAPIENS AU SENSORIUM, L’ÉVOLUTION HUMAINE « UN REGARD IRRATIONNEL »

Résumé

Depuis les propositions de Darwin en 1856 sur l'évolution des espèces, en passant par les réflexions et les découvertes de la biologie, de l'anthropologie, des neurosciences, entre autres disciplines, où l'évolution de l'homme est reconnue, et pas seulement dans la biologie, mais dans différents plans qui vont du cognitif, sensoriel et social ; qui à leur tour montrent un sujet de plus en plus évolué en connexion permanente avec ses contextes sociaux et historiques. En ce sens, l'objectif de cet essai, développé à partir de la revue théorique et référentielle, est de contribuer à la réflexion sur la présence d'une nouvelle évolution, Homo Sensorium, caractérisée par la capacité mentale, émotionnelle et même sensorielle qu'elle a atteinte. des niveaux supérieurs à la moyenne et vous permet de vous connecter avec les autres et votre environnement. En conclusion, ledit nouvel humain peut voir, entendre et ressentir tout ce que les autres vivent ; se distinguant par une lignée génétique qui leur permet d'avoir des capacités et des compétences supérieures à la moyenne.

Mots clés : Neurosciences, biologie, anthropologie, compétences, être humain.

INTRODUCCIÓN

La evolución de las especies, y con ello sus problemas sociales

Actualmente se habla de la presencia de realidades y problemáticas complejas, las cuales desafían toda mirada disciplinaria, y de política pública; en dicho escenario, se reconoce que los sujetos se han venido transformando conforme sus dinámicas sociales, y momentos históricos dicho en una palabra, “han evolucionado en su realidad”. (Morin, 1990)

Hablar de evolución, indudablemente es remitirse a los trabajos de Darwin (1963) quien sienta las bases de la llamada teoría evolutiva, y que años más tarde posibilita el instalar el enfoque de la “Psicología evolucionista”, la cual, entretiene todo un cuerpo conceptual y metodológico que ofrece elementos para comprender de mejor manera, los procesos mentales y la misma evolución del sujeto (Lecannelier, 2007).

La centralidad de dichas posiciones reconoce, que los organismos se reproducen geoméricamente; cuyos rasgos genéticos proporcionan una ventaja en el acceso a los recursos; sobreviviendo más tiempo aquellos que son más fuertes y se adaptan a las condiciones imperantes, logrando así el éxito en su reproducción, predominando sus genes en comparación de aquellos competidores menos aptos (Darwin, 1963).

Sosteniendo la Psicología Evolucionista por su parte que, toda conducta social es un producto de mecanismos psicológicos desencadenados por el *input* ambiental, de tal forma que, el comportamiento humano está íntimamente ligado a las condiciones históricas de sus propios antepasados, y de sus procesos de adaptación en el ambiente (Kenrick, Butner, 2003). Agregando la misma corriente teórica que la mente consta de numerosos mecanismos de dominios específicos (Buss, 2019) al igual, que sucede con los diferentes órganos funcionalmente diferentes del cuerpo; unos y otros son las soluciones evolutivas dadas ante los reiterados problemas con los que se enfrentaron los seres humanos en sus contextos ancestrales (Daly, Salmon, Wilson, 1997).

En tal sentido, Evans (1999) frente a la visión evolucionista indica que, no es una nueva ciencia psicológica, no es un nuevo paradigma, y sobre todo, no es algo reciente, sino que es sólo parte de la estructura de un programa de investigación que se inicia a mediados de los años sesenta, con la propuesta de una nueva interpretación de la teoría de la selección natural, y que se expande posteriormente hacia el estudio del comportamiento animal, y con aplicaciones en segundo plano al ser humano (García, 2005).

De tal forma, que la psicología evolutiva asegura que, el hombre evoluciona, en función a su historia y la manera en la que se relaciona con el mundo de manera cognitiva; en este sentido el hombre es el resultado de las imágenes, ideas y conceptos que sobre él, como especie, él mismo ha generado. De igual manera, tal premisa reconoce que el comportamiento humano permite ver la interconexión de los diferentes elementos que hay en las relaciones humanas, y como éstos, se conectan con el diseño evolutivo del cuerpo y del cerebro (Gómez, 2005).

Es por ello que, al hablar de la interconexión, se reconoce de igual manera, la parte sensorial que caracteriza a los humanos. Terreno que ha sido abordado por décadas en los campos educativos y pedagógicos sobre todo por la cuestión de la atención a las discapacidades y la sensorialidad. Por ejemplo, Lázaro (2018) señala que los niños con problemas motores, o que presentan alguna discapacidad que afecte su sensorialidad representa un campo extenso en el plano científico, sobre todo, en miras a generar metodologías o estrategias que permitan estimular los diferentes órganos sensoriales, por estímulos externos, que posibiliten mejorar la calidad de vida de los propios sujetos y por ende, una mejor interacción ambiental (Pérez, 2012).

Por su parte Rodríguez (2006) expone que la evolución se está dando en todos los niveles, tanto culturales, sociales, estructurales, así como en las nuevas tecnologías, que reflejan la presencia de un sujeto evolucionado y de mayores capacidades adaptativas. Ante lo que Emiro (2008) indica que “La vida ha evolucionado” y con ello, la vida social y sus dinámicas lo han hecho; es decir, la evolución se reconoce como ese proceso que permite a los organismos vivos, a la vida misma, cambiar, adaptarse o replantearse ante los propios medios y a la misma naturaleza.

Agregando Arendt (1958) que la evolución ocurre concretamente cuando hay un cambio en las frecuencias de los genes de una población; en un *continuum*, cuando la unidad viviente ha satisfecho la condición de estancia y de perpetuación. De tal manera que evoluciona el sujeto, en el mismo tenor que la naturaleza misma, dándose esa interconexión y evolución sensorial que permite armonizar a los sujetos con su medio ambiente.

La evolución sensorial

De lo anterior, Fernández, López (2007) reconocen que el hombre, por miles de años ha ido evolucionando en muchos planos, inclusive cuando se habla de la conciencia sensorial, vinculada a la toma de conciencia directa, a través de la propia experiencia generada por los sentidos. Es decir, que no solamente de pensar el mundo, o de verlo a través de la palabra, de los conocimientos, de las etiquetas de todo tipo, sino simplemente de verlo, sentirlo, escucharlo, palparlo, saborear la riqueza única de lo sensorial. Aclarando los mismos autores que, dicha conciencia no niega el conocimiento intelectual, sino se convierte en fortaleza, porque equilibra al sujeto y le posibilita el detonar toda su conciencia sensorial y cognitiva como parte de la personalidad humana.

Ahora bien, no solo el sujeto es intelecto, sino también emociones y espíritu, y todo aquello que puede llegar a sentir con todos sus sentidos (Goleman, 2010); o dicho de otra manera, la conciencia sensorial (Krishnamurti, 1984). La cual, permite el fluir con el todo, con todos los elementos que están alrededor del propio sujeto y de esa manera evolucionar cognitivamente (Sánchez-Rivera, 1979). En palabras de Salovey, Mayer (1990) la conciencia sensorial implica una apertura sin prejuicios, sin restricciones, ni manipulaciones, a nuestro mundo emocional tal y como es, sin valoraciones ni prejuicios, con todo el valor de verdad que conlleva el verse a sí mismo y reconocer sus propios sentimientos y emociones; tal mirada constituye la piedra angular de la inteligencia emocional.

En el mismo tenor Howes (2014) expone que, en el tema de lo sensorial, existen otras experiencias científicas, como lo pueden ser: los estudios sensoriales, los cuales conllevan una aproximación cultural al estudio

de los sentidos, al igual que, una aproximación sensorial sobre el estudio de la cultura. Indicando el mismo que, dicho abordaje se ha venido dando desde disciplinas como la historia y la antropología que han abierto la puerta al estudio y reflexión hacia los fenómenos de la sensibilidad.

Agregando Jutte (2005) que desde los abordajes de Aristóteles se reconoce que el sistema sensorial está conformado por los cinco sentidos, hasta Demócrito que los describió y argumentó las funciones de cada uno de ellos (Bull et al, 2006), y que siglos más tarde ofrecieron las bases de la Teoría de los cinco sentidos —entre muchas otras posiciones— que hoy día es utilizada como una herramienta efectiva para el nuevo marketing, facilitando elaborar publicidad sensorial (Álvarez, 2005), en la cual, se desarrolla una comunicación basada en el principio, de que el receptor no solo es un individuo, sino es un ser penta-sensorial.

Ahora bien, regresando al planteamiento sobre la toma de conciencia de las emociones, según Goleman (2010) constituye una habilidad emocional fundamental, que contribuye a cimentar el autocontrol de las mismas emociones, tanto negativas, como positivas. Habilidad que permite el adecuado control y manejo de los sentimientos, o también llamada inteligencia cognitiva, que según Fullan (2003) representa una ventaja dentro del equilibrio del propio sujeto, y en el campo de la toma de decisiones de todo aquel desafío que enfrente en su cotidianidad. El mismo autor, destaca que la atención a nuestra vida emocional, conlleva hacia la conciencia sensorial, la cual nos capacita para tener percepciones más objetivas de nosotros mismos, de los demás y del mundo, con significativos desarrollos de la empatía, las buenas relaciones, la interacción eficaz y la prevención y resolución positiva de los conflictos.

De tal manera, que la conciencia sensorial permite llevar el mundo emocional, no sólo al terreno interpersonal y de las relaciones sociales, sino también al mundo de la naturaleza, de la experiencia que se considera como esencial, al menos, por tres motivos: 1) permite descubrir, desarrollar las sutilezas y profundidades de la dimensión emocional en un contexto de sosiego y de paz, que es muy difícil de realizar en el ámbito de las relaciones sociales; 2) por el carácter terapéutico, de cura y restauración emocional, más fácil de conseguir en una relación silenciosa con la naturaleza; y finalmente 3) porque en relación con la naturaleza se dan unos valores propios (estéticos, éticos, metafísicos, entre otros) que son diferentes a los encontrados en el contexto interpersonal y social (Fullan, 2003).

Todo lo anterior, da pauta para el reconocimiento de esa evolución en el hombre, que le ha permitido modificarse así mismo, adaptarse, desarrollar nuevas habilidades, pero sobre todo, transformarse de ser un *homo sapiens*, a un *homo* donde las emociones y su capacidad sensorial le posibilita adaptarse de mejor manera en sus distintos contextos, y de esa forma mimetizarse con las condiciones y requerimientos de un mundo global y de digitalización de las prácticas de convivencia, que lo llevan a situarse como todo un *homo digitalis*, hasta llegar a ser todo un *homo sensorial*.

Del *homo sapiens* al *homo digitalis*

La idea de que un nuevo hombre ha surgido, luego del *homo sapiens*, junto con el desarrollo de las sociedades a través de la historia de la humanidad; ha sido toda una visión y un terreno de estudio fértil para

distintas disciplinas (López, 2018); dicha idea a derivado el planteamiento de que han surgido evoluciones como el *homo faber*, hombre que es capaz de transformar su entorno con el uso de herramientas (Arendt, 1958); o el *homo aestheticus*, posicionando al arte como elemento central en la evolución del hombre dada su facultad estética (Dissanayake, 2001); *homo videns*, surge por el dominio de la imagen y de la televisión como medio de comunicación, misma que ha empobrecido su capacidad de entender (Sartori, 1999); se habla también del *homo symbolicus*, capaz de realizar metarrepresentaciones (Henshilwood, 2011); el *homo religiosus* busca reflexionar sobre si el ser humano está predispuesto a creer en las fuerzas sobrenaturales y practicar la religión (Shah, Friedman, 2018); hasta llegar el *homo digitalis* o nativos digitales, aquellos que nacieron en medio de la era digital, y que habitan en todo aquello que se conoce como el mundo virtual (Helding, 2011).

Tal evolución del *Homo sapiens*, al *Homo digitalis* ofrece un panorama del cómo se ha dado la colonización de la tecnología en tan poco tiempo, mientras que el surgimiento de un nuevo hombre con una nueva forma de interactuar y entender el mundo (Rodríguez, 2011). Dicha evolución, se ha reflejado tanto en el desarrollo del lenguaje hablado y de la lectoescritura, hasta la “evolución tecnológica” que ha derivado en la instalación de una especie cada vez más ligada a los “avances científico-tecnológicos” (Guerra, 2014).

A lo que Nietzsche (1986) reflexiona, sobre que el hombre es el resultado de una evolución íntimamente relacionada con su historia, y con las formas de convivencia y cosmovisión de las diferentes culturas; de igual manera, es el reflejo de las diferentes problemáticas, y necesidades de su tiempo, que lo han dinamizado para la generación de su propia manera de subsistencia, y adaptabilidad con su medio ambiente. Sin embargo, dicha subsistencia se ve aún más desafiada frente a una nueva evolución que se vislumbra, como lo es la del *homo sensorium*. Aquel con una capacidad de aprender, a partir de sus sentidos, de su percepción del mundo, de sus experiencias, de la manera en la que se vincula y conecta con sus realidades; el cual ha podido transitar de los planos racionales, a los irracionales —espirituales, existenciales y esotéricos— para poder armonizarse y equilibrarse con el todo.

El *homo sensorium*. Una mirada irracional

Durante siglos los egos se han cimentado en la capacidad que se tiene como humano, para razonarlo todo, incluso por el hecho, de poseer capacidades intelectuales que ofrecen los insumos neurológicos para argumentar cualquier fenómeno social, inclusive posibilita el desarrollar ejercicios mentales complejos, como la meta teorización de las cosas. En donde se puede, hacer combinaciones teórico-conceptuales desde las diferentes miradas referenciales para analizar un punto determinado. Se podría decir que dichas posibilidades nos sitúan en lo más alto de la cadena alimenticia, como todo un *Homo Sapiens moderno*, un ser humano con la capacidad mental para inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas, lógicas, matemáticas, escritura, música, ciencia y tecnológica.

Habilidades y destrezas que con el tiempo se han ido perfeccionando por los constantes desarrollos científicos y alcances tecnológicos, que nos sitúan en los mejores lugares del ranking de la evolución intelectual. En donde según Darwin (1963) y su teoría sobre la *evolución de las especies*, sostendría que dicha evolución

intelectual, se establece por aquellos procesos evolutivos de las especies, y por la misma selección natural, a partir de las más dominantes, sobre las menos dominantes. Sin embargo, bajo tales discursos es posible reconocer de igual forma, la presencia de seres más evolucionados; o mejor dicho, seres humanos con mayores capacidades cognitivas, físicas, emocionales, y espirituales, o como lo expresaría Gardner (1987) con el desarrollo de inteligencias múltiples.

Posiciones que han encontrado eco en la Neuro-psicobiología y la Psicología evolutiva (Sánchez, 2001). Reconociendo la primera que la conducta humana siempre ha estado determinada por las características evolutivas, neurológicas y psicológicas de su cerebro. Mientras que la segunda se ocupa del estudio de los procesos de cambio psicológico que ocurren a lo largo de la vida humana, y cómo las condiciones de vida, pueden modelar la cognición humana, y su estimulación neuronal.

Es decir, los cambios que se relacionan con los procesos de desarrollo de las personas, con sus procesos de crecimiento y con sus experiencias vitales significativas. Sosteniendo dichas posturas, que tales cambios guardan relación con tres grandes factores: la etapa de la vida en que la persona se encuentre; las circunstancias culturales, históricas y sociales en las que su existencia transcurra; así como las experiencias particulares privativas de cada uno y no generalizables a otras personas.

Condiciones que en su conjunto, darían entrada a un nuevo salto evolutivo, al *homo sensorium*. Entendido desde el Darwinismo Social u otras posiciones de orden Sociológico y Antropológico, como el resultado de la misma madurez humana, y su tránsito por evoluciones biológicas y cognitivas desde el *Homo sapiens*, al *Homo Videms*, al *Homo Digitalis*, hasta llegar al *Homo Sensorium* (Acevedo, Arteaga, 2019).

Entendiendo al *homo sapiens*, como el hombre con la suficiente capacidad mental para inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas, entre otras formas de comprensión intelectual. Mientras que el *homo videms* término acuñado por Giovanni Sartori, quien establece que el hombre está influenciado cognitivamente por la influencia de los medios de comunicación, en especial de la televisión, sobre todo en su construcción como humano y sus conductas de interacción con otros humanos. En tercer lugar, el *homo digitalis*, es reconocido por vivir en un entorno en el que las pantallas son ubicuas, hace uso de los teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores, e invaden su vida diaria induciéndole a nuevos comportamientos; todo está al alcance de un clic (Acevedo, 2017).

Finalmente el *Homo Sensorium*, el cual se podría decir que es un ser que por una evolución genética en su cerebro le permite relacionarse mental y emocionalmente con otros y con su medio ambiente; pueden ver, oír y sentir, todo lo que los demás están experimentando; poseen un linaje genético que se destaca por contar con habilidades y destrezas por arriba del promedio (Acevedo, Arteaga, 2019); capacidad de desafiar el sentido común, la audacia de recorrer el camino difícil y la manera de destacar por encima de los demás gracias a la creatividad, el esfuerzo y la singularidad (Walter, 1973); están en otros niveles cognitivos y sus relaciones interpersonales las llevan a otro nivel; entre otras virtudes (Naranjo, 2009).

Abriendo nuevas posibilidades. El nuevo humano

En ocasiones por nuestra arrogancia y soberbia no nos permitimos reconocer que existen personas más sabias, y maduras, indistintamente la edad, la posición social, o los grados de estudio, o cualquier otra nomenclatura de meritocracia. Nuestro razonamiento sobre quien ostenta el conocimiento o la sabiduría está en la mayoría de las ocasiones regido por dogmáticas miradas positivistas (Augusto Comte, de Claude-Henri, o Stuart Mill, entre otros); quienes sólo reconocen aquello que es verificable, medible, cuantificable, u observable a partir de los lentes científicos (Acevedo, 2017).

En los actuales tiempos se debe reconocer, la existencia de personas más evolucionadas cognitivamente, y de inteligencias múltiples (Gardner, 1987) que dinamizan todo su contexto, y que a su vez, desafían a todo escenario llámese familiar, social, laboral, o de cualquier otra índole. Sin embargo, históricamente se les ha callado, encerrado, o sancionado, o se ha pretendido normalizar sus conductas o maneras de pensar (Foucault, 2001).

En similar tono Caballero (1976) reconoce que, la misma ciencia institucionalizada se ha encargado de castigar, desconocer, silenciar a los verdaderos genios, descalificándolos con motes de “inadaptados”, “irracionales”, “locos”, o “enfermos mentales”, y al grito de *Los mutantes están entre nosotros* el propio autor reconoce que la genética, la inteligencia, y las condiciones prevalentes han dado existencia, a toda una comunidad de genios, de humanos con capacidades sensoriales e intelectuales más allá del promedio, y que han existido desde tiempos inmemorables. Que incluso el propio Francis Bacón (2006) en su *Nueva Atlántida* reconoce la presencia de sociedades evolucionadas con amplios conocimientos y destrezas nunca antes vistas, describiendo incluso sus capacidades sensoriales para desarrollar distintas funciones y actividades cotidianas.

A fin de cuentas, dichas narrativas más allá del debate, nos permite entrever la evolución del hombre y todo el potencial que puede llegar a alcanzar, mismo que encauzado a lo positivo favorecería a la atención de las necesidades y problemáticas sociales, o en su opuesto, vendría a complejizar aún más las realidades actuales, y con ello, lastimar más a nuestro planeta.

CONSIDERACIONES FINALES

Si reconocemos que la inteligencia artificial evoluciona, porque no reconocer que también las personas lo hacen, sobre todo, cuando han atravesado procesos cognitivos y de vida, que los llevan a modificar su percepción o cognición del mundo. El darwinismo social y otras posiciones de orden sociológico, psicológico y antropológico sientan las bases para reconocer que la humanidad ha pasado por evoluciones desde el *homo sapiens*, al *homo Videms*, al *homo Digitalis*, y porque no decirlo, hasta llegar al *homo Sensorium*. Siendo este último, un ser que por una evolución genética en su cerebro o por su capacidad espiritual le permite relacionarse mental y emocionalmente con otros, y con su medio ambiente; los cuales están en otros niveles cognitivos y sus relaciones interpersonales logran llevarlas a otro nivel.

Los sensoriales están entre nosotros, y tienen tal fuerza en sus conexiones, que logran alterar las energías de los diferentes planos, es decir, cuando dos sensoriales se juntan, generan una reacción cósmica que puede alterar el rumbo y el destino de las personas, y de las existencias de los que estén a su alrededor. Los sensoriales se alimentan a partir de todos sus sentidos, de su cercanía con las personas y su interacción emocional, espiritual y material. Destacando que si la conexión es positiva, transforma positivamente el ambiente; si la conexión es negativa, transforma y destruye todo a su paso, resultado de toda su evolución cognitiva y sensorial.

Finalmente se reconoce que los *Sensoriales* encuentran su mayor *Némesis*, en la conectividad online, debido a que inhibe sus sentidos naturales, por los artificiales; corta su conexión con las personas, y se enlaza con el de las máquinas; aquí lo relevante es no perderse como personas, ni tampoco perder su capacidad para conectarse con las emociones de los otros, hasta el punto de que ya no existen los otros, sino son toda una unidad. Clave y desafío de todos, pero sobre todo en los diferentes campos disciplinares, que hoy día, están llenándose de datos, y que requieren de mayores perfiles sensoriales, que nos lleven a una reflexión cada vez más humanística; centrada en la persona y en su manera de sentir y de percibir el mundo, que también es nuestro mundo.

REFERENCIAS

- Acevedo, J. (2017). *Re-pensar el Trabajo Social. Voces de los millenials. Generación Geek*. UAdC-CGEPI
<https://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/libros/libros-000130.pdf>
- Acevedo, J. Arteaga, C. (2019). *La irracionalidad, porque también de lo irracional se puede hacer teoría*. UNAM-ENTS
- Alvarez, N. (2005). El valor de la publicidad sensorial. *Razón y palabra*, (46).
<https://www.redalyc.org/pdf/1995/199520647016.pdf>
- Arendt, H. (1958). *The human condition*. Chicago, IL: The University of Chicago Press
- Bacon, F. (2006). *Nueva atlántida* (Vol. 129). Ediciones AKAL.
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=aMWxDp5xVq4C&oi=fnd&pg=PA11&dq=Bac%C3%B3n+Nueva+Atl%C3%A1ntida&ots=wJhF9_f-S0&sig=eVlscrayljcL4yn9uBxoVI3QFqU
- Benjamín, W. (1973). Nuevo Sensorium. Imágenes en Walter Benjamín, *Pro-Posições*, v. 18, n. 3 (54).
<https://www.semanticscholar.org/paper/Nuevo-Sensorium.-Im%C3%A1genes-en-Walter-Benjam%C3%ADn-Ardila/2b31d8575a889545875891ab2e694c9a749e2bf7>
- Bull, M., Gilroy, P., Howes, D., Kahn, D. (2006). Introducing sensory studies. *The Senses and society*, 1(1), 5-7.
<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.2752/174589206778055655>
- Buss, D. (2019). *Evolutionary psychology: The new science of the mind*. Routledge.
<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780429061417/evolutionary-psychology-david-buss>

- Caballero, O. (1976). *Los mutantes están entre nosotros*. ROCA
- Daly, M., Salmon, C., Wilson, M. (2013). Kinship: The conceptual hole in psychological studies of social cognition and close relationships. In *Evolutionary social psychology* (pp. 265-296). Psychology Press. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203763681-15/kinship-martin-daly-catherine-salmon-margo-wilson>
- Darwin, C. (1963). *El origen de las especies por la selección natural* (No. 62). Ediciones Ibéricas y LCL. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=pKNNeMliJRwC&oi=fnd&pg=PA5&dq=Darwin+El+origen+de+las+especies&ots=yKUnsMTWI2&sig=vPu4qeZ0vbZzPJbNTxGFD_DfVUA
- Dissanayake, E. (2001). *Homo aestheticus: Where art comes from and why*. University of Washington Press.
- Evans, D. (1999). *Introducing Evolutionary Psychology*. Totem Books, USA.
- Fernández Herrería, A., López López, M. C. (2007). La inclusión del componente emocional en la formación inicial de maestros. Una experiencia para el desarrollo de la conciencia sensorial. *Revista Iberoamericana de Educación*, 43(3), 1-12. <https://rieoei.org/RIE/article/view/2326>
- Foucault, M. (2001). *Los anormales* (Vol. 217). Ediciones Akal. https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=UbuHxk_8EuMC&oi=fnd&pg=PA5&dq=Foucault+Los+anormales&ots=07CuCckmB1&sig=vdXD4RYzXea3JxTq9kyUGNMZ8g
- Fullan, M. (2003). Emoción y esperanza: conceptos constructivos para tiempos complejos. Hargreaves, A.(Comp.). *Replantear el cambio educativo. Un enfoque innovador*, 296-317.
- García, C. L. (2005). El concepto de lo innato en la psicología evolucionista. *Diánoia*, 50(54), pp. 75-99. <https://dianoia.filosoficas.unam.mx/index.php/dianoia/issue/view/27>
- Gardner, H. (1987). *La teoría de las inteligencias múltiples*. Santiago de Chile: Instituto Construir. https://www.academia.edu/download/51558533/La_Teoría_de_las_Inteligencias_Múltiples_cortad.pdf
- Goleman, D. (2010). *La práctica de la inteligencia emocional*. Editorial Kairós.
- Gómez, J. L. (2005). Comparación social y autoevaluación desde un enfoque evolucionista. *Escritos de Psicología - Psychological Writings*, núm. 7, septiembre, 2005, pp. 2-14. Universidad de Málaga. Málaga, España. <http://webdeptos.uma.es/psicologiasocial/luisgomez/Comparaci%F3n%20Social%20-%20Luis%20G%F3mez.pdf>
- Guerra Centeno, D. (2014). Homo sapiens, una especie más del paisaje terrestre: El humano instintivo, en los ámbitos de la biosfera, la tecnosfera y la noosfera. *REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria*, 15(2), 1-12.

<https://www.redalyc.org/pdf/636/63632380011.pdf>

Helding, L. (2011). Digital natives and digital immigrants: Teaching and learning in the digital age. *Journal of Singing*, 68(2), 199-206.

https://www.academia.edu/download/33055763/Mindful_Voice_digital_immigrants.pdf

Henshilwood, C. (2011). *Homo symbolicus: The dawn of language, imagination and spirituality*. Amsterdam: John Benjamins.

Howes, D. (2014). El creciente campo de los estudios sensoriales. *Revista latinoamericana de estudios sobre cuerpos, emociones y sociedad*, (15), 10-26.

<http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/article/view/319>

Jütte, R. (2005). *A History of the Senses: from Antiquity to Cyberspace*. Polity.

<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WS8UjeLGG1kC&oi=fnd&pg=PP7&dq=J%C3%BCtte+A+H+istory+of+the+Senses:+From+Antiquity+to+Cyberspace&ots=zqtTnjt-8R&sig=IzdTEPCg1XgTpFKnoDLO-nUaD7M>

Kenrick, D. T., Li, N. P., Butner, J. (2003). Dynamical evolutionary psychology: individual decision rules and emergent social norms. *Psychological review*, 110(1), 3.

<https://psycnet.apa.org/journals/rev/110/1/3/>

Krishnamurti, J. (1984). *Cartas a las escuelas*. Edhasa.

<http://www.formarse.com.ar/libros/Libros%20para%20descargar%20de%20maestros%20espirituales/Arrender-es-vivir-l.pdf>

Lázaro, A. L. (2008). Estimulación vestibular en educación infantil. *RIFOP: Revista interuniversitaria de formación del profesorado: continuación de la antigua Revista de Escuelas Normales*, (62), 165-174.

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2707438.pdf>

Lecannelier, F. (2007). Evolución & psicología: El caso de la psicología evolucionista. *Revista Chilena de Neuropsicología*, 2(2), 56-71.

<https://www.redalyc.org/pdf/1793/179317753003.pdf>

López-León, R. (2018). Revolución. Del Homo sapiens al Homo digitalis. *Investigación y Ciencia*, 26(74), 90-92.

<https://www.redalyc.org/journal/674/67455945012/67455945012.pdf>

Morin, E. (1990). *Introducción al pensamiento complejo*. Gedisa

Naranjo, C. (2009). *Sanar la civilización*. La llave.

https://www.alfaomega.es/media/pdf/ficha_3963.pdf

Nietzsche, F. (1986). *Humano, demasiado humano*. Trad. González, J. Editores Mexicanos Unidos. México.

- Pérez Robles, R. (2012). *Trastornos de regulación del procesamiento sensorial: una contribución a la validación de los criterios para su diagnóstico en la primera infancia* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, España].
<http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/117791/rpr1de1.pdf?sequence=1>
- Restrepo, J. E. (2008). Biología evolutiva y psicología evolucionista. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 37(3), 428-451.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=s0034-74502008000300012&script=sci_arttext
- Rodríguez Fernández, E. C. (2011). Posibilitar el futuro de la especie Homo sapiens: una responsabilidad bioética. *Revista Colombiana de Bioética*, 6(1) pp. 62-75.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189219032005>
- Rodríguez Fuentes, A. (2006). Accesos alternativos a los medios para personas con deficiencias sensoriales. *Comunicar*, núm. 27, pp. 219-234.
<https://www.redalyc.org/pdf/158/15802733.pdf>
- Salovey, P., Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, cognition and personality*, 9(3), 185-211.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG>
- Sánchez Rivera, J. (1979). Consciencia sensorial. *Sánchez Rivera, J. y otros, Integración corporal y psicología humanística*, 1, 157-179.
- Sánchez, J. A. (2001). De Darwin a la psicología y psiquiatría evolucionista. Algunos grandes momentos precursores de la nueva reorganización paradigmática de la psicología al asomarnos al siglo XXI. *Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología*, 1(1), pp. 103-126.
<https://studylib.es/doc/4455444/de-darwin-a-la-psicolog%C3%ADa-y-la-psiquiatr%C3%ADa-evolucionistas>
- Sartori, G. (1999). Homo videns. La sociedad teledirigida. *Banda aparte: Revista de cine-Formas de ver*, (13), 92-92.
<https://www.academia.edu/download/31171006/925-la-opinionteledirigida.pdf>
- Shah, T., Friedman, J. (2018). *Homo religiosus?: Exploring the roots of religion and religious freedom in human experience*. Cambridge University Press

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Vol. II
No. 5
Enero – Abril 2024

M. Sc. María del Carmen Alba Moreno
Departamento de Historia
Facultad de Filosofía e Historia
Universidad de La Habana

Cuba

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2735-7988>

mariadelcarmenalbamoreno@gmail.com

Cómo citar este texto:

Alba Moreno, M. C. (2024) Integración e inclusión en perspectiva histórica: la Educación Especial en Cuba. Revista Holón. Vol. II, No. 5. Enero – Abril 2024. Pp. 84-97. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 10 de agosto 2023.

Aprobado: 2 de noviembre 2023.

Publicado: Enero – Abril 2024.

Indexada y catalogado por: DOI <https://doi.org/10.48204/j.holon.n5.a4942>

INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN EN PERSPECTIVA HISTÓRICA: LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN CUBA

M.Sc. María del Carmen Alba Moreno

Universidad de La Habana

Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-2735-7988>

mariadelcarmenalbamoreno@gmail.com

...

Correspondencia: mariadelcarmenalbamoreno@gmail.com

RESUMEN

Se presenta un artículo de revisión histórica que estudia el modelo teórico-metodológico empleado en las escuelas cubanas diseñadas para niños y adolescentes con Necesidades Educativas Especiales, sean por discapacidad, deficiencia intelectual, hiperactividad o trastornos de conductas, así como sus fines, logros y limitaciones. Se explica cómo el desarrollo de escuelas inclusivas que acojan y den respuesta a la diversidad de estudiantes es uno de los principales desafíos que enfrentan los sistemas educativos contemporáneos, situación que también incluye a Cuba, donde la educación es un derecho de todos. Se utiliza el método histórico lógico y analítico sintético, desde la perspectiva cualitativa. La contribución principal es la sistematización del proceso de organización y desarrollo de la educación especial, mostrando cómo se han ido adecuando sus estrategias psicopedagógicas, curriculares y metodológicas a lo largo de sus seis décadas de existencia, materializando un modelo híbrido de integración e inclusión educativa capaz de desarrollar las capacidades curriculares y socio profesionales de sus participantes.

Palabras clave: educación, educación inclusiva, educación especial, integración educativa, integración escolar, necesidades educativas.

INTEGRATION AND INCLUSION IN HISTORICAL PERSPECTIVE: SPECIAL EDUCATION IN CUBA

Abstract

An article of historical revision is presented that studies the pattern theoretical-methodological employee in the Cuban schools designed for children and adolescents with Special Educational Necessities, whether due to disability, intellectual deficiency, hyperactivity or behavioral disorders, as well as its ends, achievements and limitations. It is explained how the development of inclusive schools that you/they welcome and give answer to the diversity of students it is one of the main challenges that face the contemporary educational systems, situation that also includes Cuba, where the education is a right of all. The synthetic logical and analytic historical method is used, from the qualitative perspective. The main contribution is the systematizing of the process of organization and development of the special education, showing how its psychopedagogical, curricular and methodological strategies have been adapted throughout its six decades of existence,

materializing a hybrid model of integration and educational inclusion of to develop the curricular and socio professional capacities of its participants.

Keywords: education, inclusive education, special education, educational integration, school integration, educational needs.

INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO NA PERSPECTIVA HISTÓRICA: EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CUBA

Resumo

Apresenta-se um artigo de revisão histórica que estuda o modelo teórico-metodológico utilizado nas escolas cubanas destinadas a crianças e adolescentes com Necessidades Educacionais Especiais, seja por deficiência, deficiência intelectual, hiperatividade ou distúrbios comportamentais, bem como suas finalidades, conquistas e limitações. Explica como o desenvolvimento de escolas inclusivas que acolham e respondam à diversidade dos alunos é um dos principais desafios que os sistemas educativos contemporâneos enfrentam, uma situação que inclui também Cuba, onde a educação é um direito de todos. Utiliza-se o método analítico histórico lógico e sintético, numa perspectiva qualitativa. A principal contribuição é a sistematização do processo de organização e desenvolvimento da educação especial, mostrando como suas estratégias psicopedagógicas, curriculares e metodológicas foram adaptadas ao longo de suas seis décadas de existência, materializando um modelo híbrido de integração e inclusão educacional capaz de desenvolver o currículo. e capacidades socioprofissionais dos seus participantes.

Palavras-chave: educação inclusiva, educação especial, integração educativa, integração escolar, necessidades educativas.

INTÉGRATION ET INCLUSION DANS UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE : L'ÉDUCATION SPÉCIALE À CUBA

Résumé

On présente un article de synthèse historique qui étudie le modèle théorique-méthodologique utilisé dans les écoles cubaines conçues pour les enfants et adolescents ayant des besoins éducatifs spéciaux, que ce soit en raison d'un handicap, d'une déficience intellectuelle, d'une hyperactivité ou de troubles du comportement, ainsi que ses objectifs, ses réalisations et ses limites. Il explique comment le développement d'écoles inclusives qui accueillent et répondent à la diversité des élèves est l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les systèmes éducatifs contemporains, une situation qui inclut également Cuba, où l'éducation est un droit pour tous. La méthode analytique historique, logique et synthétique est utilisée, dans une perspective qualitative. La principale contribution est la systématisation du processus d'organisation et de développement de l'éducation spéciale, montrant comment ses stratégies psychopédagogiques, curriculaires et méthodologiques ont été

adaptées tout au long de ses six décennies d'existence, matérialisant un modèle hybride d'intégration et d'inclusion éducative capable de développer le curriculum et les capacités socioprofessionnelles de ses participants.

Mots clés : éducation inclusive, intégration éducative, éducation spéciale, besoins éducatifs spéciaux.

INTRODUCCIÓN

La evolución de las especies y, con ello, sus problemas sociales

La Agenda 2030 y el fin de alcanzar una educación sostenible, de calidad y al alcance de todos los niños y adolescentes sin distinciones de capacidades/discapacidades, comportamientos socio-disciplinarios, y condicionamientos étnicos o económicos, resulta ser un objetivo de los estados hoy. Sus avances y cumplimientos, aun cuando se encuentren en las agendas de políticas públicas y educativas, difieren en cada país en dependencia del modelo de ser humano que la sustenta y el marco de relaciones sociales, políticas y económicas en que se desarrolla. Su legitimidad es un derecho humano y se sustenta en normas, leyes y acuerdos nacionales e internacionales que refrendan la inclusión educativa de todos aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales en algún momento de su proceso de formación.

En Cuba los objetivos de integración e inclusión educativa se han dirigido a la eliminación de la exclusión social; ha sustentado su praxis educativa en la implementación de buenas prácticas de atención, integración e inclusión, en las que se involucren a los diferentes agentes socializadores cercanos a los educandos; no solo a los maestros y especialistas de las instituciones educativas, sino también a las familias y la comunidad. (Espino Morales, Álvarez Insua, 2018)

La educación como un derecho para todos se ha concretado aquí en el desarrollo psicopedagógico, teórico y metodológico de las escuelas dedicadas a la enseñanza para niños y adolescentes con necesidades educativas especiales y que es apreciable en el cada vez más frecuente acceso a la educación superior y a la actividad laboral.

Aproximación a la inclusión educativa

En la actualidad se utilizan indistintamente los términos inclusión, inclusión social, inclusión educativa, educación inclusiva, inclusión en la educación, entre otros, para hacer referencia a la accesibilidad y el reconocimiento a la participación de todas las personas a la educación, al trabajo, al ocio, a la recreación, al deporte, a la vida familiar, en fin, a todos los procesos y actividades sociales y culturales que se desarrollen en la comunidad. De ahí que hablar de inclusión en las instituciones educativas es un tema actual y complejo. Las razones parten de qué se entiende por inclusión y su expresión concreta en cada Estado, lugar dentro de un propio Estado, y entre las escuelas públicas y privadas.

La inclusión educativa, a la que haremos referencia, es un tema que tiene una carga filosófica, política, económica, jurídica y pedagógica detrás y está colmado de incertidumbres y posturas extremas. Sin embargo,

lo esencial es el reconocimiento de que todas las personas son iguales y deben ser respetadas y valoradas tal y como son; es aceptar la equidad e igualdad de oportunidades, a la vez que proponer y potenciar la integración armónica de la escuela, la familia y la comunidad, a fin de que todas las personas puedan encontrar en ellas lo que necesitan para desarrollarse. (Rubio Jurado, 2009)

Así entonces su concreción en el sistema educativo conlleva a la modificación sustancial de políticas y prácticas que se ajusten a las condiciones de desarrollo de todos y cada uno de los niños y adolescentes, incluidos aquellos que presentan una discapacidad o un desajuste en su comportamiento. Estas ideas constituyen la génesis de los conceptos de educación inclusiva o de inclusión en la educación. En consecuencia, el desarrollo de escuelas inclusivas que acojan y den respuesta a la diversidad de los educandos es uno de los principales desafíos que enfrentan los sistemas educativos en la actualidad y un factor clave para avanzar hacia una educación de calidad que sea pertinente para todas las personas.

Esta concepción se sustenta en la filosofía de que el derecho a la educación es un derecho humano básico que está en la base de una sociedad más justa, reivindicado por Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura¹.

En lo referente a la educación en el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se destaca que la responsabilidad para alcanzar la inclusión corresponde a las autoridades docentes y debe constituir parte integrante de todo el proceso metodológico y de políticas educativas. Ello requiere de la adecuación de los centros educacionales y facilitar servicios de apoyo en función de las necesidades de las personas con diversas discapacidades o trastornos en su conducta. Una verdadera igualdad supone que la educación sea impartida sin distinción de tipos o grados de discapacidad o acciones autorreguladoras de la conducta. (ONU, 2006)

Sin embargo, para lograr la inclusión de educandos con necesidades educativas especiales en el sistema regular de enseñanza debe abandonarse el modelo asistencial de la discapacidad y alcanzar un modelo de competencias y autonomía, mediante vínculos curriculares (ONU, 1993).

Acá también podríamos añadir la necesaria atención e inclusión de los niños, niñas o adolescentes que presentan indisciplinas graves o trastornos de conducta, sea en las escuelas regulares o en otras especiales para ellos. De forma que la inclusión educativa no solo ha de centrarse en la atención de los problemas de aprendizaje en general, sino que debe trascender este objetivo logrando la incorporación a la vida socio laboral. Todo ello debe ir acompañado y/o condicionado por la superación profesional de los docentes en tanto devienen condicionantes de la atención a la diversidad educativa, de lo cual deviene la necesidad de un modelo que responda a estas necesidades. (Espino Morales, Álvarez Insua, 2018)

¹ En el tema de la educación, el informe del 2015 sobre los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) mostró avances en el objetivo de lograr la enseñanza primaria universal, pero evidenció que la discapacidad era todavía uno de los importantes impedimentos para acceder a la educación (ONU, 2015). De ahí la propuesta de 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), buscando garantizar en el ámbito de la educación una enseñanza inclusiva y equitativa de calidad con oportunidades de aprendizaje permanente para todos. (ONU, 2015)

La enseñanza especial en Cuba: modelo híbrido entre la integración y la inclusión en la atención a la diversidad

Las ideas y concepciones anteriormente señaladas han acompañado el desarrollo de la educación en Cuba desde 1959 y han evolucionado o transitado hasta conducir a la reformulación del accionar del sistema educativo y de los proyectos educativos presuponiendo la búsqueda de alternativas para su desarrollo, según plantean García y Tamayo (2018) En esta concepción de integración e inclusión, no solo educativa sino también social, Cuba se ha propuesto en el diseño de sus políticas, la atención a niños y adolescentes con necesidades especiales, sean por discapacidad o por desviación en su conducta. Diversos trabajos científicos se han realizado desde la Sociología, la Psicología y las Ciencias Jurídicas que justifican la necesidad de garantizar educación y condiciones normales de desarrollo para todos, como las publicaciones de Viera (1986); Armas (2002); Rubio (2009); Pérez Serrano et al. (2018); Abiague et al. (2021); García (2018)

Lo anterior se relaciona con las aspiraciones del proyecto social cubano encaminado a desplegar en ese segmento poblacional cualidades que los preparen para su actuación ante la vida. Ello implica desarrollar un sujeto consciente, que participe activamente, desde sus potencialidades y desarrollo personal, en el contexto social en que se desenvuelve. A la vez, incorporar valores sociales que favorezcan la formación de cualidades personales y los modos de interacción en el ámbito escolar, familiar y comunitario. Con ello se contribuye al desarrollo de las relaciones interpersonales, junto a cualidades como autonomía, independencia, responsabilidad, respeto, disciplina.

Ciertamente, resulta esencial considerar con precisión las características del contexto, en particular, la familia, la escuela y la comunidad, que son actores decisivos. Además, se contemplan también los factores individuales, como es el temperamento, el carácter, las predisposiciones individuales, las capacidades, lo cognitivo, lo afectivo y volitivo, la autoestima, así como particularidades propias del desarrollo de la etapa de desarrollo de la infancia, reconocidos en la Declaración de Derechos del Niño (ONU, 1959, doc. A/4354)

Es importante considerar la influencia del condicionamiento socio-histórico como uno de los factores determinantes en el de cursar de la educación.

Condicionantes socio-históricas

Analizar o tratar de explicar el porqué de las razones que fundamentan la política inclusiva de la revolución cubana en términos de educación, presupone antes conocer las coordenadas históricas en que se desenvolvían los niños y adolescentes en la década de mil novecientos cincuenta, condicionadas por el modelo económico mono productor y mono exportador, la dependencia de los Estados Unidos y la correspondiente agudización de la pobreza (Alba, 2019). Veamos a continuación cómo se reflejó está en el indicador educación.

Durante el período republicano (1902-1958) la educación constituyó uno de los elementos íntimamente relacionado con la pobreza y el subdesarrollo, particularmente el analfabetismo. El estado caótico de la educación al triunfo de la Revolución puede apreciarse, en cifras redondas, por medio de los siguientes datos:

el 50 por ciento de los niños en edad escolar –unos 800 000– no asistía a las escuelas; solo existían 170 000 aulas, cuando se necesitaba el doble, y las escuelas estaban ubicadas en las zonas urbanas o semiurbanas; la enseñanza secundaria estaba limitada a una veintena de centros ubicados en las grandes ciudades y pueblos. Existían 500 000 alumnos de la enseñanza primaria desfasados por su edad con el nivel y de ellos 200 000 eran mayores de 12 años.

En un país eminentemente agrícola, solo existían las seis granjas-escuelas creadas en 1909, con una matrícula cercana a los noventa alumnos. En la enseñanza tecnológica existía un centro que formaba técnicos medios, el resto –unos 17–, graduaban obreros calificados (Pérez-Cruz, 2001). No obstante, estos indicadores diferían en la capital (Ibarra, 1995). Por demás no existían políticas educativas dirigidas a la educación y formación de habilidades socio profesionales de niños y adolescentes con discapacidades y necesidades educativas especiales. Ello se expresaba en la existencia de “(...) 3 instituciones para la atención de alumnos con retraso mental, 4 para la atención a alumnos sordos, 1 para la atención de alumnos ciegos con una matrícula general que se aproximaba a los 134 alumnos”. (Borges et al. 2009)

Las mismas eran financiadas básicamente por patronatos, asociaciones de padres y profesionales sensibilizados con estos trastornos. De igual manera, solo existía -en Santiago de Cuba- una clínica psicopedagógica fundada a inicios de los años cincuenta, cuya finalidad era la evaluación y diagnóstico de los escolares con deficiencias en el aprendizaje.

El triunfo de 1959 permitió la creación de un nuevo poder en Cuba que aspiraba a transformar radicalmente la sociedad neocolonial cubana. En paralelo tuvo que enfrentar la oposición interna y la de Estados Unidos (Valdés Paz, 2008; Silva León, 2005). Las medidas y leyes dictadas tuvieron carácter democrático, de justicia social y de rescate de la soberanía nacional. En lo económico los principales hitos de este proceso fueron las leyes de Recuperación de Bienes Malversados, de enero de 1959; las Reformas Agrarias de 1959 y de 1963; las nacionalizaciones de 1960. Todo ello seguido por la nacionalización del subsuelo y de todas las concesiones sobre prospección o explotación de reservas petroleras o minerales, las expropiaciones dictadas mediante sanción judicial por actividades contrarrevolucionarias, y por abandono del territorio nacional

En cuanto a educación puede decirse que fue objetivo de la revolución desde sus inicios la creación de un sistema de enseñanza capaz de eliminar el enorme déficit nacional de escolaridad y contribuir a la formación técnica y profesional, todo ello refrendado por la Ley Fundamental de la República. Entre 1959 y 1960 se implementó una Reforma integral de la enseñanza, que articuló la enseñanza de forma continua, creó los institutos tecnológicos industriales y agrícolas, estableció la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 12 años de edad, así como la preparación de los maestros en centros docentes estatales. Igualmente tuvo lugar una Reforma Universitaria (Leyva, 2018) condicionante de una profunda renovación en la educación superior cubana.

Cuando el 23 de diciembre de 1959 se dictó la ley N° 680 (Bell et al., 2016, pp. 78-81) que aprobó el nuevo sistema nacional de educación, se inició un profundo proceso de transformación en la esfera educacional que necesariamente se correspondió con la transformación revolucionaria que se estaba operando en la sociedad toda. Resulta imposible describir en este marco toda la magnitud del proceso revolucionario en la educación cubana, podemos sí, referir algunos de sus momentos fundamentales, incluyendo la conversión de los cuarteles en escuelas. En total 69 grandes cuarteles en todo el país fueron convertidos en escuelas que ofrecieron matrícula a 40 mil niños.

La idea básica era la extensión de la enseñanza a todo el país de manera gratuita e igualitaria lo que fue institucionalizado mediante la Ley de Nacionalización de la Enseñanza dictada el 6 de junio de 1961. En la misma se consignaba que la enseñanza debía ser una responsabilidad del Estado, tener, por tanto, un carácter público y gratuito. Elemento trascendental de toda la revolución educacional instrumentada fue la Campaña Nacional de Alfabetización desarrollada en 1961 y que posibilitó el ulterior desarrollo educacional de la población en general y de una importante cifra de niños, adolescentes y jóvenes que hasta entonces eran iletrados. Paralelamente y en función de su legitimación fueron dictadas nuevas disposiciones.

En el mes de julio se aprobó la ley N° 459, mediante la cual se prohibió de manera absoluta la mendicidad de los menores de edad y encargó a la recién creada Policía Nacional Revolucionaria la recogida de aquellos que se encontraban en estado de abandono, el que desde entonces se convirtió en una figura delictiva. (Alba, 2022) Esta ley introdujo un nuevo aspecto del asunto. Ello se refería a la responsabilidad de los padres y la familia con respecto a los niños y adolescentes. A su vez declaraba que el Estado estaba obligado a la defensa, protección y mantenimiento, al menos en forma temporal, de los menores en estado de abandono, según Artículos 1, 3, 5 y 7. Ley N° 459 de 14 de julio de 1959. (*Leyes del Gobierno Revolucionario*, X, pp. 180-185)

Las transformaciones tuvieron lugar aceleradamente: el día 15 de septiembre y mediante la Ley N.º 548 se crearon "Las Casas de Observación" para custodiar a los menores de dieciocho años que hubieran cometido actos tipificados como delitos. Estas Casas contaban con servicio médico, psicólogos, trabajadores sociales y maestros y buscaban un estudio integral de los menores de edad, siendo responsable de las acciones el Ministerio de Bienestar Social y su Dirección de Prevención y Rehabilitación Social. En 1960 ya estaban funcionando tres Casas de Observación ubicadas en La Habana, Las Villas y Santiago de Cuba.

En los primeros meses del propio año 1959 surgieron también las Patrullas Juveniles, subordinadas a la Dirección Juvenil del Ejército Rebelde, primero, y del Ministerio de las Fuerzas Armadas, después. Las mismas estaban integradas por niños y jóvenes que tenían entre otras la tarea de "Incorporar a actividades, a muchachos marginados, que les permitieran emplear su tiempo en forma sana". (Fernández, 2005) De hecho constituyeron las primeras formas de trabajo preventivo con los niños y adolescentes. Téngase en cuenta que hasta entonces se incluían aquí a aquellos niños y adolescentes con discapacidades, deformaciones o trastornos mentales. Con estas transformaciones se inicia la educación especial en Cuba como parte del sistema educativo.

Surgimiento y evolución de la educación especial en Cuba

Lo anterior se fue concretando con la aparición de las primeras escuelas especiales diseñadas para este fin, las cuales comenzaron su accionar bajo la atención de los Departamentos de Educación Primaria y de Adultos del Ministerio de Educación. En lo adelante el trabajo desarrollado por estas escuelas tenía como centro el diagnóstico precoz y diferenciado de aquellos niños y adolescentes que requerían de la enseñanza especial, la preparación pedagógica de los maestros y la interrelación de la escuela con la familia y la comunidad a fin de alcanzar la mayor integración social posible. Para este último fin resultó ser importante la preparación laboral y el aprendizaje de algún tipo de oficio.

En el trienio 1959-1961 se crearon más de 1000 capacidades para los niños que requerían de la enseñanza especial, a la vez que se brindó atención a la orientación de las familias mediante las llamadas "Escuelas de Padres". Ello incluía a niños con deficiencias físicas, intelectuales y con trastornos de la conducta. En este mismo período se creó el primer Centro de Diagnóstico y Orientación con un carácter nacional y con la participación de médicos, pedagogos y psicólogos. Un poco más tarde fueron creados centros similares en cada una de las provincias del país.

Mediante la Resolución N° 3 del 4 de enero de 1962, el MINED constituyó el Departamento de Enseñanza Diferenciada como departamento independiente, el que creó entre esta fecha e inicios de la década de 1970 alrededor de 7 000 capacidades más, a la vez que determinó objetivos y fines, elaboró los diferentes programas de estudio para las escuelas especiales existentes y formó a los maestros. Destacaron los dirigidos a deficientes intelectuales, deficientes auditivos, deficientes visuales y niños con trastornos de conducta. De igual forma prestaba atención pedagógica a los niños con largos períodos de atención hospitalaria e impedidos físicos. (Alba, 2022)

Vale añadir que en el proceso de desarrollo de esta enseñanza la misma modificó su nombre, primero por Enseñanza Especializada en 1967 y luego en 1972 y mediante Resolución ministerial N° 100/71, por Educación Especial. En paralelo se creó la Escuela de Defectología encaminada a la formación de maestros para esta enseñanza.

Momento importante resultó ser el I Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la tesis sobre la política educacional en 1975, la que responsabilizó a la educación especial con la atención de todos aquellos que presentaban limitaciones físicas, intelectuales o manifestasen trastornos de su conducta, ofreciendo oportunidades de aprendizaje e inclusión social. Especial trascendencia tuvo la "Tesis sobre la formación de la niñez y la juventud" en tanto responsabilizó al Estado, al PCC y las organizaciones de masas, en la formación y protección de las nuevas generaciones. A su vez, marcó el inicio de nuevas transformaciones en el trabajo de integración, inclusión, prevención, así como en el tratamiento a aquellos menores de edad con trastornos de conducta, las que tendrían lugar en los años siguientes.

De interés en toda la década y hasta el inicio de los años ochenta resultaron ser la publicación de libros de textos y cuadernos de trabajo para los niños con necesidades educativas especiales, la creación de nuevas

capacidades, la aparición y desarrollo de Centros de Diagnóstico y Orientación para la clasificación de la deficiencia o el trastorno de conducta, la colaboración técnica en países como Angola, Mozambique, Nicaragua y Etiopía, así como la sistematización metodológica y pedagógica de los requerimientos de la enseñanza a niños con deficiencias físicas o mentales y con trastornos o desviaciones en su conducta. (Unicef, 1990)

Otro elemento importante en este tipo de enseñanza en Cuba es el componente metodológico, que no solo se refiere a las adecuaciones curriculares y evaluativas, sino también a las adecuaciones de acceso a la escuela. Nos referimos aquí a la infraestructura escolar y a los recursos técnicos requeridos para cada tipo de discapacidad. Vale tener presente que en esta lógica necesidad-posibilidad existen diversos factores que influyen y determinan la persistencia aun de un número determinado de escuelas especiales coexistiendo con las escuelas generales, a pesar de la voluntad política favorable a la inclusión educativa. Entre ellos hay que mencionar los factores internos derivados de la estructura y/o concepciones económicas, así como los factores externos resultantes del bloqueo norteamericano y la cambiante situación internacional.

Como último elemento del modelo de educación especial en Cuba podemos destacar su componente práctico. El mismo permite la integración entre los diversos niveles del sistema educacional y la integración e incorporación al ámbito laboral y social de todos sus conciudadanos en igualdad de posibilidades. (Pérez, et al, 2018)

De este modo se puede afirmar que el perfeccionamiento sistemático del sistema de educación ha sido fruto entre otras cosas de los resultados de investigaciones y experiencias internacionales; los planes nacionales para la atención a personas con discapacidad y a la infancia; la implementación del decreto ley 64/82 (Consejo de Estado, 1982). El decreto –aún vigente- resulta muy particular en tanto no solo incluye a los niños en conflicto con la Ley Penal, sino también a aquellos que presentan indisciplinas graves o trastornos permanentes de la conducta que dificulten su aprendizaje en las escuelas del Sistema Nacional de Educación, menores que presentan conductas disociales o manifestaciones antisociales que no lleguen a constituir índices significativos de desviación y peligrosidad social.

Según la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, los resultados más evidentes han sido el crecimiento teórico y metodológico de la enseñanza para niños y adolescentes con necesidades especiales; el desarrollo armónico e integral de estos lo que les permite alcanzar, con determinados niveles de independencia, su inclusión social; y el desarrollo del trabajo preventivo y correctivo mediante diagnósticos psicopedagógicos y el trabajo conjunto de la escuela, la familia y la comunidad.

En los años noventa del siglo pasado y bajo el influjo de la Conferencia de Salamanca (1994), que centró su atención en garantizar a todos los niños con necesidades educativas especiales y el acceso a oportunidades educativas de calidad, se produjo una reconceptualización de la enseñanza especial en Cuba. Una nueva perspectiva, anclada en la diversidad humana, conllevó a la remodelación del sistema de ayudas para los alumnos con necesidades educativas especiales, sus familias y los educadores.

De manera que la educación especial se concibe como todo un sistema que incluye no solo instituciones de educación, de salud y el ministerio del interior (institución que en este particular atiende a niños con trastornos de conducta), sino también recursos técnicos, didácticos y científicos, servicios especializados de orientación y diagnóstico y de apoyos a las familias y en la cual la flexibilidad del currículo se muestra determinante, al mismo tiempo que una adecuada formación y superación de los docentes implicados, en tanto lo especial de esta enseñanza está en la creación de condiciones para que los educandos con necesidades especiales alcancen niveles de aprendizaje y que la inclusión educativa se fundamente en condiciones que aseguren igualdad y equidad social.

Conclusiones

La inclusión educativa no está centrada en el tipo de escuela, especial o regular, sino en el alcance de objetivos socioeducativos por todos los educandos, independientemente de la modalidad o institución escolar que brinda la oferta educativa. En Cuba luego del triunfo revolucionario la atención, integración e inclusión se han visto interconectadas y perfeccionadas a fin de lograr los objetivos de educación de calidad y accesibilidad para todos los niños y adolescentes, presenten o no necesidades educativas especiales. Su fin, sin ser óptimo todavía, se relaciona con la teoría y metodología educativa que concibe al currículo y la práctica en la escuela como elementos decisivos, con el concurso de la familia y la comunidad.

A lo largo del artículo se ha logrado mostrar cómo el paradigma de la educación especial en Cuba ha evolucionado hasta devenir en agente socializador e inclusivo. Si antes de 1959 no existían prácticamente escuelas dedicadas a infantes con discapacidades o para los que mostraban algún trastorno en su comportamiento, luego de esa fecha tuvo lugar un proceso de transformación educativa que garantiza educación gratuita y de calidad para todos. Como parte de ella se encuentra la educación especial, que en constante desarrollo y condicionada por factores estructurales internos y el bloqueo de Estados Unidos, ha conformado un modelo híbrido que deviene agente socializador.

REFERENCIAS

- Abiague, J., Ortega, A., Rodríguez, B, (2021) *La inclusión educativa en la secundaria básica*. Pedagogía 2021, Dirección provincial de educación, Guantánamo.
- Alba Moreno, M. del C. (2019) Cuba 1952-1958: El modelo de intervención en la economía y sus consecuencias en la sociedad rural. *Revista CariCen* No. 13, pp 26-36. Centro de Estudios latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. http://investigacion.politicas.unam.mx/caricen/wp-content/uploads/caricen13/caricen13_3.pdf
- Alba Moreno, M. del C. (2022) La protección jurídica de los niños, niñas y adolescentes con trastornos de conducta en perspectiva histórica: Cuba (1959-1982). *Revista Académica, Faculdade de Direito do Recife*, 94(01) pp. 39-56. <https://periodicos.ufpe.br/revistas/ACADEMICA/article/view/250433>

- Bell Lara, J., Caram León, T., López García, D. L. (2016): *Documentos de la Revolución Cubana 1959*. Ciencias Sociales, La Habana.
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=pnlVDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=Bell+Lara+Documentos+de+la+Revoluci%C3%B3n+Cubana+1959&ots=OfNebVJwFd&sig=2uBJgKoxbSL-h0HT2XyydzwRQmU#v=onepage&q=Bell%20Lara%20Documentos%20de%20la%20Revoluci%C3%B3n%20Cubana%201959&f=false>
- Borges, S., Orosco, M., Guerra, S., Zurita, C., Gómez, A. (2009). *Hacia una Pedagogía para la atención integral a personas con necesidades educativas especiales*. Curso 2. Pedagogía 2009.
- Collazo Pérez, E. (1989) *Cuba: Banca y crédito 1950-1958*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
- Cuba (1961) *Leyes del Gobierno Revolucionario de Cuba (1959-1961)*. Folletos de divulgación legislativa. Editorial Lex, La Habana, Cuba. Tomos II, VII, X, XI, XII
- Consejo de Estado (1982) *Sistema para la atención de menores con trastornos de conducta. Decreto Ley 64/82*. Cuba.
<https://www.minint.gob.cu/backend/img/Decreto-Ley%2064-82.pdf>
- De Armas, T (2002) *Los niños en conflicto con la ley penal en Cuba y la Doctrina de la Protección Integral*. [Tesis Doctoral, Facultad de Derecho, Universidad de La Habana]
- De Jesús Pérez-Cruz, F. (2011). La campaña nacional de alfabetización en Cuba. *Varona*, (53), 10-23.
<https://www.redalyc.org/pdf/3606/360635575003.pdf>
- Espino Morales, L., Álvarez Insua, M. (2018). La superación del profesional y la inclusión educativa: binomio necesario para la atención a la diversidad. *Maestro y Sociedad*, 15(1), 18-28.
<https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/3291>
- Fernández Fernández, F., Guzmán Leyva, T. J. (2005). La organización de pioneros “José Martí”. Antecedentes y evolución. *EduSol*, 5(13), 19-37.
<https://www.redalyc.org/pdf/4757/475748652003.pdf>
- Gaceta Oficial (26 de diciembre de 1959): Ley N.º.680 Reforma Integral de la Enseñanza.
https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/11158.pdf
- García Torrell, I. C., Tamayo Collado, J. (2018). Las políticas educativas inclusivas en Cuba. *Varona. Revista Científico Metodológica*, (66).
<https://www.redalyc.org/journal/3606/360672109010/360672109010.pdf>
- Ibarra, J, (1995) *Cuba: 1898-1958. Estructuras y procesos sociales*. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana

- Leyva, A. L., García Hernández, A. (2018). La reforma universitaria de 1962: un hito para la educación superior cubana. *Revista Cubana de Educación Superior*, 37(1), 64-74.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0257-43142018000100005&script=sci_arttext&lng=pt
- Ministerio de Justicia [MINJUS] (15 de marzo de 2011) *Gaceta Oficial No. 014 Extraordinaria*. Cuba.
https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/go_x_014_2011.pdf
- ONU (1959) *Declaración de los derechos del niño*. Ginebra.
<https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/images/Normativa/Internacional/Ninos-Ninas/Obsgenero-Normativa-Internacional-Declaracin-derechos-ninos-AG-res.pdf>
- ONU (20 diciembre de 1993). *Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad*. Resolución Aprobada por la Asamblea General, Cuadragésimo octavo periodo de sesiones. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/standard-rules-equalization-opportunities-persons-disabilities>
- ONU (2006) *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_actualizacion_argentina_-_marzo_2023.d.pdf
- ONU (2015) *Objetivos de Desarrollo del Milenio*. Informe 2015. Nueva York.
<https://research.un.org/es/docs/dev/2000-2015>
- ONU (2015) *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Resolución 70/1 de 25 de septiembre.
https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf
- ONU. (1984). *Estudio acerca de la erradicación de la pobreza en Cuba*. Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (Havana, Cuba), &UnitedNations. Economic Commission for Latin America.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35543/S8400016_es.pdf
- Organización Mundial de la Salud [OMS] (2011) *Resumen Informe mundial sobre la discapacidad*.
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75356/?sequence=1>
- Pérez Serrano, E. A., Sánchez Pérez, A. M., Leyva Pérez, I. L. (2018) La educación especial en Cuba: entre la integración y la inclusión. *Revista Educação Especial em Debate*, (06), 11-34.
<https://periodicos.ufes.br/reed/article/view/23622>
- Rubio Jurado, F. (2009). Principios de normalización, integración e inclusión. *Innovación y experiencias educativas*, 19, 1-9.
http://educespecialjujuy.xara.hosting/index_htm_files/PRINCIPIO%20DE%20NORMALIZACION,%20INTEGRACION%20E%20INCLUSION.pdf

- Silva León, A. (2005). *Breve historia de la Revolución Cubana*. Pueblo y educación. <https://archivo.juventudes.org/textos/Documentos%20Historicos/Historia%20Revolucion%20cubana.pdf>
- UNESCO. (1994). *Declaración de Salamanca. Marco de acción para las necesidades educativas especiales*. http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF
- Unicef. (1990). *La Atención a Menores con Trastornos de la Conducta en Cuba. Serie Divulgativa, (7)*.
- Valdés Paz, J. (2008). Cuba. "La constitución del poder revolucionario (1959-1963)". *Temas*, 55, 18-31.
- Viera, M. (1986) *La transgresión legal de los menores con conducta desajustada*. [Tesis doctoral Facultad de Derecho, Universidad de La Habana].

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Vol. II
No. 5
Enero – Abril 2024

M.Sc. Sayra Eugenia Campos Ramírez

Universidad de Panamá.
Corporación de ciencias
pedagógicas.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Colombia
sayra.camposr@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4490-5407>

M.Sc. Sandra Carolina Mora Rojas

Universidad de Panamá.
Corporación de ciencias
pedagógicas.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Colombia
carolinmora25@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0192-3417>

Correspondencia: sayra.camposr@gmail.com

Cómo citar este texto:

Campos Ramírez, S. E., Mora Rojas, S. C. (2024). Desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes de grado cero y tercero, empleando tecnologías en Colombia. *Revista Holón*. Vol. II, No. 5. Enero – Abril 2024. Pp. 98-109. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 28 de noviembre 2023.

Aprobado: 10 de diciembre 2023.

Publicado: Enero – Abril 2024.

Indexada y catalogado por: DOI <https://doi.org/10.48204/j.holon.n5.a4954>

DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS EN ESTUDIANTES DE GRADO CERO Y TERCERO, EMPLEANDO TECNOLOGÍAS EN COLOMBIA

M.Sc. Sayra Eugenia Campos Ramírez

Universidad de Panamá.

Corporación de ciencias

pedagógicas.

Facultad de Ciencias de la Educación.

Colombia

<https://orcid.org/0009-0004-4490-5407>

sayra.camposr@gmail.com

M.Sc. Sandra Carolina Mora Rojas

Universidad de Panamá.

Corporación de ciencias

pedagógicas.

Facultad de Ciencias de la Educación.

Colombia

<https://orcid.org/0009-0009-0192-3417>

carolinmora25@gmail.com

...

Correspondencia: sayra.camposr@gmail.com

RESUMEN

El artículo aborda el proceso lectoescritor desde la implementación de las TIC como herramienta pedagógica mediante las bondades ofertadas por la T-board, y la plataforma cuadernia buscando el interés y motivación de los estudiantes de los grados cero y tercero de las IED Pio X Chipaque y Bellavista respectivamente, en aras de contrarrestar la deficiencia en estos aspectos, el bajo rendimiento académico y la apatía hacia el estudio, buscando el mejoramiento de las competencias lectoras y escritoras. En la investigación se observó a la población estudio y con los valores obtenidos, se evidenció el conocimiento y reconocimiento que manejan los estudiantes sobre herramientas pedagógicas, uso de las tecnologías, nivel de lectura y escritura, permitiendo detectar las falencias, posibles causas y estrategias para afrontarlas. Se trazaron objetivos claros frente a la importancia de la lectura y escritura en la formación académica de los estudiantes, seguido del rescate de los valores agregados que traen la T-board y cuadernia. Se realizó control a los estudiantes registrando sus logros o avances. Finalmente, se evaluó el comportamiento de éstos en la transversalización de los aprendizajes, comprensión e incremento del interés de leer y escribir. La relevancia de las TIC en el aprendizaje y el uso de la T-Board y plataforma Cuadernia en la escuela fueron una oferta que impactó positivamente a los estudiantes, ya que éstos terminaron descubriendo sus talentos e incrementaron su producción textual bajo principios de autonomía, objetividad y criticidad redundantes en sus desempeños académicos y personales.

Palabras clave: Tecnologías de la información, pedagogía, competencias, lectura, comunicación.

DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS IN ZERO AND THIRD GRADE STUDENTS, USING TECHNOLOGIES IN COLOMBIA

Abstract

The article addresses the reading-writing process from the implementation of ICT as a pedagogical tool through the benefits offered by the T-board, and the notebook platform, seeking the interest and motivation of students in grades zero and third of the IED Pio X Chipaque and Bellavista respectively, in order to counteract the deficiency in these aspects, the low academic performance and the apathy towards study, seeking to improve reading and writing skills. In the research, the study population was observed and with the values obtained, the knowledge and recognition that the students have about pedagogical tools, use of technologies, level of reading and writing was evidenced, allowing the detection of shortcomings, possible causes and strategies to face them. Clear objectives were outlined regarding the importance of reading and writing in the academic training of students, followed by the rescue of the added values that the T-board and notebooks bring. Control was carried out on the students, recording their achievements or progress. Finally, their behavior was evaluated in the transversalization of learning, understanding and increasing interest in reading and writing. The relevance of ICT in learning and the use of the T-Board and Cuadernia platform in the school were an offer that had a positive impact on the students, since they ended up discovering their talents and increased their textual production under principles of autonomy, objectivity and redundant criticality in their academic and personal performances.

Keywords: Information technologies, pedagogy, skills, reading, communication.

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS EM ALUNOS DO ZERO E TERCEIRO SÉRIE, USANDO TECNOLOGIAS NA COLÔMBIA

Resumo

O artigo aborda o processo leitura-escrita a partir da implementação das TIC como ferramenta pedagógica através dos benefícios oferecidos pelo T-board, e pela plataforma notebook, buscando o interesse e a motivação dos alunos das séries zero e terceira do IED Pio X Chipaque e Bellavista respectivamente, a fim de contrabalançar a deficiência nesses aspectos, o baixo rendimento acadêmico e a apatia ao estudo, buscando melhorar as habilidades de leitura e escrita. Na pesquisa foi observada a população do estudo e com os valores obtidos ficou evidenciado o conhecimento e reconhecimento que os alunos possuem sobre ferramentas pedagógicas, uso de tecnologias, nível de leitura e escrita, permitindo a detecção de deficiências, possíveis causas e estratégias para enfrentá-los. Foram traçados objetivos claros relativamente à importância da leitura e da escrita na formação acadêmica dos alunos, seguindo-se o resgate das mais-valias que o T-board e os cadernos trazem. O controle foi realizado nos alunos, registrando suas conquistas ou progressos. Por fim, avaliou-se seu comportamento na transversalização da aprendizagem, compreensão e aumento do interesse pela leitura e escrita. A relevância das TIC na aprendizagem e a utilização da plataforma T-Board e Cuadernia na escola foram uma oferta que teve um impacto positivo nos alunos, pois acabaram por descobrir os seus talentos e aumentaram a sua produção textual sob princípios de autonomia, objectividade e criticidade redundante em seu desempenho acadêmico e pessoal.

Palavras-chave: Tecnologias de informação, pedagogia, competências, leitura, comunicação.

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DE COMMUNICATION CHEZ LES ÉLÈVES DE ZÉRO ET DE TROISIÈME ANNÉE, EN UTILISANT LES TECHNOLOGIES EN COLOMBIE

Résumé

L'article aborde le processus de lecture-écriture depuis la mise en œuvre des TIC comme outil pédagogique à travers les avantages offerts par le T-board et la plateforme de cahiers, en recherchant l'intérêt et la motivation des élèves des classes zéro et troisième de l'IED Pio X Chipaque. et Bellavista respectivement, afin de compenser la déficience dans ces aspects, les faibles résultats scolaires et l'apathie envers les études, en cherchant à améliorer les compétences en lecture et en écriture. Dans la recherche, la population étudiée a été observée et avec les valeurs obtenues, les connaissances et la reconnaissance que les étudiants ont sur les outils pédagogiques, l'utilisation des technologies, le niveau de lecture et d'écriture ont été mises en évidence, permettant la détection des lacunes, des causes possibles et stratégies pour y faire face. Des objectifs clairs ont été définis concernant l'importance de la lecture et de l'écriture dans la formation académique des étudiants, suivis par le sauvetage des valeurs ajoutées qu'apportent le T-board et les cahiers. Un contrôle a été effectué sur les étudiants, enregistrant leurs réalisations ou leurs progrès. Enfin, leur comportement a été évalué dans la transversalisation de l'apprentissage, la compréhension et l'intérêt croissant pour la lecture et l'écriture. La pertinence des TIC dans l'apprentissage et l'utilisation de la plateforme T-Board et Cuadernia dans l'école ont été une offre qui a eu un impact positif sur les étudiants, puisqu'ils ont fini par découvrir leurs talents et ont augmenté leur production textuelle selon des principes d'autonomie et d'objectivité. et une criticité redondante dans leurs performances académiques et personnelles.

Mots clés : Technologies de l'information, pédagogie, compétences, lecture, communication.

INTRODUCCIÓN

Este artículo científico permite evidenciar la incidencia positiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones (Tic) en los estudiantes, desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) el marco de la política de calidad y equidad de la Revolución Educativa, desarrolla la propuesta de educación en tecnología como elemento constitutivo de la educación básica y media de niños, niñas y jóvenes.

Por tanto, las instituciones educativas que hacen parte de esta investigación vienen adoptando en su trabajo pedagógico el uso de la informática desde la incorporación de las Tic haciendo posible el acceso, búsqueda y manejo de la información, con el apoyo y asesoría del Programa Computadores para Educar (CPE) inicialmente y ahora desde la consciencia de los docentes por incluirlas en el proceso formativo y pedagógico de

los estudiantes, particularmente de los grados cero de la institución educativa Pio X Chipaque – Cundinamarca y grado tercero de la institución educativa distrital Bellavista – Santa Marta, donde se busca mejorar el desarrollo de las competencias lectoras y escritoras, así como la dimensión comunicativa a través de las plataformas Cuadernia y *T-board* respectivamente; el diseño y aplicación de actividades surten de los desempeños esperados y obligatorios del plan de estudios.

La metodología empleada busca contrarrestar las falencias encontradas en la muestra de estudio desde la problemática en el proceso lector y escritor, igualmente atender las dificultades y carencias que presentan estos colegios frente a la dotación de materiales y recursos tecnológicos, permitiendo delimitar los alcances y objetivos propuestos en este trabajo. También participan padres de familia y docentes de la comunidad delimitada, mediante la metodología de acción participativa buscando establecer un cambio pedagógico y social.

Desde el diseño metodológico se visualizan las variables, enfoque, procedimientos, instrumentos de recolección de información y análisis de datos, así como la población objeto de estudio, además se especifican características del recurso seleccionado: *T-board* y Cuadernia, y los recursos que se requieren para la implementación en el aula. Finalmente, se expone el trabajo con miras a ser replicado buscando que el espacio pedagógico a desarrollar sea extendido a las demás aulas y jornadas, llevando como consigna pasar de necesidad a fortaleza logrando desarrollar proyectos alternos basados en la incorporación de las tecnologías de la información en el proceso formativo y académico de los estudiantes.

Breves referencias teóricas.

Implementar las Tic en el aula hoy día es una buena estrategia de aprendizaje, las Tic son indispensables en las instituciones educativas por que potencian conocimientos y fortalecen habilidades en todas las áreas del saber, permiten la interacción entre pares y docentes, hoy la información está al alcance de un clic, pero éste debe ser impartido de la mejor manera para lograr contenido de calidad (Castro, Guzmán, Casado, 2007)

Las Tic permiten reforzar los temas en el aula y es una buena oportunidad para el trabajo inclusivo, pues indistintamente de las necesidades educativas especiales o ritmos y estilos de aprendizaje que se presenten en el aula, se encuentran ofertas de herramientas que facilitan la interacción asertiva con todos los estudiantes permitiendo que puedan adquirir los contenidos de una manera más lúdica seguido del acompañamiento docente, destacando que para la existencia de una significación debe darse lo que señala Ausubel “relacionar la nueva tarea de aprendizaje, en forma racional y no arbitraria con sus conocimientos y experiencias previas, almacenadas en su estructura cognoscitiva.

De ahí que esas ideas, hechos y circunstancias son comprendidos y asimilados significativamente durante su internalización. Como señala Espinal (2019) “El aprendizaje significativo puede darse por recepción, por descubrimiento y de representaciones y por repetición”; y como indican Montero, Alvarado (2001) “el juego es una forma de asimilación. Desde la infancia y a través de la etapa del pensamiento operacional concreto, el niño usa el juego para adaptar los hechos de la realidad a esquemas que ya tiene”.

Desde la comunicación, es vista como el acto más significativo en la educación y gracias a ella la comunidad educativa interactúa, dialoga, argumenta, expresa, resuelve problemas y se enriquece a diario del contexto, en especial los estudiantes quienes a diario aprenden de sus pares y buscan cualquier forma de comunicación lo que, en resumen, parafraseando a Jürgen Habermas, (Garrido Vergara, 2011) la acción comunicativa es un concepto central en su teoría crítica de la modernidad, refiriéndose a la capacidad de por lo menos dos individuos para comunicarse y comprenderse a través del diálogo y la argumentación racional, buscando consenso y entendimiento mutuo en la interacción social las cuales entre más ricas y variadas permitirá enriquecer su lenguaje y expresión.

Materiales y métodos

El objetivo de la investigación fue implementar una estrategia didáctica mediadas por las TIC, para el fortalecimiento del proceso lectoescritor de los estudiantes de los grados cero y tercero a través de las plataformas cuadernia y la T-board buscando el mejoramiento de las competencias en las habilidades comunicativa e instruir a los estudiantes en el manejo adecuado de estas plataformas y convertirlas en un elemento motivacional para su aprendizaje, desarrollando actividades que establecieron los niveles de comprensión lectora y producción escrita de tal modo que potenciaron la dimensión comunicativa en su amplitud. Igualmente, las actividades programadas marcaron el interés de los estudiantes teniendo en cuenta el contexto y nivel de aprendizaje, lo que generó una sólida herramienta experimental donde aprender y aplicar la capacidad para crear e ingeniar brindó respuestas y soluciones a situaciones problemas que se propusieron, generando conocimiento, desarrollando sus habilidades y destrezas. Sumado a ello, se promocionó el espacio para crear autonomía, autocontrol, autoconocimiento y confianza en su hacer diario,

La selección de las plataformas determinó por la facilidad en su manejo y accesibilidad tanto en el colegio como en los hogares de los estudiantes, luego se procedió a la revisión del currículo de preescolar y grado tercero para articular los temas a implementar en el diseño y adaptación de las actividades en las plataformas y desarrollar las competencias relacionadas con el aprestamiento en tres categorías a saber: motricidad fina, colores y alfabeto (grado cero) y comprensión lectora y escritura (grado tercero). Para el desarrollo de la investigación se trabajó en etapas: sensibilización, ejecución y organización de la información, evaluación, seguimiento y elaboración del documento final.

En la aplicación e implementación de las plataformas se trabajó con los estudiantes y comunicación con los padres de familia. Para el inicio de la estrategia con los estudiantes se realizaron tres etapas:

- a) La primera relacionada con la apertura a la tecnología porque hay estudiantes que no tienen computadores en casa y por tanto no han desarrollado la habilidad para el manejo del mismo.
- b) La segunda fue la aplicación de las actividades con el apoyo de las plataformas; los días de implementación se registraron en el diario de campo para analizar la información y poder destacar categorías emergentes.

- c) Se aplicaron las encuestas de satisfacción a estudiantes y padres de familia para identificar fortalezas y debilidades en el manejo de las plataformas.

Para evaluar la validez y pertinencia del trabajo, se diseñó y se aplicó instrumentos de recolección de datos como: diagnóstico inicial sobre el reconocimiento de la escritura y lectura, encuesta sobre reconocimiento de las TIC, registro en el diario de campo, talleres sobre habilidades de lectura y escritura. Inicialmente se realizó un análisis sobre la población desde la observación, buscando conocer e identificar situaciones en el aula que dieran cuenta del proceso lector y escritor, comunicativo y el comportamiento de los estudiantes frente al mismo, de este modo se pudo evidenciar el desempeño, actitud, aspecto motivacional y ritmo de trabajo dentro del aula. Los datos obtenidos se consignaron en el diario de campo, describiendo el proceso desde el ingreso al aula hasta la finalización de la sección.

Dando continuidad al proceso se organizaron actividades de aprendizaje motivacionales que invitaron al estudiante a leer, analizar, describir, reflexionar y producir las cuales estuvieron sujetas a orientaciones precisas en medios tecnológicos que permitieron a los estudiantes interactuar con las TIC y así poder observar sus comportamientos y actitudes frente a esta nueva manera de trabajo.

Se detalló así:

- Para la ejecución del proyecto se llenó la ficha Registro de actividades, con el fin de trazar el plan de cada actividad e identificar los logros y dificultades en la aplicación de la misma.
- Con el fin de evaluar el reconocimiento de las TIC y su empleo, cada estudiante llenó una encuesta que permitió en forma cuantitativa verificar el impacto en su cotidianidad.
- La evaluación de los aspectos comunicativos (lectura y escritura) en los estudiantes, se registraron por el docente en la “Encuesta sobre reconocimiento de la escritura y lectura”.
- Valoración del impacto de las TIC en los hogares dentro del proceso de mejoramiento de las habilidades comunicativas y conceptualización de las demás áreas. Evento que se registró en una encuesta aplicada a padres de familia.

Durante el desarrollo de las fases, se realizaron encuestas, observaciones directas, seguimiento en el diario de campo, trabajo en la T-board y plataforma Cuadernia. Luego se organizó la información obtenida mediante el análisis cuantitativo y cualitativo, el primero sintetizado en tablas de Excel, donde se organizó la información y se pasó a tablas en Word.

La aplicación de las plataformas tecnológicas en el aula y el apoyo de las familias en el proceso permitieron mitigar las falencias presentadas en cuanto a falta de motivación y bajo rendimiento escolar de los infantes, los libros digitales diseñados, su fácil manejo y asequibilidad lograron cautivar la atención de los estudiantes de los dos grados.

Para preescolar los 6 libros diseñados fueron: aprestamiento, colores primarios, colores secundarios, números, cuentos y mundo de las vocales cada libro con más de diez páginas interactivas, y sus actividades consistían en unir o relacionar, armar rompecabezas, inferencia de los cuentos leyendo imágenes, buscar parejas, videos, audio y más, cada actividad propuesta tenía cronometro, entonces eso lo hacía un poco más competitivo e interesante, como las edades de preescolar oscilan entre 4 y 5 años fue necesario primero aprender a manejar el computador y conocer sus partes.

Para grado tercero se diseñó la estrategia: identificación de textos simples (lectura de cuentos y cuestionarios), estimulación con imágenes (producción escrita de una historia), relación de palabras (producción de una historia a partir de las palabras obtenidas de la sopa de letras), atención y producción textual (dar continuidad a una lectura semi-dirigida <real o ficticia>), relación de palabras (construir una historia) e identificación de datos (construcción de una historia a partir de un título). En todas se combinaron juegos como: sopas de letras, quién quiere ser millonario, conozcamos el abecedario y colorea.

Análisis e interpretación de datos

La investigación siguió el enfoque cualitativo, se logró un análisis descriptivo de estadística simple bajo la observación y diligenciamiento de diario de campo y encuestas realizadas por padres y estudiantes. Los resultados hallados con la aplicación de estas encuestas dieron muestra que el problema de lectura que se presenta en los estudiantes (grado tercero) radica principalmente en una situación generalizada debido en gran parte a una falta de acompañamiento en casa, producto del bajo nivel de escolaridad de los padres de familia/acudientes, sumado a la arcaica y errada concepción de considerar la lectura sólo como un proceso decodificador y exclusivo de la clase de Castellano, de la Escuela y que sólo se puede trabajar desde los libros.

Desde la regular inclinación por la lectura, los estudiantes siguen una forma tradicional en el proceso, algunos de ellos siguen creyendo que la lectura y escritura solamente se pueden dar desde un libro y un cuaderno. Los estudiantes direccionan sus intereses en actividades como el juego, y cuando acceden a internet, lo hacen de forma mecánica y siguen en la dinámica de juegos *on line*.

Al utilizar el computador, las *tablets* y las plataformas Cuadernia y *T-board* los estudiantes han asimilado que las actividades desarrolladas con ellas también hacen parte del proceso de lectura y escritura, y se les ha hecho menos complejo y han encontrado mayor gratificación en su ejercicio a la hora de utilizarlas, creando un mejor ambiente de estudio y mayor gusto por su formación.

Desde esta situación se planteó la utilización de las TIC como herramienta pedagógica en el proceso de lectura y escritura significativa y dimensión comunicativa de los estudiantes y para ello se emplearon elementos motivacionales inmersos desde las plataformas cuadernia y *T-Board*.

La prueba diagnóstica se desarrolló desde la comprensión lectora y producción textual como eje inicial. Se organizó una serie de preguntas que giraron en torno a lo literal, inferencial y crítico-intertextual, que van de la mano del trabajo de las competencias comunicativas: cognitiva, interpretativa, argumentativa y propositiva.

Desde la comprensión textual, se evidenció grandes debilidades, marcadas desde el momento mismo de la lectura y como consecuencia su comprensión. Ante lo preocupante de la situación, se revisó la parte de producción textual, y el panorama no fue diferente, al contrario, se acrecentaba la situación, ya que muchos de los estudiantes prefirieron no dar respuesta a algunas de las preguntas, en especial las que llevaban a la reflexión, argumentación e interpretación, sin dejar de lado que la mayoría presentaron una falta grande en el tema de ortografía y coherencia en las relaciones de conexión.

La triangulación se dio a partir del diseño para cada grado, y aunque surtió la necesidad de crear grupos de *WhatsApp* para fortalecer esos lazos de comunicación con los padres de familia (grado cero), se reconoció que el desarrollo de las actividades ayudó sin dudas al fortalecimiento de las competencias lectoras y de producción textual, potencializaron las habilidades comunicativas en los estudiantes y a pesar de haber hallado falencias en la fase diagnóstica, a partir de la implementación se apreció el mejoramiento en las cifras de estos hallazgos y por ende en el progreso de los estudiantes, quienes aparte de haberse gozado la clase, mejoraron en su comprensión lectora y producción textual, garantizándose un mejor rendimiento académico y convertir en hábito la estrategia y aplicarla a las demás áreas.

La propuesta pedagógica alcanzó los niveles de competencias esperados en los estudiantes y planteados desde las directrices de cada institución y el MEN, como: nivel del ser, saber y saber hacer vistos desde la integralidad. Es así como la actitud de criticidad, fluidez verbal, producción, habilidades sociales se desarrollaron como producto no de una estación o estado de tiempo, sino como una constante. Además, que, al ir en acompañamiento de las bondades de las plataformas trabajadas, así como otros referentes en la *WEB* permitieron el trabajo con los estudiantes desde sus niveles y ritmos de aprendizaje. El trabajo en equipo con estas plataformas ayudó a potenciar sus habilidades comunicativas.

Como valor agregado se manejó el uso responsable de los medios empleados en esta investigación, pues por las condiciones geográficas, sociales y económicas que delimitan a la población objeto de estudio, son pocos los que pueden tener el acceso a estas tecnologías y de ese número, pocos lo hacen de forma responsable.

Discusión y conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación y con base en el objetivo trazado al inicio del mismo, se concluye:

En el diagnóstico inicial y en el proceso de observación se muestra a unos estudiantes apáticos en el tema de la lectura y por consiguiente a la escritura, pero muy inclinados a dibujar, recitar, contar historias, jugar, etc. Manejaban una concepción equívoca sobre leer y escribir y algunos presentaban falencias incluso en la identificación de fonemas, grafemas, vocablos. De hecho, al aplicar la prueba diagnóstica inicial (grado tercero) los resultados mostraron que existía una gran dificultad en las competencias lectoras y de producción textual. Que la muestra arrojara que casi la mitad de los estudiantes se encontraba en un nivel de desempeño bajo para el tema de comprensión lectora y que esa misma muestra estaba en igual nivel para la producción textual, sólo

podría ser una situación caótica, en este grado es donde los estudiantes enfrentan múltiples pruebas internas y externas, además llevaban desventajas traducidas a dificultades que marcarían su destino académico.

La importancia de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje para el mejoramiento de las competencias en la dimensión comunicativa (grado cero) puso en escena dos actores transversales en su desarrollo educativo: la familia y la escuela, lo que permitió analizar desde la observación e interacción diferentes procesos encaminados a la comprensión de la acción comunicativa como factor clave en la relación familia-escuela, la comunicación se encarga de estudiar la capacidad que poseen algunos seres vivos para relacionarse con otros seres y poder ir intercambiando información (Serrano, Piñuel, Gracia, Arias, 1982)

En el momento de la implementación se empieza a modificar tanto la actitud como la motivación de los estudiantes, quienes inician el cambio de concepción frente a estos temas y a apropiarse de las tecnologías para su proceso formativo y académico. Cuando leían se remitían solamente a textos muy cortos, la cartilla de “Nacho Lee”, su favorita; pero por la constante repetición de las lecciones terminaban recitando mecánicamente sin extraer el verdadero contenido y esencia de la misma, producir cuentos desde imaginarios, fue lo más difícil para ellos, siendo casi irónico, ya que desde la oratoria, son buenos conversadores y logran mantener un hilo conductual a la hora de narrar una historia, cuando se les pedía que ese proceso lo plasmaran en el cuaderno empezaban a titubear y dudar de todo lo que habían alcanzado, y más aún cuando se les pedía que esa misma historia la escribieran en el computador y que además la concretaran con dibujos y colorearan de acuerdo a las herramientas que les ofrecía la plataforma Cuadernia y *T-board*.

Una vez presentada la estrategia los estudiantes pasaron de un temor a lo desconocido a una mente abierta y positiva frente a ese mismo desconocido, esa relación cautivó sus intereses y les motivó a dar más de sí en cada encuentro dentro del aula.

Los estudiantes ahora, aprecian la lectura y la escritura no como un ejercicio mecánico sino como una habilidad que se crea, alimenta y desarrolla de acuerdo a la propia aceptación de sus debilidades y fortalezas, logran identificar las TIC dentro de las herramientas de trabajo en la clase y cómo estas ayudan en su propio proceso. Igualmente se evidencia una vez más que el acompañamiento de los padres de familia/acudiente es relevante tanto para el estudiante como miembro de una estructura familiar, así como parte activa de la escuela.

La implementación de las TIC en el aula se convierte en una gran herramienta, más cuando hoy los estudiantes no se conforman ni se motivan sólo con libros y relatorías propias, hay que impulsarlos e inducirlos a nuevos escenarios educativos, pues aunque ellos desconocen en cierta medida este campo, no les es desconocido el uso y empleo de algunas de ellas aunque con un uso nada pedagógico, lo que hace más compleja la actividad en cuanto al cambio y sentir de la misma, pasando de un plano social y coloquial, a uno pedagógico y formativo.

La estimulación de los estudiante se debe garantizar desde el inicio de las actividades porque, ésta es la garante de resultados positivos, primero se debe trabajar el cambio de paradigma en estudiantes y padres de familia frente a la inserción de herramientas tecnológicas en el aula de clases y segundo, porque ya no se ve la

lectura y la escritura como un proceso estático sino cambiante, por tal razón la dinámica que ofrecen las TIC y en especial las plataformas Cuadernia y *T-board* son apropiadas para cumplir con este requerimiento.

La implementación y aplicación de las tecnologías de la información, constituyen un gran paso en la transformación en el proceso enseñanza –aprendizaje, lo que lleva implícita la invitación a los docentes para modificar sus prácticas pedagógicas y convertirlas en más interactivas y significativas. Desde las plataformas empleadas en esta investigación hay espacios para la creación de tareas, clases, evaluaciones, seguimiento, que permiten llevar el registro y control de las actividades desarrolladas por cada área frente a las actividades propuestas en torno a la lectura y escritura, tal es así, que al ser una plataforma que no requiere al 100% de conectividad se puede descargar en cada computador de ese modo cada estudiante va a sentir que su proceso lleva un control y es relevante.

Éstas permiten que los estudiantes lleven un historial de sus actividades que pueden ser valoradas por el docente de forma inmediata o después, garantizando conservar la información sin alterarla ni perderla. De este modo, los estudiantes en su espacio pueden crear, asociar, armar, e ir guardando las actividades por secciones. No obstante, y conociendo la dificultad de la disponibilidad de los computadores y la conectividad, se logra trabajar a media marcha con los pocos pc del aula, reforzando las actividades a través de las tablets, las cuales dentro de su interfaz manejan juegos didácticos orientados a profundizar los saberes de los estudiantes particularmente en las áreas de Castellano y Matemáticas.

El trabajo orientado desde estas plataformas presenta resultados concretos en cuanto a la creatividad que maneja el estudiante y su desarrollo frente al hecho de indagar, producir y recitar, les da la seguridad de trabajar en sus propias creaciones y creer en ellas, el fomento de la lectura y la escritura no se hace esperar, a su vez les permite emplearla como herramienta propicia para el desarrollo de las dimensiones comunicativas y la relación entre lectura y escritura en el proceso formativo – académico.

De resaltar, el acompañamiento de padres de familia y/o acudientes, cuando el estudiante ve y reconoce que es tenido en cuenta, que le importa a alguien, se siente mayormente motivado para cumplir con sus deberes académicos, ya dentro del proceso, empiezan a notar que sus ideas, creaciones, pueden trascender y ellos mismos comienzan a cambiar sus puntos de vista, valores, y es entonces donde se hace prudente este acompañamiento que ha mostrado ser muy positivo, es un excelente reforzador.

Trabajar desde las plataformas Cuadernia y T- board demuestran lo excelente herramienta que son para los estudiantes y garantiza las metas trazadas inicialmente. Leer y escribir son pilares para todo ser humano y el desarrollo de las competencias comunicativas lo son aún más, sumo cuando se trabaja para obtener una educación con calidad. Los estudiantes se muestran satisfechos con su participación en las actividades a pesar de no tener suficientes pc y *tablets* que permitan realizar todas las actividades propuestas en el tiempo programado, no obstante los estudiantes de este modo y bajo la dinámica de la implementación se benefician desde los procesos de enseñanza – aprendizaje y trabajan sobre sus proyectos de vida creando en ellos

independencia, autonomía, trabajo colectivo, valores y herramientas sociales acordes con sus expectativas garantizando la construcción de una realidad social colectiva y significativa.

REFERENCIAS

Castro, S., Guzmán, B., Casado, D. (2007). Las Tic en los procesos de enseñanza y aprendizaje. *Laurus*, 13(23), 213-234.

<https://www.redalyc.org/pdf/761/76102311.pdf>

Espinal, C. R. P. (2019). Juegos Educativos implementados por el Docente como estrategia para el conocimiento matemático de los niños. *Revista Scientific*, 4(11), 67-81.

http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/article/view/297

Garrido Vergara, L. (2011). Reseña de " La Teoría de la acción comunicativa" de J. Habermas. *Razón y Palabra*, (75).

<https://www.redalyc.org/pdf/1995/199518706036.pdf>

Montero, M. M., Alvarado, M. D. L. Á. M. (2001). El juego en los niños: un enfoque teórico. *Revista educación*, 25(2), 113-124.

<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/3585>

Serrano, M., Piñuel, J. L., Gracia, J., Arias, M. (1982). Teoría de la comunicación: epistemología y análisis de la referencia. *Cuadernos de la comunicación, Madrid-España*.

[https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w23933w/Teoria-de-la-Comunicacion-\(91-93\).pdf](https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w23933w/Teoria-de-la-Comunicacion-(91-93).pdf)

Contribución Autoral

Autor principal: conceptualización, redacción: revisión y edición.

Coautor: curación de datos, redacción – borrador original.

Vol. II
No. 5
Enero – Abril 2024

Lic. Leticia Pérez Aldana

Universidad de Ciencias Médicas
Santiago de Cuba
Cuba

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3794-9366>
perezaldanaleticiag@gmail.com

Cómo citar este texto:

Pérez Aldana, L. (2024). Estructuras didácticas contextualizadas para la enseñanza del Inglés en la Educación Médica. Revista Holón. Vol. II, No. 5. Enero – Abril 2024. Pp. 110-124. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 15 de noviembre de 2023.

Aceptado: 10 de enero de 2023.

Publicado: Enero – Abril 2024.

Indexada y catalogado por: DOI <https://doi.org/10.48204/j.holon.n5.a4955>

ESTRUCTURAS DIDÁCTICAS CONTEXTUALIZADAS PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN LA EDUCACIÓN MÉDICA

Lic. Leticia Pérez Aldana

Universidad de Ciencias Médicas

Santiago de Cuba

Cuba

<http://orcid.org/0009-0007-3794-9366>

perezaldanaleticiag@mail.com

...

Correspondencia: perezaldanaleticiag@mail.com

RESUMEN

La estrategia de perfeccionamiento idiomático diseñada por el MINSAP, para lograr un egresado universitario de Ciencias Médicas, que sea capaz de mostrar competencia comunicativa en inglés, propone se realicen diferentes acciones metodológicas con el objetivo de entrenar a los estudiantes universitarios para la adquisición de los conocimientos requeridos para alcanzar los niveles propuestos por el marco común europeo de referencias para las lenguas, en la utilización de la Educación Superior como plataforma. Diversos estudios abordan el tema de las limitaciones comunicativas en el inglés médico, así como la importancia de la interdisciplinariedad para reducir dichas deficiencias, no obstante, en la práctica los profesores de la disciplina, particularmente los que trabajan en el primer año de la carrera, en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, se percatan continuamente de las limitaciones de los estudiantes a la hora de vincular las actividades médicas, las vivencias como futuros galenos y las habilidades adquiridas con el idioma inglés. Por esto, cobra vital importancia la búsqueda constante de información y alternativas que apoyen a la solución de dicha problemática. El principal aporte del presente artículo de investigación es que se trata de una propuesta de actividades para vincular la asignatura Inglés II con la disciplina Principal Integradora sustentada en estructuras didácticas contextualizadas.

Palabras clave: Didáctica, enseñanza de segunda lengua, comunicación, lenguaje, idioma, educación superior.

CONTEXTUALIZED DIDACTIC STRUCTURES FOR TEACHING ENGLISH IN MEDICAL EDUCATION

Abstract

The language improvement strategy designed by the MINSAP, to achieve a university graduate of Medical Sciences, who is capable of showing communicative competence in English, proposes different methodological actions to be carried out with the aim of training university students to acquire knowledge. Required to reach the levels proposed by the common European framework of references for languages, in the use of Higher Education as a platform. Various studies address the issue of communicative limitations in medical English, as well as the

importance of interdisciplinary to reduce these deficiencies; however, in practice, teachers of the discipline, particularly those who work in the first year of the degree, at the University of Medical Sciences of Santiago de Cuba, they continually realize the limitations of students when it comes to linking medical activities, experiences as future doctors and the skills acquired with the English language. For this reason, the constant search for information and alternatives that support the solution of said problem is of vital importance. The main contribution of this research article is that it is a proposal of activities to link the English II subject with the Main Integrative discipline supported by contextualized didactic structures.

Key words: Didactics, second language teaching, communication, language, language, higher education.

ESTRUTURAS DIDÁTICAS CONTEXTUALIZADAS PARA O ENSINO DE INGLÊS NA EDUCAÇÃO MÉDICA

Resumo

A estratégia de aperfeiçoamento linguístico desenhada pelo MINSAP, para conseguir um graduado universitário em Ciências Médicas, que seja capaz de demonstrar competência comunicativa em inglês, propõe diferentes ações metodológicas a serem realizadas com o objetivo de capacitar os estudantes universitários para a aquisição de conhecimentos necessários para alcançar os níveis propostos pelo quadro comum europeu de referências linguísticas, na utilização do Ensino Superior como plataforma. Vários estudos abordam a questão das limitações comunicativas no Inglês Médico, bem como a importância da interdisciplinaridade para reduzir essas deficiências; no entanto, na prática, os professores da disciplina, particularmente aqueles que trabalham no primeiro ano da licenciatura, na Universidade de Ciências Médicas de Santiago de Cuba, percebem continuamente as limitações dos estudantes quando se trata de vincular as atividades médicas, as experiências como futuros médicos e as competências adquiridas com a língua inglesa. Por isso, a busca constante por informações e alternativas que apoiem a solução do referido problema é de vital importância. A principal contribuição deste artigo de pesquisa é ser uma proposta de atividades para vincular a disciplina Inglês II com a disciplina Integrativa Principal apoiada em estruturas didáticas contextualizadas.

Palavras-chave: Didática, ensino de segunda língua, comunicação, língua, língua, ensino superior.

STRUCTURES DIDACTIQUES CONTEXTUALISEES POUR L'ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS DANS L'ENSEIGNEMENT MEDICAL

Résumé

La stratégie d'amélioration linguistique conçue par le MINSAP, pour obtenir un diplôme universitaire en sciences médicales, capable de démontrer des compétences communicatives en anglais, propose différentes actions méthodologiques à réaliser dans le but de former les étudiants universitaires à acquérir les connaissances nécessaires pour atteindre les niveaux proposés par le cadre européen commun de référence pour les langues,

dans l'utilisation de l'enseignement supérieur comme plateforme. Diverses études abordent la question des limitations communicatives en anglais médical, ainsi que l'importance de l'interdisciplinarité pour réduire ces déficiences ; cependant, dans la pratique, les enseignants de la discipline, en particulier ceux qui travaillent en première année de licence, à l'Université de Sciences Médicales de Santiago de Cuba, ils se rendent compte continuellement des limites des étudiants lorsqu'il s'agit de lier les activités médicales, les expériences en tant que futurs médecins et les compétences acquises avec la langue anglaise. Pour cette raison, la recherche constante d'informations et d'alternatives qui soutiennent la solution dudit problème est d'une importance vitale. La principale contribution de cet article de recherche est qu'il s'agit d'une proposition d'activités pour relier la matière anglais II à la discipline principale intégrative soutenue par des structures didactiques contextualisées.

Mots clés : Didactique, enseignement des langues secondes, communication, langue, langue, enseignement supérieur.

INTRODUCCIÓN

El estudio de lenguas extranjeras forma parte del currículo de estudio de la educación en todo el mundo. En la actualidad es más accesible el intercambio profesional (en sentido estrecho) y cultural (en sentido amplio), por lo que se hace imprescindible la formación de profesionales con dominio de lenguas extranjeras. Es en este caso, que ha sido el inglés, una lengua ampliamente difundida, inclusive impuesta como lengua internacional por las potencias extranjeras en los planes de estudios, por lo que de manera directa es incluida en la mayoría de las mallas curriculares de estudios universitarios de los países no angloparlantes; donde la formación del profesional en Ciencias Médicas no escapa.

La enseñanza del idioma, por tanto, debe responder a las expectativas del futuro profesional de la salud con el propósito de utilizar el idioma inglés en determinadas actividades o acontecimientos sociales y profesionales, tales como:

- intercambio con especialistas extranjeros
- intercambio y atención a pacientes de diferentes nacionalidades que utilizan el idioma inglés como puente de comunicación
- además de poder consultar ciertas bibliografías actualizadas que aparecen en este idioma

La enseñanza del idioma inglés contribuye de manera decisiva a la preparación adecuada de los profesionales de la salud, debido a que ésta proporciona los instrumentos necesarios para el trabajo profesional y el desarrollo científico. Entre los objetivos generales educativos del médico general se menciona: incrementar constantemente su capacidad para leer, comprender, comunicarse, traducir y escribir en un idioma extranjero". (Meza Fiallos, Robalino Araujo, 2019; Chumaña Suquillo et al. 2018)

La enseñanza del inglés contribuye de manera decisiva al logro del objetivo anteriormente expuesto, debido a que proporciona a los futuros egresados instrumentos necesarios para el trabajo profesional y el desarrollo científico, al mismo tiempo que posibilita las relaciones de cooperación e intercambio con profesionales de este sector en diversos países. (Valdés Linares, et. al., 2010) Diversos estudios entre los que destacan autores como:

Cormenzana, Núñez, Rodríguez, 2006; Álvarez López, 2011; Barriga-Fray, et. al., 2023; y Reyes González, et. al., 2023; abordan el tema de las limitaciones comunicativas en el inglés médico, así como la importancia de la interdisciplinariedad para reducir dichas deficiencias.

En la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador fue detectada falta de habilidades en el manejo del idioma inglés al presentar y resolver casos clínicos en los estudiantes de cuarto y sexto semestres de la carrera de medicina. (Meza Fiallos, Robalino Araujo, 2019) En este contexto fue investigado el nivel de destreza (bajo, medio, elevado) de los estudiantes en las cuatro habilidades lingüísticas resultando la expresión oral la de más bajo nivel de destreza mostrado por los estudiantes: el 81 ,56 % y la comprensión la habilidad en la que los estudiantes mostraron un nivel de destreza más elevado: el 51,06 %.

Por su parte en Ecuador, un proyecto entre la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y la Universidad Central de Ecuador evidenció que son: el diseño curricular, el empleo de las tecnologías de la comunicación y la interdisciplinariedad los aspectos llamados a dinamizar dicho proceso y hacia los que los docentes deben enfocar sus estrategias. (Marañón, 2004). No obstante, también en Ecuador, más recientemente declara Ponce-Merino (2019), que:

“Al ingresar los estudiantes a las Instituciones de Educación Superior se enfrentan a grandes problemas en materia de competencia lingüística que deben alcanzar para graduarse. La falta de continuidad y motivación son una de las batallas a combatir para poder mejorar. El inglés debe ser visto como una herramienta de primer orden tanto para los estudiantes como los profesores. , la edad de inicio del estudio de un segundo idioma no influye en forma determinante para su aprendizaje, otro factor clave es el uso del idioma en la cotidianidad y reforzar lo aprendido a través de viajes, libros, música, cultura, visita, grupos que manejen el idioma”. (p. 524).

Otros autores en Cuba, han valorado la importancia de la interdisciplinariedad para el desarrollo de la universidad cubana actual, han estudiado la repercusión social del inglés en las ciencias médicas y proponen diversas estrategias de solución a nivel práctico y teórico para reducir el problema como los artículos publicados en la revista Cubana de Educación Superior: Castro Villalobos, et. al., (2019), a lo que la autora revela que la universidad médica de Santiago de Cuba no ha estado alejada de dicho quehacer investigativo.

La enseñanza del idioma inglés debe responder a las expectativas del futuro profesional de la salud con el propósito de utilizar el idioma inglés en determinadas actividades o acontecimientos sociales y profesionales, tales como:

- intercambio con especialistas extranjeros,
- intercambio y atención a pacientes de diferentes nacionalidades que utilizan el idioma inglés como puente de comunicación,
- además de poder consultar ciertas bibliografías actualizadas que aparecen en este idioma.

Por ello los docentes que imparten este idioma en las escuelas de medicina tienen la responsabilidad de :

- trabajar arduamente para encontrar alternativas que contribuyan el desarrollo de la expresión oral y a su vez
- crear y diseñar medios de enseñanza, técnicas de aprendizaje y ejercicios
- para continuar mejorando la enseñanza –aprendizaje del idioma inglés, de forma tal
- que se obtengan resultados satisfactorios.

En alguna medida, la necesidad de transformar este campo de acción está determinada porque surge la necesidad de ir sentando las bases de esta interdisciplinariedad desde el primer año de la carrera para empezar a relacionar de manera muy sencilla los contenidos de la asignatura inglés II con los contenidos de la Disciplina Principal Integradora (MGI) para que contribuya a la realización de la tarea Extra clase integradora.

De lo cual se desprende la idea de responder como problemática científica al: ¿Cómo vincular los contenidos de la asignatura Inglés II con la Disciplina Principal Integradora? El análisis de estos aspectos permite plantear como objetivo la elaboración de actividades sustentadas en estructuras didácticas contextualizadas que propicien la vinculación de los contenidos de la asignatura Inglés II con la Disciplina Principal Integradora.

La importancia de la investigación se encuentra en que la misma tributa a la formación general integral del profesional de la salud, a la vez que sirve como instrumento educativo e instructivo para el tratamiento a las terminologías médicas, que estudiarán en otras asignaturas. Además, forma en ellos habilidades y capacidades lingüísticas en la comunicación oral y/o escrita del idioma Inglés.

Metodología

Este estudio se sustenta en una investigación acción participativa para transformar la concepción práctica de la vincular los contenidos de la asignatura Inglés II con la Disciplina Principal Integradora, de forma tal que se emplea la observación científica al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura y disciplina, la encuesta a los profesores de Inglés para conocer su experiencia y potencialidades para el logro del objetivo, el análisis documental en función de elevar el estado del arte del artículo y reconocer los referentes que son base del estudio, así como los procesos desde el análisis y síntesis y abstracción-generalización, que forman parte de los procesos y momentos de generación del nuevo conocimiento en forma de las actividades propuestas.

DESARROLLO

Las estructuras didácticas. El caso de Inglés II en la formación médica.

Para Cárdenas-Fernández, et. al., (2023):

Las tareas docentes como las que concretan el desarrollo sistemático del educando al constituir la estructura didáctica básica en que se desarrolla la clase. Las tareas conforman un sistema y cada una debe revelar el objetivo, el contenido y las condiciones de su realización, en dependencia de la base orientadora de la acción que necesite el educando individualmente de acuerdo a su nivel de independencia y deben garantizar la aplicación del contenido en sus diversas interrelaciones (intra-materia, inter-materia) y en su contextualización. (p. 321)

De ahí, que la autora defina la utilización de las actividades como estructura didáctica en el logro de la vinculación del inglés II con la Disciplina Integradora. Por tanto, las estructuras sintáctico-discursivas se trabajan a través de las diferentes actividades que se llevan a cabo en esta intencionalidad interdisciplinaria.

Para la estructura didáctica de las actividades se toma como referente lo antes planteado y de manera específica se reduce la misma al establecimiento de componentes que permiten la asimilación del idioma, su expresión correcta en lo estipulado por el programa, para un aprendizaje ordenado, comunicación fluida y aplicación en diferentes contextos y situaciones. Por ello la estructura queda de la forma siguiente: (1) Título de la actividad, (2) Objetivo de la actividad, (3) Contenido a desarrollar, (4) Medios a utilizar, (5) Participantes, y (6) Evaluación de la actividad.

La interdisciplinariedad como vía para la vinculación entre Inglés II y la Disciplina Principal Integradora en la formación del Médico en Cuba.

La interdisciplinariedad se expresa desde la integración de los diferentes componentes del proceso, encaminada a la tramitación de los problemas competitivos del año académico y de la realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la universidad. Este carácter interdisciplinario favorece el desarrollo particular y grupal.

La actualidad, con el desarrollo vertiginoso de la ciencia en las diferentes esferas de la vida, impone a las universidades la responsabilidad de egresar profesionales capaces de resolver los problemas que enfrenta la sociedad. Sin embargo, la formación de profesionales no ha de verse solamente vinculada a la eficacia demostrada en la solución de problemas, teóricos o prácticos de un modo lineal. Un profesional es un sujeto preparado para actuar en contexto, que ha aprendido a hacer frente a las inseguridades inherentes a su trabajo, que tiene la habilidad y el valor de adoptar decisiones y preparación técnica para aplicarlas o salvar la situación.

El inglés es un idioma que se exige cada vez más en las empresas, por lo que es una herramienta necesaria para ampliar horizontes profesionales y personales. Se estudia el idioma para aumentar el nivel cultural y profesional.

Rubio, et. al. (2018), alegan que la interdisciplinariedad incide positivamente en la gestión pedagógica al desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de forma interactiva y participativa; al analizar, conocer y actuar sobre la realidad desde el campo del saber profesional con espíritu colaborativo entre las personas. En la enseñanza moderna de lenguas la comunicación alcanza su mayor grado de expresión con la creación de los llamados métodos comunicativos cuyo objetivo fundamental es el logro de la competencia comunicativa.

La competencia comunicativa incluye ¿Qué decir?, ¿A quién?, ¿En qué circunstancias? y ¿Cómo?

Según Canale y Swain (1980) esta se define como la integración de cuatro sus competencias:

- La Competencia gramatical: conocimiento del código lingüístico (reglas gramaticales, vocabulario, formación de palabras, formación de oraciones, pronunciación, significados, etc.

- La Competencia discursiva: La habilidad de combinar las estructuras del lenguaje en diferentes tipos de textos coherentes.
- La Competencia socio-lingüística: Dominio del código sociocultural del uso del lenguaje.
- La Competencia estratégica: Conocimiento de las estrategias de comunicación verbal y no verbal que pueden resolver dificultades que se presenten en la comunicación.

El Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza de las lenguas, MCER establece los Niveles Comunes de Referencia, A: A1, A2, B: B1, B2, C:C1, C2, por los que debe transitar un aprendiz de idiomas y las acciones que deben ser capaces de realizar en cada uno de los niveles de competencia.

Como parte del perfeccionamiento del Plan de Estudio de la Carrera de Medicina con la introducción del Plan E en las Universidades de Ciencias Médicas (UCM), se perfeccionó el Programa de la Disciplina Inglés dentro del Currículo Base de la carrera y, por consiguiente, los programas de sus asignaturas –que en una primera instancia se proponen por el Grupo Nacional de Asesores Metodológicos para la Enseñanza del Inglés (GNAMIEI) adjunto a la Dirección de Docencia Médica del MINSAP y cada centro educacional subordinado los adopta o adapta para adecuarlos a sus intereses, misión social, condiciones y escenarios docentes.

Lo cual revela la necesidad de que los planes y programas incluyan las esencialidades de los conocimientos, las habilidades y los valores personales y profesionales que le permitan al egresado alcanzar las competencias necesarias para desenvolverse de manera eficaz y apropiada en las situaciones comunicativas en idioma inglés que se le presenten. Esto solo se logra si cada asignatura se coordina verticalmente en la disciplina y horizontalmente con las restantes para abordar de manera interdisciplinaria los objetos del conocimiento y la solución de los problemas académicos profesionales que se planteen, tributando en primera instancia a la Disciplina principal integradora en cada semestre de cada año.

A tono con dicha política, aunque no se modifica el status de la disciplina dentro del currículo de la carrera, se acoge favorablemente la intención de promover la enseñanza interdisciplinaria del inglés a partir de los contenidos de las restantes asignaturas (estrategia curricular) y del incremento de la responsabilidad y la autorregulación del aprendizaje por el propio estudiante. La correspondencia del nivel descrito por el MCERL con cada año académico es el siguiente, considerándose los primeros semestres como la fase intermedia de consecución de cada uno:

- 1er año: Nivel A1 (Acceso)
- 2do año: Nivel A2 (Plataforma)
- 3er año: Nivel B1 (Umbral)
- 4to año: Nivel B1+ (algunos rasgos de B2 “Avanzado”, en escenarios médicos)

En el Programa de la disciplina se declara requisito de egreso de la carrera de Medicina la certificación del nivel B1 en idioma inglés en los exámenes centrales del MES, además de tener aprobadas las asignaturas de

inglés con fines médicos (IFM o EMP, por sus siglas en inglés) impartidas en el 4° año de la carrera (inglés VII y VIII) para alcanzar el nivel B1+ requerido en un profesional de esta especialidad.

Según lo cual un egresado de la carrera de medicina deberá ser usuario de un nivel B1+ por lo cual debe ser capaz de:

- **B1. Nivel Intermedio.**

- Comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. Expresar opiniones, planes y acciones sobre temas cotidianos, como son: la familia, aficiones, el estudio y el trabajo, hechos de actualidad y también sobre temas académicos, a través de razonamientos y explicaciones propios.
- Participar en conversaciones y discusiones formales e informales sobre temas cotidianos y algunos académicos, y dar opiniones sobre relatos, artículos, charlas, discusiones, entrevistas y documentales, monitoreando oportunamente la comunicación, negociando significados y realizando comentarios breves e intercambiando información.
- Realizar entrevistas preparadas o consultas sobre temas cotidianos dentro de su especialidad, proporcionando, comprobando y confirmando la información, y apoyándose en un cuestionario preparado para realizar la entrevista. Participar en interacciones y situaciones sobre transacciones y compras habituales en tiendas, oficinas, agencias de viajes, hoteles y lugares similares, expresando satisfacción o insatisfacción y planteando una queja o haciendo una reclamación.
- Realizar narraciones de historias, acontecimientos y experiencias y descripciones de hechos reales e imaginarios, sueños, esperanzas y ambiciones, hacer presentaciones breves y sencillas sobre temas de su especialidad, así como temas abstractos y culturales como películas, libros y la música, relatar argumentos presentándolas con una secuencia lineal de elementos con razonable fluidez.

- **B1. Usuario Independiente.**

- Comprender discursos, programas audiovisuales televisivos, informativos radiofónicos y otros materiales grabados e instrucciones del funcionamiento de aparatos, charlas, entrevistas sobre temas cotidianos y académicos, así como películas, identificando tanto las ideas principales como los detalles específicos, siempre que tengan una pronunciación clara.
- Resumir, ofrecer su opinión y redactar textos sencillos como descripciones de hechos, narraciones de historias y experiencias, así como informes y cartas personales, sobre una serie

de temas cotidianos y académicos de interés, de forma estructurada y cohesionada y resaltando aspectos que le resultan importantes.

- Comprender textos extensos de mediana complejidad sobre temas cotidianos y académicos, así como cartas personales, catálogos e instrucciones para la realización de actividades y tareas académicas, así como documentos oficiales y artículos periodísticos de carácter argumentativo, sobre temas cotidianos y dentro de su especialidad, identificando las ideas y conclusiones generales y sabiendo recoger y procesar información necesaria con el fin de realizar una tarea específica y general.
- El perfeccionamiento de la enseñanza del inglés en la carrera de medicina constituye un gran reto para alumnos y profesores quienes deberán propiciar creativamente la significatividad del aprendizaje lo cual demanda la puesta en marcha de estrategias basadas en el uso de las Tics y otras alternativas didácticas que contribuyan a mejorar la comunicación en este idioma de los futuros médicos y a la obtención del nivel de competencia requerido para su egreso.

Sustentado en todos estos aspectos resultan las actividades de vinculación entre el Inglés II y la disciplina integradora en la formación médica.

Propuesta de actividades: Las actividades diseñadas comprenden las cuatro competencias comunicativas, por lo que favorecen una adecuada formación integral de los estudiantes desde el primer año de la carrera y sirven como instrumento educativo e instructivo para el tratamiento a las terminologías médicas, que estudiarán en otras asignaturas.

Título de la actividad: Thursday's routines.

Objetivo de la actividad: Diseñar una propuesta de actividades en idioma inglés para vincular la asignatura Inglés II con la disciplina principal integradora.

Contenido a desarrollar: Funciones comunicativas propuestas en el Programa de la asignatura Inglés II Plan E, contenidos de la Disciplina Principal Integradora, Medicina General Integral (MGI).

Actividades:

Liza is a first-year medicine student; she goes to the polyclinic every Thursday morning. She always does a lot of activities there. She usually visits her patients and interviews them; she also fills in the clinical records and develops health promotion activities in the health area. She loves her Thursday routines.

a). Listen to Liza's routines on Thursday and tick the activities she does:

- Plays tennis
- Fills in clinical records
- Develops health promotion activities
- Watches TV
- Visits her patients
- Interviews the patients
- Goes to concert - Works in a hotel

b). Listen again, and choose the correct answers about Liza's routines on Thursday.

- She goes to the polyclinic every Tuesday/Thursday.
- She always/sometimes does a lot of activities there.
- Liza usually visits her family/ her patients.
- She fills in the clinical records/the exam.
- She loves/hates her routines on Thursday.

I. Write five of your routines on Thursday in your health area, express frequency.

Ex: I always interview my patients.

II. Express the frequency you do these activities in your guard duty place. (Always- never- sometimes- usually- never)

Visiting new places.

Interviewing patients.

Developing health promotion activities.

Talking to the members of the community.

Filling in the medical records.

III. Write sentences about your likes and dislikes.

1. Visiting my patients/I/ like/ a lot.
2. I/ like/ health promotion activities/ developing.
3. I/ assisting/ patients/ when / I'm/ on call/ love.
4. don't like/ filling in/ I/ the medical records.
5. Interviewing/ I/ love/ patients.

IV. Write sentences about your preferences of the activities you always do on Thursday at your health area.

Ex: My favorite activity is visiting my patients

V. Express your likes, dislikes and preferences about the following activities. Use like, don't like, love, hate.

- Filling the clinical records.
- Interviewing patients.
- Visiting my patients and their family.

- Developing health promotion activities.
- Assisting my patients when I'm on call.
- Talking to the members of the community.

VI. MRS Taylor: Hello Natalie, I have some questions for you.

Natalie: Yes, of course.

MRS T: Can you inject someone?

N: Yes, I can, I love injecting patients.

MRS T: Can you cook?

N: No, I can't, I don't like cooking.

MRS T: That's good. Can you take the blood pressure?

N: Yes, I can.

MRS T: Can you take the vital signs?

N: No, I can't, but I can measure patients' weight and height.

MRS T: One last question, when can you start?

- MRS Taylor wants an assistant for her sick grandmother. Listen to the interview. Does Natalie get the job?
- Listen again. Put a tick (✓) for the things Natalie can do. Put a cross (×) for the things she can't do.
 - Take the vital signs - Inject patients
 - Take the blood pressure - Cook
 - Measure patients' weight and height.

VII. Put a tick (✓) for the things you can do very well/well. Put a cross (×) for the things you can't do.

- Take the vital signs - Inject patients
- Take the blood pressure - Interview patients
- Measure patients' weight and height.

VIII. Express your abilities and capacities about the things you always do on Thursday in the health area you work in.

Ex: I can take the blood pressure very well.

IX. Write about experiences you had in your guard duty place.

Ex: I injected my first patient last semester.

Medios a utilizar: Laminas, carteleras, computadoras, bocinas.

Participantes: Proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Inglés II de la carrera Medicina, en la Facultad 1 de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba.

Evaluación de la actividad: Las actividades fueron bien gradadas, se logró el avance deseado en la Tarea Extra clase Integradora. En sentido general se apreció el impacto a través del nivel de satisfacción alcanzado por los estudiantes

CONCLUSIONES

- A pesar de las bases científico-metodológicas con que se ha desarrollado el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje del inglés en la carrera de medicina subsiste una ineficiente comunicación idiomática en inglés por parte de los futuros médicos.
- El análisis de la evolución histórica de la enseñanza del inglés en la carrera de medicina demuestra las bases científico-metodológicas con que se ha desarrollado; así como las limitaciones didácticas que han existido en dicho proceso.
- La puesta en práctica de estos ejercicios potencia el tratamiento interdisciplinario de los contenidos de la asignatura inglés II con la Disciplina Principal Integradora, en los estudiantes de primer año de la carrera de Medicina, en la Facultad I, en la provincia de Santiago de Cuba.
- Favorece su formación general e integral y la contextualización de los contenidos, en correspondencia con los cambios que se manifiestan en la educación, en la sociedad y en la naturaleza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AlmirallMED – Profesionales de la salud. (2018, March 22). AlmirallMED.

<https://www.almirallmed.es/>

Álvarez López, M. (2011). *La formulación de actos de habla en idioma inglés en la carrera de Medicina* [Tesis Doctoral. Santiago de Cuba: Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García].

- Barriga Fray, J.I., Barriga-Fray, L.F., Barriga-Fray, S.F. (2023). Interdisciplinariedad en la formación de competencias organizacionales en el docente universitario del idioma inglés. *Anales de investigación*, 19(2).
<http://revistas.bnjm.sld.cu/index.php/BAI/article/view/591>
- Castro Villalobos, S., Casar Espino, L., García Martínez, A. (2019). Reflexiones sobre la enseñanza inclusiva del inglés apoyada por tecnologías emergentes. *Revista Cubana de Educación Superior*, 38(1).
<https://revistas.uh.cu/rces/article/view/2493>
- Cárdenas-Fernández, M., Báez-Martínez, G. y Pérez-Pino, A. (2023). La habilidad writing en la clase de inglés en el nivel educativo secundaria básica. *Educación y sociedad*, 21(Número Especial), 315-331.
<https://revistas.unica.cu/index.php/edusoc/article/view/4833>
- Canale, M., Swain, M. (1980). Fundamentos teóricos de los enfoques comunicativos. La enseñanza y la evaluación de una segunda lengua, I y II. *SIGNOS. Teoría y práctica de la educación*, números, 17.
- CEPAL (2018) *Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe*.
<https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40155.4>
- Cormenzana, A. J. G., Núñez, J. F., Rodríguez, C. G. (2006). La importancia del idioma inglés en el desarrollo de las ciencias médicas en Cuba. *Medimay*, 12(1), 99-102.
<http://www.revcmhabana.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/222>
- Chumaña Suquillo, J. V., Castillo Conde, D. A., Santacruz Bastidas, E. R., & Risueño Calahorrano, P. M. (2018). Enseñanza-aprendizaje del inglés en la formación en salud: variables de interés. *Educación médica superior*, 32(2).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412018000200014&script=sci_arttext
- González Rey, F. (1995). *Comunicación, personalidad y desarrollo*. Pueblo y Educación.
- Gràcia, L., Bou, C. (2006). Lenguas, inmigración y comunicación en los centros de salud. In *I Congreso Nacional de Lingüística Clínica* (pp. 60-82).
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7874054>
- Hymes D. (2001) *Foundations on Sociolinguistics*. Editorial Routledge. Great Britain.
- Jacobs, E. A., Lauderdale, D. S., Meltzer, D., Shorey, J. M., Levinson, W., Thisted, R. A. (2001). Impact of interpreter services on delivery of health care to limited-English-proficient patients. *Journal of general internal medicine*, 16, 468-474.
<https://link.springer.com/article/10.1046/j.1525-1497.2001.016007468.x>

- Marañón, D. (2004). *Estrategia pedagógica para el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del 1er Año de Medicina* [Tesis Doctoral presentada en Opción por el Título Académico de Master en Investigación Educativa. Universidad de Ciencias Pedagógicas. Santiago de Cuba].
- Meza Fiallos, C. E., Robalino Araujo, M. C. (2019). Aplicación del idioma inglés en la resolución de casos clínicos desde la perspectiva de la medicina basada en evidencia. *Revista Cubana de Reumatología*, 21(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1817-59962019000200004&script=sci_arttext
- PCC (2011) *Lineamientos de la Política económica y social del partido y la revolución. 8vo Congreso del PCC*. La Habana.
- Ponce-Merino, S.R., Parrales-Poveda, M.E., Baque-Arteaga, S.Y., Parrales-Poveda, M. L. (2019). Realidad actual de la enseñanza en inglés en la educación superior de Ecuador. *Dom. Cien*, 5(2). abr, 523-539. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7155112>
- Reyes González, H.M., González Borjas, M., Ávila Oliva, L.I. (2023). El trabajo independiente con enfoque interdisciplinario en la formación del profesor de inglés.
- Rubio Vargas, I., Abreu Payrol, J., Cabrera Hernández, G. C., & Cardoso Zambrana, C. L. (2018). La interdisciplinariedad en la gestión pedagógica, una tarea de los profesores de la universidad actual. *Boletín Redipe*, 7(8), 89-97. <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/545>
- Smith Cabera, R. (2010) *Estrategia Didáctica para la reducción del uso del infinitivo con to en la Construcción sintáctica con modales*. [Tesis presentada en opción al título de Master en lengua Inglesa. Universidad de Ciencias Médicas].
- Valdés Linares, M. T., González Valdés, S., Díaz Cabeza, I., Verdayes Vives, A., & Díaz Lobo, L. M. (2010). La enseñanza del inglés en las ciencias médicas: su repercusión social. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 14(3), 26-31. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-31942010000300006&script=sci_arttext&lng=en
- Vázquez Martínez, F. D. (2007). Los encuentros entre la salud y la comunicación. *Altepepaktli: salud de la comunidad*, 3(5), 21-28. <https://biblat.unam.mx/es/revista/altepepaktli-salud-de-la-comunidad/articulo/los-encuentros-entre-la-salud-y-la-comunicacion>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos. La selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Vol. II
No. 5
Enero – Abril 2024

Dr. Manuel Pedroso Martínez
Universidad de Matanzas
Cuba

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9767-9379>
manuel.pedroso@umcc.cu

Lic. Osbel Morales Armas
Universidad Agraria de La Habana
Cuba

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5620-8044>
osbel1985@nauta.cu

Dra. Lourdes Tarifa Lozano
Universidad de Matanzas
Cuba

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9888-3803>
lourdes.tarifa@umc.cu

Cómo citar este texto:

Pedroso Martínez, M., Morales Armas, O., Tarifa Lozano, L. (2024). Gestión educativa del Ingeniero Civil desde la estrategia curricular humanística. Revista Holón. Vol. II, No. 5. Enero – Abril 2024. Pp. 125-137. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 15 de noviembre de 2023.

Aceptado: 10 de diciembre de 2023.

Publicado: Enero – Abril 2024.

Indexada y catalogado por: DOI <https://doi.org/10.48204/j.holon.n5.a4956>

GESTIÓN EDUCATIVA DEL INGENIERO CIVIL DESDE LA ESTRATEGIA CURRICULAR HUMANÍSTICA

Dr. Manuel Pedroso Martínez

Universidad de Matanzas
Cuba

<https://orcid.org/0000-0001-9767-9379>

manuel.pedroso@umcc.cu

Lic. Osbel Morales Armas

Universidad Agraria de La Habana
Cuba

<https://orcid.org/0000-0001-5620-8044>

osbel1985@nauta.cu

Dra. Lourdes Tarifa Lozano

Universidad de Matanzas
Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-9888-3803>

lourdes.tarifa@umc.cu

...

Correspondencia: manuel.pedroso@umcc.cu

RESUMEN

El artículo propone una sistematización de ideas asociadas a la profesionalización de acciones educativas comparadas con la elaboración de tareas en un entorno laboral, a partir de un proyecto pedagógico-organizacional que integra los rasgos de identidad del modelo de administración y la gestión educativa, con el propósito desarrollar un curso de formación para directivos y profesores sobre la apertura del aprendizaje y la innovación, y la definición de la estrategia pedagógica y organizacional para mejorar las prácticas de dirección. La metodología utilizada se enfocó particularmente en la observación de hechos y realidades (proyectiva-holística) los sujetos y sus relaciones e interacciones en el contexto pedagógico y organizacional. La importancia de comprender cada uno de los aspectos tratados, radica en crear acciones que conduzcan a romper definitivamente viejos esquemas y a redefinir las competencias educativas que hoy exige la formación de ingenieros civiles como profesionales de alto nivel educativo y académico. La contribución principal es el desarrollo de un análisis sobre la trascendencia de la formación de ingenieros civiles desde la estrategia curricular humanística en las instituciones de educación superior, proponiendo la generación de nuevas estructuras que reparen las falencias existentes alrededor de la falta de planeación, direccionamiento y gestión, que bloquea sustancialmente a los agentes que integran esta comunidad de educación técnica.

Palabras clave: Planes de estudio, administración de la educación, programas de enseñanza, educación y desarrollo, formación profesional; gestión educacional, ingeniería civil.

EDUCATIONAL MANAGEMENT OF THE CIVIL ENGINEER FROM THE HUMANISTIC CURRICULAR STRATEGY

Abstract

The article proposes a system of ideas associated with the professionalization of educational activities compared with the elaboration of tasks in a labor environment, from a pedagogical-organizational project that integrates the rasgos of identity of the administrative model and the educational management, with We propose to study a training course for directors and teachers based on the insight into learning and innovation, and the definition of educational and organizational strategies to improve management practices. The methodology used is particularly focused on the observation of the subjects and realities (proyectiva-holística) of the subjects and their relationships and interactions in the pedagogical and organizational context. The importance of understanding each of the treated aspects, radica en crear actions that lead to breaking definitively old esquemas and redefining the educational skills that require the training of civil engineers as professional of high educational and academic level. The main contribution is the desarrollo de un análisis sobre la trascendencia de la formation de ingenierosciviles desde la strategy gericular humanística en las instituciones de educación superior, proponiendo la generación de nuevas structures que reparen las falencias existentes alrededor de la falta de planeacion, direccionamiento y management, which blocked substantially to the agents that integrate this technical education community.

Keywords: Curriculum, educational administration, teaching programs, education and development, vocational training; educational management, civil engineering.

GESTÃO EDUCACIONAL DO ENGENHEIRO CIVIL A PARTIR DA ESTRATÉGIA CURRICULAR HUMANÍSTICA

Resumo

O artigo propõe uma sistematização de ideias associadas à profissionalização de ações educativas comparada à elaboração de tarefas em um ambiente laboral, a partir de um projeto pedagógico-organizacional que integra os traços de identidade do modelo de administração e da gestão educativa, com o Com o propósito de desenvolver um curso de formação para diretores e professores sobre a abertura de aprendizagem e inovação, e a definição da estratégia pedagógica e organizacional para melhorar as práticas de direção. A metodologia utilizada foi enfocada especialmente na observação de fatos e realidades (projetiva-holística), nos objetivos e em suas relações e interações no contexto pedagógico e organizacional. A importância de compreender cada um dos aspectos tratados, radica em criar ações que conduzam a romper definitivamente esquemas viejos e a redefinir as competências educativas que hoje exigem a formação de engenheiros civis como profissionais de alto nível educativo e acadêmico. A contribuição principal é o desenvolvimento de uma análise sobre a transcendência da formação de engenheiros civis desde a estratégia curricular humanística nas instituições de educação superior, propondo a geração de novas estruturas que reparam as falências existentes ao lado da falta de planejamento, direção e gestão, que bloqueia substancialmente os agentes que integram esta comunidade de educação técnica.

Palavras-chave: Currículo, administração educacional, programas de ensino, educação e desenvolvimento, formação profissional; gestão educacional, engenharia civil.

GESTION PÉDAGOGIQUE DE L'INGÉNIEUR CIVIL DE LA STRATÉGIE CURRICULAIRE HUMANISTE

Résumé

L'article propose un système d'idées associées à la professionnalisation des actions éducatives comparées à l'élaboration de tâches dans un organisme de travail, à partir d'un projet pédagogique-organisationnel qui intègre les liens d'identité du modèle d'administration et de gestion éducative, avec lequel il propose de créer un cursus de formation pour les directeurs et les professeurs sur l'ouverture de l'apprentissage et l'innovation, ainsi que la définition de la stratégie pédagogique et organisationnelle pour améliorer les pratiques de direction. La méthodologie utilisée est particulièrement mise en œuvre dans l'observation des réalités et des réalités (projective-holistique) des sujets et de leurs relations et interactions dans le contexte pédagogique et organisationnel. L'importance de comprendre chacun des aspects des travaux, radicalement dans la création d'actions qui permettent de rompre définitivement les vies et de redéfinir les compétences éducatives qui exigent aujourd'hui la formation des ingénieurs civils comme professionnels de haut niveau éducatif et académique. La contribution principale est le développement d'une analyse de la progression de la formation des ingénieurs civils à partir de la stratégie curriculaire humaniste dans les institutions d'éducation supérieure, en favorisant la génération de nouvelles structures qui réparent les erreurs existantes autour de la faute de plan, de direction et gestion, qui bloque durablement les agents qui intègrent cette communauté d'enseignement technique.

Mots clés : Curriculum, administration éducative, programmes d'enseignement, éducation et développement, formation professionnelle ; gestion éducative, génie civil.

INTRODUCCIÓN

La gestión educativa plantea la construcción de una relación entre profesoras, directivos, alumnos y comunidad que participan hacia la calidad de la educación para contribuir a la cimentación de la estructura organizacional y los objetivos corporativos. Dicha construcción sigue siendo requerida, pero no es adaptada por los dirigentes a través de proyectos que generen un verdadero impacto, no para evidenciar un cúmulo de documentos como un repositorio de archivos, sino como punto de partida para una superior dirección estratégica que esté acorde con las necesidades del entorno y la población.

El sistema educativo actual está llamado a comenzar un apurado proceso de reinventarse; por no prever a tiempo los cambios del entorno y porque las funciones operativas de las organizaciones educativas continúan desplazando la urgencia de la transformación educativa estratégica, dejando de lado la búsqueda de nuevas formas de organizarlo y dirigirlo, que estén en sintonía con las necesidades actuales. Transformar la educación desde la gestión es el reto para concientizar a las universidades para que sean capaces de construir

colectivamente nuevas propuestas de innovación, que practiquen modelos de administración y gestión, que se adapten a una oferta para una población heterogénea y que sean capaces de encarar y resolver sistemáticamente los problemas y los turbulentos entornos actuales. (Peña, 2018)

El proceso enseñanza aprendizaje de las carreras técnicas está dirigido a responder a la demanda de la sociedad de forma pedagógica. Pero una de sus características fundamentales es estar en función del desarrollo de las habilidades de los estudiantes y en ello juega un papel significativo la gestión educativa, donde se busca fortalecer y desarrollar las capacidades personales, profesionales e interpersonales y aptitudes para el diseño en cuestión de ingeniería. (Céspedes, 2021)

La falta de transformación educativa estratégica, específicamente de los procesos de formación de los ingenieros civiles en muchos países, se relaciona actualmente con la obstaculización por innumerables problemas: la ausencia de responsabilidad institucional, el conflicto de intereses, la desmotivación de los colaboradores, la rigidez de los procesos, la relación entre el pasado y futuro, la incapacidad de adaptación a los cambios, la centralización excesiva de las decisiones y la jerarquización organizativa.

De ahí que todo el sistema educativo encargado en formar estos profesionales de la construcción, está llamado a proponer y a crear nuevas posibilidades para introducir nuevos modelos, dentro de ellos que se adapten a la realidad propia de los centros educativos y que generen mejoras que permitan la toma de decisiones oportunas por parte del claustro y del estudiantado.

Las reflexiones derivadas de esta investigación se reúnen en el concepto de gestión, los modelos y dimensiones de la acción educativa, la instauración de rasgos de identidad para construir un modelo, la formación para la apertura al saber y la invención; todos ellos relacionados directamente al proceso de formación profesional de los ingenieros civiles.

La experiencia adquirida por los autores de la investigación en la actividad docente desarrollada directamente con estudiantes de Ingeniería Civil y el intercambio con ellos en relación a los modos de formación, el proceso de cambios que se produce constantemente en la educación superior, la consulta y entrevista a profesores y directivos de la carrera en general y de otras especialidades, permiten concluir que el desarrollo de los programas actuales requieren del fortalecimiento de sus políticas en función de la creación de estrategias basadas en la gestión educativa. De ahí la importancia y repercusión de la presente investigación.

Breve referente teórico

Desde una aproximación al conocimiento de la gestión educativa, algunos autores como (CIDUA, 2005; Koontz et al., 2012; Jiménez, 2019) plantean que esta permite el desarrollo y la intervención de todos los actores involucrados en el centro educativo para operar la transformación de la realidad y construir nuevos escenarios de acción que estén alienados a los propósitos educativos. Este concepto de gestión dado por los autores mencionados, hace posible el rumbo e indica las sendas por seguir, mientras la administración educativa maneja los recursos organizacionales para el logro de objetivos. Es decir, la gestión hace que lo planificado se realice.

De lo anterior se desprende que la organización y la dirección son parte de la administración y la gestión, ya que se ordena lo planificado pero también se asume la responsabilidad de ser la guía. No obstante, la gestión implica que la institución reflexione frente a los resultados educativos donde exista un liderazgo compartido que fomente el trabajo colaborativo, la participación social de todos los garantes y la generación de prácticas innovadoras acordes con el contexto social y cultural. Se debe agregar que toda gestión implica nuevas formas de entender los contextos y conducir las organizaciones escolares.

Por otra parte, dentro de la gestión se admiten dos actividades: la planificación y la administración, donde unas instituciones son direccionadas bajo el modelo de planear, proponer objetivos y crear estrategias, mientras que otras se encargan de tomar decisiones (Jackson, 2011). Es entonces cuando se requiere integrar estas actividades para ejercer un liderazgo social y pedagógico que ayude a la transformación de la organización educativa.

Metodología

La investigación se basó en la concepción dialéctico materialista del conocimiento científico. En correspondencia se aplicaron métodos de la investigación educativa del nivel teórico y empíricos, promoviéndose de manera integral la transformación y la necesaria relación entre la teoría y la práctica que permitieran profundizar sobre la gestión educativa del ingeniero civil desde la estrategia curricular humanística.

La metodología utilizada se enfocó particularmente en la observación de hechos y realidades (proyectiva-holística) los sujetos y sus relaciones e interacciones en el contexto pedagógico y organizacional a través del análisis de consulta a especialistas en diversas líneas temáticas; talleres de crítica y construcción colectiva; grupos focales; observación en el campo; así como la participación activa en despachos y gabinetes.

Diseño de Investigación

En este sentido, es importante reflexionar acerca de las señales de identidad del modelo de administración y la acción educativa en la formación de los ingenieros civiles y demás profesionales de la construcción, donde se puede entender que los organismos educativos a partir de las diferentes áreas que la integran, apuntan a tener varias perspectivas que articulan aspectos tanto organizacionales, institucionales, curriculares y de la comunidad. Por ello es oportuno revisar y actualizar la identidad del centro educativo que se trate, dentro de los procesos colectivos de construcción simbólica (significados y sentidos) que conforman la estructura.

Pozner (2000) señala que los rasgos de identidad del modelo de administración y gestión educativa corresponden para los gestores profesores la apertura hacia al aprendizaje, la experiencia educativa innovadora, la movilidad social, la profesionalización, el trabajo en equipo y la calidad en los procesos; caso contrario a los gestores directivos, quienes conciben la jerarquización organizativa, el énfasis en las rutinas, la baja presencia pedagógica, los trabajos individuales y fraccionados, la mente cerrada a la innovación, la autoridad inspectora y las observaciones abreviadas.

Al respecto, en el contexto de los rasgos de identidad en la formación de ingenieros civiles, lo más común es encontrar en las instituciones de educación superior rasgos enraizados en el pasado, y que el propósito es comenzar a delinear los rasgos de identidad hacia el futuro, apoyados en la concepción de la gestión educativa (figura 1).

Figura 1

Modelos de la administración escolar y de la gestión educativa para la formación de ingenieros civiles

Nota: *Elaboración de los autores en aproximación a Pozner (2000)*

Zabalza (2006; Katz, Earl (2010); Peña (2018); Céspedes et al. (2021) coinciden al argumentar que la gestión educativa estratégica en la formación de profesionales logra el propósito de comprender y conducir la organización escolar cuando liga el conocimiento con la generación de nuevas competencias de alta formación que permiten una nueva manera de pensar y un nuevo modo de ver los contextos. Los actores de los centros educativos de enseñanza superior están llamados a crear espacios de aprendizaje que rompan con las barreras de inercia y temor. Así se da la razón, una vez más, a la necesidad de articular la dimensión humana con la experiencia y el sentido de gobernabilidad.

Por ello, el aprendizaje y la innovación se han vuelto imprescindibles dentro del proceso de la gestión educativa en los centros de altos estudios donde se forman estos profesionales de la construcción, ya que requiere un cambio de mentalidad para los que administran bajo modelos burocráticos, donde la rigidez, la desmotivación y el conflicto de intereses limitan la posibilidad de ampliar los saberes y la creatividad de los actores, mucho más allá del aula. Es preciso mencionar que se requiere formar a toda la comunidad educativa en aras de forjar nuevas competencias, espíritu de emprendimiento y creatividad que aporte al enriquecimiento de propuestas para la organización y los actores.

Muestra

La unidad de análisis seleccionada para el estudio de la gestión educativa del ingeniero civil desde la estrategia curricular humanística en un contexto específico, se constituyó con una muestra de estudiantes y profesores que formó parte de la indagación sobre el proceso objeto de estudio.

A partir de un universo de 33 estudiantes de la carrera de ingeniería civil fueron elegidos para el estudio 25 estudiantes, representando el 75%, a partir de la aplicación del muestreo aleatorio simple, teniendo en cuenta la aplicación de la herramienta estadística STATS.

El estudio comprendió además una muestra secundaria intencional conformada por 5 profesores que conforman el claustro de la especialidad.

Resultados y Discusión

Teniendo en cuenta que las instituciones de educación superior que forman ingenieros civiles, han de trabajar por una formación que permita experiencias educativas innovadoras y que coopere con el crecimiento estratégico sostenible, dentro de sus campos de acción, objetivos y funciones, ahora es importante construir una formación basada en la reflexión, la decisión y el liderazgo, donde el pensamiento sistémico y el aprendizaje organizacional adhieren a la variedad interpretativa y a leer mejor los problemas.

En ese sentido (Camisón et al, 2016), en correspondencia con (Schmelkes, 2009), atribuye a las organizaciones capaces de desarrollarse la capacidad de comprender su totalidad desde un enfoque sistémico, de manera que, además de su globalidad, se comprenda cada una de sus partes y su funcionamiento en forma individual e integral. Al respecto conviene decir que se busca la generación de espacios de innovación y de cambio por parte del claustro y del estudiantado a nivel administrativo, estratégico y de gestión, que implica equipos de trabajos altamente dinámicos y proactivos.

Por ello, es necesaria la estructuración de un curso de formación educativa para ingenieros civiles sobre la apertura del aprendizaje y la innovación teniendo en cuenta que es necesario la implementación de un corte, perfil o estrategia curricular humanística, tomando como base el modelo colaborativo (Collaborative School Management, CSM) de Caldwell, Spinks (1992), que parte de un trabajo grupal en el que participan todos los involucrados que están inmersos en el proceso de formación. En este sentido, se define un modelo que ofrece un panorama encaminado a la distribución de tareas no aisladas y sí participativas, que mejoren la toma de decisiones y desarrollen hábitos de pensamiento creativo en los estudiantes que se forman en esta carrera (figura 2).

El modelo se articula con la identificación de necesidades y la propuesta de objetivos, para luego integrar la planificación y la estrategia de desarrollo. Consecutivamente, la implantación y la ejecución del curso y finalmente se evalúan las decisiones tomadas y el cumplimiento de los logros. Para llegar al diseño del proceso

se define el grupo de toma de decisiones (directivos) y el grupo programador (profesores del claustro), en seguida se establece acorde con el modelo la identificación de necesidades del curso de formación, los objetivos, se define cómo tomar la decisión, los propósitos y directrices del curso. Finalmente desarrollar los módulos y contenidos, junto al presupuesto, cronograma y evaluación.

Figura 2

Modelo colaborativo de gestión educativa para la formación de ingenieros civiles

Nota: *Elaboración de los autores en aproximación a Caldwell, Spinks (1992)*

Para que se logren las acciones concretas y la dinamización de las actividades del centro de enseñanza superior es importante mencionar que la universidad juega un papel importante como institución responsable en la generación del conocimiento y la satisfacción de necesidades primordiales, pues está llamada a la transformación social, la organización académica y la ordenación del trabajo intelectual. Por consiguiente, la universidad es una comunidad académica que contribuye al ser humano mediante la investigación, la enseñanza y servicios. (Pedroso et. al., 2021)

Por ello la universidad no puede permanecer retirada en estos tiempos de incertidumbre ante las formas de administrar y gestionar las virtudes del trabajo académico, más aún cuando existen carreras como la Ingeniería Civil que exigen cada vez más profesionales de alto estándar formados bajo los más novedosos métodos de formación educativa. (Céspedes, 2021)

El proceso de cambio pedagógico y organizacional involucra al equipo de dirección y su comunidad, no dependerá de agentes externos que manifiesten cómo diseñar los cambios y cómo provocar las transformaciones. Se trata de promover acciones exitosas, basadas en comunicación permanente, despojándose de lo viejo, haciendo conexión emocional y creando nuevas normas grupales y de capacitación. (Mayorga et. al., 2010)

Es oportuno destacar que para lograr en este sentido una estrategia pedagógica y organizacional, la planificación y la gestión de la calidad educativa en la formación de ingenieros civiles, debe inclinarse para que la institución permanezca moderna, para un futuro lleno de incertidumbre; que sea capaz de afrontar anticipadamente los cambios a los que se ve enfrentada en estos tiempos. Por tanto, para conseguir el cambio y la dirección apropiada, según el entorno que rodea al centro educativo, será pertinente examinar el estado real vs el estado ideal, el futuro.

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, se precisa entonces que la estrategia pedagógica y organizacional para la formación de ingenieros civiles mediante la gestión educativa, tiene el propósito de brindar servicio a la sociedad y al entorno que les rodea, lo que, en otras palabras, es organizar el trabajo de las instituciones de educación superior conociendo la realidad concreta y acercando las maneras de funcionar más a las necesidades de la comunidad. En efecto, se entiende como construcción colectiva. Así, el primer paso en la elaboración de la estrategia educativa sería entonces precisar continuamente las dificultades que entorpecen la interacción de la organización con su contexto, para luego describir los problemas más apremiantes por resolver y las posibles soluciones.

Para la formación universitaria en la actualidad constituye un desafío brindar respuestas a las demandas sociales en una sociedad globalizada donde se abrazan los adelantos tecnológicos y científicos, que requiere de la formación de un profesional capacitado para enfrentar los retos que atribuye la sociedad moderna. De ahí, que sea imprescindible la creación de currículos dirigidos a la formación del personal docente desde un enfoque humanista que responda a la superación constante de sí mismo y a su vez de sus estudiantes.

En este contexto, se toma como punto de referencia las metas educativas para el año 2021, adoptadas en Dakar, las que establecen como meta general fortalecer la profesión docente y como metas específicas elevar la calidad de la formación inicial del maestro primario. Estas metas son recogidas en la Agenda 2030 para garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Resulta imprescindible en Cuba la formación de un profesional de la educación competente y consciente de la misión que le corresponde en los momentos actuales. De acuerdo con las perspectivas del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación (SNE) se pretende elevar la calidad del proceso docente-educativo y fortalecer el papel del profesor frente a los estudiantes.

En consecuencia, Díaz-Canel en intercambio con profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”, sobre los retos de la labor pedagógica educativa convoca “a pensar, desde la pedagogía, en cómo llegar a esa sociedad mejor que queremos construir, a concretar la formación de valores en modos de actuación y a consolidar una educación integral, ciudadana y humanista” (Castro Morales, 20 de septiembre 2019).

Al referirse al papel del educador en la sociedad (Betto, 2014), expresa que el educador debe formar seres humanos felices, dignos, participantes y con conciencia crítica. Debe desarrollar valores de solidaridad, altruismo,

el apoyo desinteresado a las causas justas entre otros. En tal sentido, el humanismo se convierte en componente esencial de la formación integral de los profesionales.

Los estudiantes consideran poseer los conocimientos y habilidades que promueven el desarrollo de los modos de actuación coherentes con la profesión. Sin embargo, los profesores exponen que no siempre se aprecian en los estudiantes el desarrollo de modos de actuación coherentes con lo establecido. Lo que guarda relación con el hecho de que el proceso de formación humanista de cierta manera carece de un carácter sistémico, integral y contextualizado. Lo cual influye notablemente en el establecimiento de las relaciones sociales, que, a su vez, y como consecuencia de lo antes expuesto, no les permite el desarrollo de sentimientos y estima hacia sus compañeros, ni considerar con respeto el criterio de los demás.

Al realizar una valoración al respecto, se puntualiza en el significado que tiene la formación humanista en la participación activa del estudiante, en su aprendizaje, en los procesos de cooperación y comunicación, en el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo que propicie la aproximación de lo cognitivo y lo afectivo y la vinculación del conocimiento con la habilidad para el desarrollo de determinadas cualidades y conductas.

Los niveles de transformación, dirigidos por el profesor de manera intencionada y sistemática deben comenzar por un análisis interno de sí y que el contenido propicie un examen crítico que promueva la necesidad de cambio. Lo cual parte del ejemplo personal del profesional de la educación, del estudio de personalidades paradigmáticas de la educación cubana actuales, en los que se ven reflejados. (Arencibia, 2021)

Conclusiones

Tomando en consideración todo lo desarrollado con anterioridad, se puede estimular los sentidos hacia el reto que se centra en propiciar nuevas maneras de funcionamiento del sistema educativo para la formación profesional de ingenieros civiles, enfocado en la transformación de su sistema de gestión, de manera que se vea favorecido el enlace con los contextos actuales y el restablecimiento de los modos de actuación acordes a los problemas que enfrenta este profesional de la construcción durante su vida profesional.

En cuanto a los rasgos de identidad de los modelos de la administración escolar y de gestión educativa en la formación profesional de los ingenieros civiles, se promueve: la apertura al aprendizaje, experiencia educativa innovadora, movilidad social, profesionalización, trabajo en equipo y la calidad en los procesos, por cuanto se requerirá que estos sean programados, reconocidos y apoyados por quienes conforman la comunidad educativa.

Como proceso formativo que articula las dimensiones instructivas, desarrolladoras y educativas, la formación humanista debe lograr la preparación del estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en correspondencia con los requerimientos establecidos en el modelo del profesional bajo la dirección del profesor universitario.

REFERENCIAS

- Arencibia Castro, M. C. M., Worosz, C. T. B., Hernández, M. C. J. J. P. (2021). La formación humanística en los estudiantes universitarios. *Horizonte Pedagógico*, 10(1), 74-88.
- Betto, F. (2014). *El papel del educador en la formación política de los educandos*. La Habana. Universitaria Félix Varela.
- Caldwell, B. J., Spinks, J. (1992). *Leading a Self-Managing School*. Londres. The Falmer Press.
- Camisón, C., Cruz, S., González, T. (2016). *Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas*. España. Pearson Educación S.A.
<https://clea.edu.mx/biblioteca/files/original/64db843c11c52aaf913a5322feafd3d8.pdf>
- Castro Morales, Y. (20 de septiembre 2019) Díaz-Canel: “Los profesores nos debemos al pueblo.” *Granma.cu*.
<https://www.granma.cu/cuba/2019-09-20/intercambia-diaz-canel-con-profesores-de-la-universidad-de-ciencias-pedagogicas-enrique-jose-varona-20-09-2019-12-09-21>
- Céspedes, L. D. (2021). *Formación de la carrera Ingeniería Civil desde la integración con el sector empresarial en Matanzas*. Universidad de Matanzas
- Céspedes, L. D., Pedroso, M., Enríquez, S. (2021). *Desempeño de la carrera Ingeniería Civil de la Universidad de Matanzas en tiempos de Covid-19*. La Habana. Universidad de La Habana.
- Comisión para la Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas [CIDUA] (2005). *Informe sobre innovación de la docencia en las universidades andaluzas*. Universidades de Andalucía.
- Jackson, S. E. (2011). *Making strategies stick*. *Business Strategy*, 32(1), 61-63.
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/02756661111100337/full/html>
- Jiménez Cruz, J. (2019). Transformando la educación desde la gestión educativa: hacia un cambio de mentalidad. *Praxis*, 15(2), 223-235.
<https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/praxis/article/view/2646>
- Katz, S., & Earl, L. (2010). Learning about networked learning communities. *School effectiveness and school improvement*, 21(1), 27-51.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09243450903569718>
- Kootz, H., Weihreich, H., Cannice, M. (2012). *Administración una perspectiva global y empresarial*. Editorial Mc Graw. México.

- Mayorga Fernández, M. J., Madrid Vivar, D. (2010). Modelos didácticos y Estrategias de enseñanza en el Espacio Europeo de Educación Superior. *Tendencias pedagógicas*, (15), 91-111.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3221568>
- Pedroso, M., Cedeño, C., Enríquez, S. Tarifa, L., Céspedes, L. D. (2021). *La nueva realidad educativa: ¿Educación Híbrida?* Redipe Capítulo Estados.
- Peña, J. L. (2018). *La gestión administrativa y financiera en los Institutos Politécnicos Industriales de la Educación Técnica y Profesional* [Tesis Doctoral en opción al grado científico de Doctor en ciencias de la educación (inérita), Holguín, Cuba].
- Pozner, P. (2000). *Gestión educativa estratégica. Competencias para la profesionalización de la gestión educativa. Diez Módulos destinados a los responsables de los procesos de transformación educativa.* Módulo, 2.
<https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w20971w/L2.pdf>
- Schmelekes, S. (2009). El problema de la educación para la diversidad. En *Mendoza Zuany, R. G. (comp.), Gestión de la diversidad: Diálogos interdisciplinarios*, 17-34.
https://www.researchgate.net/profile/Rosa-Guadalupe-Mendoza-Zuany/publication/327915940_Gestion_de_la_diversidad_dialogos_interdisciplinarios/links/5bacec1845851574f7ea7636/Gestion-de-la-diversidad-dialogos-interdisciplinarios.pdf#page=17
- Zabalza, M. A. (2006). *Guía para la planificación didáctica de la docencia universitaria en el marco del EEES. Documento de trabajo—Universidad de Santiago de Compostela.*
<https://www.udc.gal/grupos/apumefyr/docs/guiadeguias.pdf>

Contribución Autoral

Autor principal: conceptualización, localización de datos, determinación de la metodología, redacción del manuscrito.

Coautor 1: conceptualización, determinación de la metodología y revisión del borrador para la conformación del texto final

Coautora 2: Revisión del borrador y conformación del texto final.

Vol. II
No. 5
Enero – Abril 2024

M.Sc. Analiet de la Caridad Vázquez Triana
Universidad de Sancti Spíritus
Cuba
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7006-3144>
analietv@uniss.edu.cu

Dra. C. Tamara Tania Valido Arias
Universidad de Sancti Spíritus
Cuba
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9011-7533>
tvalido@uniss.edu.cu

M.Sc. Julio Cesar Trujillo
Universidad de Sancti Spíritus
Cuba
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7420-6288>
jtrujillo@uniss.edu.cu

Correspondencia: analietv@uniss.edu.cu

Cómo citar este texto:

Vázquez Triana, A. C., Valido Arias, T. T., Trujillo, J. C. (2024). El lenguaje artístico: vía para la creación de valores y ambientes identitarios. Revista Holón. Vol. II, No. 5. Enero - Abril 2024. Pp. 138-149. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 15 de noviembre de 2023.

Aceptado: 16 de diciembre de 2023.

Publicado: Enero – Abril 2024.

Indexada y catalogado por: DOI <https://doi.org/10.48204/j.holon.n5.a4957>

EL LENGUAJE ARTÍSTICO: VÍA PARA LA CREACIÓN DE VALORES Y AMBIENTES IDENTITARIOS

M.Sc. Analiet de la Caridad Vázquez Triana
Universidad de Sancti Spiritus
Cuba.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7006-3144>
analietv@uniss.edu.cu

Dra. C. Tamara Tania Valido Arias
Universidad de Sancti Espíritus
Cuba.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9011-7533>
tvalido@uniss.edu.cu

M.Sc. Julio Cesar Trujillo
Universidad de Sancti Espíritus
Cuba.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7420-6288>
jtrujillo@uniss.edu.cu

...

Correspondencia: analietv@uniss.edu.cu

RESUMEN

Desde una mirada renovada a la bibliografía sobre esta temática se ha investigado que el arte se constituye en objeto de lenguaje, por lo que promueve el enriquecimiento cultural de los hombres. El presente es un artículo de revisión que propone concebir a los ambientes identitarios como generadores de la identidad cultural. Se realizó una revisión bibliográfica y se contribuye con una sistematización en la cual se logra determinar que los ambientes identitarios tienen una importancia significativa en el desarrollo social, dado que son parte de la experiencia pública, ya que a través de ellos se manifiesta la cultura, y la esencia del ser humano, visto como ser social, relacional, en vínculo con la otredad.

Palabras clave: lenguaje, identidad, ambiente educacional, ser humano, cultura, sistema de valores.

ARTISTIC LANGUAGE: PATH FOR THE CREATION OF VALUES AND IDENTITY ENVIRONMENTS

Abstract

From a renewed look at the bibliography on this topic, it has been investigated that art constitutes an object of language, which is why it promotes the cultural enrichment of men. This is a review article that proposes conceiving identity environments as generators of cultural identity. A bibliographic review was carried out and a systematization was contributed in which it was determined that identity environments have a significant importance in social development, given that they are part of the public experience, since culture is manifested through them. and the essence of the human being, seen as a social, relational being, in connection with

otherness.

Keywords: language, identity, educational environment, human being, culture, value system.

LINGUAGEM ARTÍSTICA: CAMINHO PARA A CRIAÇÃO DE VALORES E AMBIENTES IDENTITÁRIOS

Resumo

A partir de um olhar renovado sobre a bibliografia sobre o tema, investigou-se que a arte constitui um objeto de linguagem, por isso promove o enriquecimento cultural dos homens. Este artigo supõe conceber ambientes identitários como geradores de identidade cultural. Por isso, os ambientes identitários ocupam um lugar de destaque para todos, fazem parte da experiência pública, pois através deles se manifesta a cultura, e a essência do homem vista como um ser social, relacional, em conexão com a alteridade.

Palavras-chave: língua, identidade, ambiente educacional, ser humano, cultura, sistema de valores.

LANGAGE ARTISTIQUE : CHEMIN DE CRÉATION DE VALEURS ET D'ENVIRONNEMENTS D'IDENTITÉ

Résumé

A partir de um olhar renovado sobre a bibliografia sobre o tema, investigou-se que a arte constitui um objeto de linguagem, por isso promove o enriquecimento cultural dos homens. Este é um artigo de revisão que propõe conceber ambientes identitários como geradores de identidade cultural. Foi realizada uma revisão bibliográfica e contribuiu uma sistematização na qual se constatou que os ambientes identitários têm uma importância significativa no desenvolvimento social, visto que fazem parte da experiência pública, uma vez que através deles se manifesta a cultura e a essência do ser humano. ser, visto como um ser social, relacional, em conexão com a alteridade.

Mots clés : langue, identité, environnement éducatif, être humain, culture, système de valeurs.

INTRODUCCIÓN

“No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo”. (Rodari, 2008, p. 12).

El lenguaje artístico es el conjunto de códigos comunicativos que una persona o artista emplea para expresar y representar sentimientos e ideas de una forma muy particular. El Arte, en sus más diversas expresiones, es una actividad eminentemente social, que se hace presente en la vida cotidiana del ser humano. Es un aspecto central de su vida que lo ayuda a diferenciarse del resto de los seres vivos ya que él es el único

capaz de producirlo y disfrutarlo. El Arte ocupa un lugar destacado para todos, es parte de la experiencia pública, ya que a través de él se manifiesta la propia cultura. Desde la antigüedad el arte ES un lenguaje; el arte nace de la necesidad de expresar historias, deseos, ideas, etc. Satisfaciendo esta necesidad el arte se convierte en un medio de comunicación no verbal (mayormente). Realmente siempre ha sido un lenguaje; no es una visión actualizada.

El arte en general contempla al arte musical y su producto es inmaterial. El arte es producto también de un proceso de estudio. El objeto de arte presenta un proceso de elaboración o conformación de un objeto material que, de acuerdo a la forma que recibe, expresa y comunica el contenido espiritual de manera objetiva. El hombre por medio del objeto de arte satisface sus necesidades estéticas de conocimiento, manifiesta su ideología, su subjetividad, su visión de la realidad. El objeto de arte le permite objetivar el vínculo existente entre su personalidad, la estructura cultural de la época y el medio social al que pertenece que de alguna manera lo condiciona, pero al que puede llegar a modificar.

En este sentido se puede considerar al Arte como un medio específico de conocimiento, ya que nos permite conocer, analizar e interpretar, producciones estéticamente comunicables mediante los diferentes lenguajes simbólicos (corporales, sonoros, visuales, dramáticos, literarios), y es aquí, por lo tanto, donde entran en juego los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Los sistemas educativos del mundo actual en general, y de América Latina en particular, tienen como reto la orientación de las nuevas generaciones hacia la construcción de un modelo en defensa de las culturas, en contraposición con las verdaderas pretensiones de las políticas dirigidas a concentrar el poder informativo con el fin de borrar de la memoria histórica de las naciones sus tradiciones y culturas; así como el empeño por globalizar sus preceptos, postulados y expresiones socioeconómicas, en detrimento de las identidades nacionales y culturales. En los países latinoamericanos y caribeños, sometidos a largos procesos de colonización cultural, la identidad se ha impuesto con un signo ideológico positivo, pues se asume y defiende el derecho de cada nación o cultura a preservar y desarrollar sus más genuinos valores para contribuir y acceder con ellos al fondo común de la cultura universal, incluidos los contactos vía satélite y la posibilidad de navegar por el ciberespacio.

El problema actual de la identidad cultural de nuestros países no puede resolverse únicamente en la esfera de las teorizaciones, porque si bien la identidad se expresa como un hecho único, tiene dos grandes contextos de demostración: la cultura espiritual y la cultura material. La herencia intangible también es de suma importancia para la preservación de la cultura

El arte es un medio esencial de la comunicación desde las primeras expresiones y como vía mediante la cual tiene lugar el proceso de creación-asimilación y elaboración de los conocimientos. Se hace imprescindible señalar que el estudio de las artes hace crecer espiritualmente a las personas, al potenciar el desarrollo de su intelecto, al despertar sentimientos nobles y el orgullo por su comunidad, elementos que posteriormente habrán de refrendarse en actitudes patrióticas y humanas; lo que sustenta la necesidad de que en Cuba su estudio ocupe un lugar importante en los planes actuales de perfeccionamiento educacional, fundamentado además por el papel

que juega el proceso pedagógico en la formación de las nuevas generaciones como garante de la perdurabilidad de las conquistas alcanzadas por la Revolución Socialista Cubana.

Concebir el arte como patrimonio, como destinatario de valores auténticos, es lo que se considera digno de defenderse y conservarse, por cuanto representa la identidad cultural en la comunidad, es colocarlo desde la infancia junto a los símbolos patrios, para honrarlo y amarlo. En la historia de la humanidad, el arte, junto a las tradiciones, las costumbres y los valores éticos, ha sido siempre un valladar en la defensa de la patria, del pueblo y de sus conquistas.

El Ministerio de Educación valora la importancia del trabajo en función de la formación de la identidad cultural y la incorpora como una de las líneas fundamentales de trabajo en la Estrategia Nacional de Educación Estética. La consulta teórica muestra la necesidad de aprovechar las potencialidades, aptitudes y actitudes de los estudiantes para el fortalecimiento de la identidad cultural en el sistema de enseñanza artística.

Los autores del artículo, desde su experiencia profesional como profesores de la carrera de Educación Artística y la autora principal desde su desempeño en la asignatura de Lenguaje del Teatro, ha constatado el insuficiente aprovechamiento de los estudiantes en la carrera de Educación Artística respecto al teatro. Se desestima que el proceso de enseñanza-aprendizaje permite una dirección de la actividad cognoscitiva, expresada en el aprendizaje, estimulado mediante la utilización de variados recursos que potencian la formación de motivos estables para su realización, de esta área se puede ver como objeto de estudio de esta investigación. Las que están relacionadas con:

- Poca motivación para concebir situaciones de aprendizaje del Lenguaje del teatro en las que los temas giren en torno al conocimiento del patrimonio nacional y local a partir del diagnóstico de carencias y potencialidades de tipo cultural.
- En la mayoría de los casos se descuida el papel de las tecnologías de información y las comunicaciones como medio eficaz en la promoción de los elementos patrimoniales locales en las actividades de apreciación y creación teatral.
- Regularmente no existe preocupación de los estudiantes por aprovechar las potencialidades del entorno físico, de manera que este irradie cultura y asegure una manera especial de experimentar las vivencias docentes, así como la creación de ambientes identitarios.

El lenguaje artístico. Una vía para la formación de sentimientos a partir de la identidad cultural

Convertir la asignatura Lenguaje del teatro en un espacio formativo que promueva lo mejor de nuestras tradiciones culturales, pasa por el prisma de la preparación de los estudiantes de la carrera Educación Artística, de ahí la importancia de la creación de ambientes identitarios a partir del teatro que le faciliten el camino de la preparación. Este tema responde a una de las prioridades de la educación cubana comprometida con un proyecto social que tiene entre sus finalidades la preservación de la identidad cultural. La identidad cultural está expresada como una consecuencia y no como un objeto en sí que nos construye.

Se asume la identidad cultural no como la momificación de formas del pasado, sino como una asimilación espontánea de lo que fuimos y todavía somos, como la revitalización coherente de nuestras precedencias, que coexisten sin supeditaciones de compromiso, con las nuevas formas de vida, cuando estas son generadas por una auténtica y profunda asimilación de lo moderno. La capacidad de reconocerse históricamente en su propio entorno físico y social crea el carácter activo de la identidad cultural, por la acción de conservación y renovación que genera el arte, como sustancia expresiva, que nos permite construir sentido, y no solo expresar vivencias, desde una condición hermenéutica. Por ende, Domínguez (1991), expresa que:

“El arte como lenguaje, o como fenómeno hermenéutico, es una tesis contra la idea de arte como fenómeno estético puro y enfatiza por lo tanto el elemento de comprensión y de mediación de sentido, contra el desmedido énfasis en el gusto, la vivencia y la expresividad, propio de la conciencia estética” (p. 4).

En consecuencia, el arte, produce pluri significancia, es decir, cada usuario que aprecia, construye sentidos, y, desde luego, “su” identidad, su yo, condicionado por el ambiente o entorno sociocultural. Se entiende que la identidad cultural parte de la tradición histórica como fuente de los valores morales, implícitos en la obra artística, impregnada de sentidos, símbolos, que desde la vida cotidiana y en el comportamiento personal de cada sujeto, se activa ese ser social, que comprende, por lo que el arte es un tipo de lenguaje que posee infinitas potencialidades formativas, donde se activan sentimientos, vivencias, pero desde la construcción personal de cada sujeto que interactúa. Ello da pie a que se diseñen ambientes escolares, (universitarios) favorables para el desarrollo de las actividades docentes relativas a una formación de la conciencia artística de las representaciones como conjuntos de experiencias que moldean el espectro o umbral creativo de los sujetos.

Para Bautista, Bastidas (2022) los lenguajes artísticos:

“Se entienden como los medios que sirven para expresar ideas, pensamientos, sentimientos, ideologías a través del arte en sus distintas ramas, es decir, un código mediante el cual se da un mensaje a un público sea a través de un lenguaje verbal o no verbal. Estas no son las únicas características, también sirven como herramienta para que el docente logre explotar la creatividad y potenciarla” (p. 5).

Aguilar (2013) citado por León Hernández (2022) señaló, que los lenguajes artísticos son la clave esencial para el desarrollo personal e intelectual del individuo. Es preciso, pues, que esos lenguajes desarrollen las formas en que los sujetos se apropian de los sentidos y símbolos que sus autores crean; el lenguaje artístico permite desarrollar la personalidad, lo interior en cada ser. Oliva (2017) citado por León Hernández (2022) demarcó la importancia de la creatividad como uno de los procesos meramente sofisticados del individuo y que no debe ser visto como un rasgo simple, sabiendo que todo individuo es creativo en menor o mayor medida.

Zuloeta, et al. (2021) citado por León Hernández (2022) sostuvieron que un individuo con capacidad creadora se puede desenvolver en cualquier escenario circunstancial, debido a que evidencia habilidades, agudeza, capacidad para solucionar problemas, sensibilidad, razonamiento crítico; visto ello, se expresa que el

lenguaje artístico potencia la creación de disímiles otros lenguajes artísticos desde la visión de los propios espectadores, entendidos como creadores también de la obra que aprecian.

El diseño de ambientes de aprendizaje, por tanto, involucra una serie de elementos conceptuales y de aplicación práctica que potencian el proceso de enseñanza aprendizaje y fomentan la autogestión del conocimiento por parte de los estudiantes. En términos generales se considera al ambiente como la concreción de elementos que se hallan alrededor de un individuo o de un proceso, en tal sentido, el estudiante, el maestro, el aula, el contenido, la metodología y otros factores que toman parte, activa o pasiva, en el desarrollo del acto educativo. Castillo (2021, en León Hernández, 2022), señaló que los lenguajes del arte desde la didáctica de enseñanza aprendizaje puede contribuir y fomentar una visión amplia de las emociones, pensamiento complejo, reflexivo, etc.; siempre y cuando el docente lo promueva en las actividades de enseñanza, como organizadoras de un proceso afectivo y cognitivo que permita que los sujetos construyan representaciones.

Estas expresiones se asumen como valores culturales de alto nivel de significación. Warmayllu (2008) citado por Alferes Aimara, Taco Alemán (2022), asevera que los lenguajes artísticos expresan y comunican de forma metafórica, poética y esencialmente evocadora, todo un entramado de percepciones y vivencias, que permiten la construcción de sentido, y la socialización.

Los valores culturales están formados por el compendio de conceptos, creencias y actividades que le permiten al ser humano comunicarse e integrarse en la sociedad donde se desenvuelve, en razón de su identificación con dichos preceptos. Se consideran valores culturales a las tradiciones, los ritos, el lenguaje, el arte, la culinaria, la vestimenta. Se asumen como valores culturales aquellos valores que la sociedad asume como modelo de vida. Ejemplo: los valores morales, los estéticos, los religiosos, los intelectuales, los afectivos.

El hombre, para transmitir sus ideas y sus sentimientos, ha creado unos códigos basados en sistemas de signos. Uno de esos códigos es el lenguaje articulado, sin el cual no sería posible el progreso, otro es el lenguaje artístico, ya que el arte es, además de una forma de conocimiento, como la ciencia y la religión, que permiten el acceso a diferentes esferas del universo y del hombre, un lenguaje, un medio de comunicación con el que artista expresa imágenes de la realidad física y humana, y de las vertientes del psiquismo (sentimientos, alegrías, angustias, esperanzas, sueños).

Por ende, se asume la concepción de lenguaje artístico como expresa López Aguilar (2013), citado por Alferes Aimara, Taco Alemán (2022) cuando manifiesta que:

“Fomenta las relaciones sociales y la convivencia, promueve valores sociales como la fraternidad, la inclusión social, la solidaridad, la cooperación, la honestidad, la responsabilidad, la sinceridad, el amor, el respeto al otro, la confianza y a las opiniones de los demás, constituyendo la base de la inclusión y el avance social. Es decir, los encuentros creativos aumentan la sensibilidad hacia el entorno exterior. Permiten la interacción cultural por medio de manifestaciones creativas, construyendo habilidades en el desarrollo” (p. 12)

En tanto, que los lenguajes artísticos promueven la inclusión y/o socialización, la creatividad, posibilita que esa cadena de interpretaciones, se comparta, y permita que, desde el ambiente identitario, exista un modo de ser y conocer.

La comunicación, como herramienta interactiva y simbólica desde las clases de Educación Artística. Un proceso de desarrollo integral e identitario

Si tenemos en cuenta que el arte nos trasmite las ideas, emociones, sentimientos, características personales del artista, etc., entonces estaremos frente a un lenguaje específico, el lenguaje del arte, el más universal de todos por ser común para todas las comunidades, pueblos y naciones. Por la diversidad de las manifestaciones artísticas este lenguaje se apoya en signos visuales, gestuales y sonoros, y en muchas de estas conjugados todos, que han ido evolucionando en la misma medida del desarrollo de la humanidad, desde la comunidad primitiva hasta nuestros días. Ranz (2009), citado por Bautista, Bastidas, así lo ponen de manifiesto, al decir:

“Las creaciones artísticas ayudan a comprender la historia, son importantes como actividad económica: están dentro de la industria de la cultura ya que son un soporte de comunicación, un canal que sirve en el intercambio ideológico. Entre los seres humanos que ayuda a comprender culturas distintas y a comunicarnos con ellas. Al compartir ideas y emociones las expresiones artísticas abren nuestras mentes”. (2022. p. 2).

Esta idea es esencial, cuando los profesores deben desarrollar una cultura artística, con el objeto de que los futuros maestros en formación de las carreras pedagógicas y de Educación Artísticas se preparen en función de que demuestren valores como morales y éticos, a través de una cultura general integral que favorezca al desarrollo de la identidad cultural en las nuevas generaciones, con vistas a un objetivo que va más allá de cualquier currículo: la educación en su sentido más amplio, de la que habló Martí, como preparación para la vida, que constituye una prioridad de la política educacional de acuerdo con las ideas de Martí y Fidel de que es necesidad ineludible para la sociedad cubana.

Constituye un enorme reto mantener viva nuestra identidad cultural por lo que la universidad y el entorno comunitario, se convierten en el centro cultural más importante de la comunidad. En esta proyección, la presencia de la dimensión estética desde lo artístico, lo humano, lo ecológico, lo biológico y lo social determina el proceso para mejorar o transformar la escuela y su medio. Los actores (estudiantes, docentes y vecinos) son determinantes en este proceso, ellos son quienes lo constituyen, porque son ellos quienes van construyendo la obra, y a la vez disfrutan y conocen, para sentir más, y ser más creativos, y por ende, para generar, desde la clase misma, espacios interpretativos.

Fernández, Mediavilla (2022), se exalta las oportunidades pedagógicas de las artes para favorecer procesos integrales de desarrollo. Los lenguajes artísticos se caracterizan por su ductilidad, creatividad,

complejidad, por la capacidad de encontrar diálogos desde una multiplicidad de miradas y sentidos, por su ruptura de la cotidianidad, generar grandes espacios interpretativos y su pretensión de trascender en el tiempo (p. 27).

Para llegar a afianzar los sentimientos sobre la formación de la identidad cultural local hay que fomentar en los estudiantes el estudio y amor por las manifestaciones del arte universal, nacional y local, además de lograr la participación consciente en actividades culturales planificadas por la escuela en conjunto con la familia y la comunidad, donde las diferentes manifestaciones artísticas se realzan para cumplir su papel y que el arte llegue hasta los lugares más intrincados, la enseñanza artística permite además conocer y apreciar el lenguaje de las manifestaciones, del arte, todas ellas con la capacidad de emocionarnos de diferentes formas, además de comprender su mensaje y valorarlo. Por ello, Fernández de Blocona (2014) citado por Fernández, Mediavilla (2022), recuerda, que es preciso, antes, como ahora, enseñar “a los jóvenes a pensar, a conocerse a sí mismos y a partir de ello a desarrollar su individualidad como creadores originales y auténticos”. (p. 89).

Actualmente en la UNISS José Martí, la asignatura de Educación Artística pretende que los estudiantes sean capaces de adquirir un aprendizaje a partir de su vivencia, comprensión y disfrute mediante actividades: vocales, rítmicas, de percepción auditiva, creación improvisación, expresión corporal y bailes de los principales géneros cubanos, las distintas actividades se llevarán a cabo de forma práctica con las obras y ejemplos musicales que, en sí mismos, constituyen el hilo conductor del aprendizaje. Por tanto, los ejemplos de las obras que son motivos de aprendizajes deben ser tratados por el profesor.

La Educación Artística desde el punto de vista didáctico le permite al estudiante conocer y apreciar el lenguaje de las manifestaciones del arte todas ellas con la capacidad de emocionarse de diferentes formas, además de motivarse e interesarse por los elementos identitarios que les rodea como huella imperecedera de su pasado histórico. Por tanto, la asignatura Lenguaje del Teatro permite socializar las experiencias y vivencias con relación al medio social que nos rodea. Así, los lenguajes artísticos, desde una dimensión pedagógico-creativa, para Ros (2004) citado por Vidal Graza (2022), “(...) favorecen expresar nuestras ideas, emociones y sentimientos, (...) y mediante ello conocemos y comprendemos el mundo que nos rodea (...)”. (p. 22).

De lo anterior se infiere que la identidad cultural local actúa como un valor cívico en consonancia con el medio social y cultural en el que se desenvuelve el individuo, y favorece la formación de importantes rasgos de la personalidad de los adolescentes y jóvenes. La concepción didáctica de esta asignatura se basa en un aprendizaje activo y participativo, que propicie la vivencia de imágenes visuales y sonoras de las principales manifestaciones artísticas cubanas, tanto las correspondientes a la cultura popular tradicional, como aquellas producidas por grupos o artistas profesionales, para estimular la apetencia, apreciación y disfrute del arte en la vida cotidiana.

Vigotsky, lo social, y los “otros”, para ramificar la apreciación como símbolo para acceder al descubrimiento

Los elementos anteriores nos permiten aseverar que la universidad se convierte en eslabón fundamental para el desarrollo de la cultura integral de los estudiantes; a través de la participación protagónica en las

actividades de promoción cultural, proyectos culturales de dicha universidad, así como la creación de espacios de intercambio con aficionados y profesionales del arte y otras tradiciones populares, reafirmará en gran medida los sentimientos de identidad nacional y local, y a su vez contribuyen a la formación de valores éticos y morales; todo lo cual es propicio para fomentar los sentimientos de cooperación y solidaridad, y la apropiación de hábitos y conductas afines a las exigencias de la sociedad socialista, porque evidentemente favorecerá un desarrollo humano, al reafirmar la identidad cultural como conjunto de rasgos psicológicos que transforman los modos de hacer y decir de los sujetos, que les permite crear, proponer, acceder al intelecto artístico, desde la construcción relacional del contacto con otros.

Reyes-Bernilla, expresa que:

“Vigotsky, considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo y el aprendizaje ocupa un lugar central, pues la interacción social, se convierte en motor del desarrollo, expresa que el individuo no se constituye de un aislamiento, pero si de una interacción donde fluyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas, se refiere a la zona de desarrollo próximo, (ZDP: Distancia que existe entre uno y otro) que es lo que el niño puede realizar por sí mismo y lo que puede hacer con el apoyo de un adulto. Para Vigotsky, el desarrollo cognitivo, es producto de la socialización del sujeto en el medio”. (2019)

Vigotsky, en virtud de lo planteado anteriormente, esboza muy bien la importancia del arte en cuanto a su dimensión social; en ese sentido presenta al arte como el instrumento cultural, como una herramienta que nos permite acceder al descubrimiento de una verdad más humana, donde cada usuario del arte, aprecia, enjuicia, se engrandece, y, por ende, comprende los fenómenos y situaciones de la vida. El arte, es un mecanismo de respuesta socioafectiva, que a la vez que nos mejora, nos reafirma, nos conduce a la identidad.

Así Vigotsky entiende a la creación como un proceso que puede ubicarse desde la más temprana infancia, como una condición indispensable para la existencia y nos advierte sobre la necesidad de ampliar la experiencia del niño si queremos crear bases suficientemente sólidas para su actividad creadora. Vigotsky (2011) citado por Coeto (2021), define que el arte es una de las herramientas más poderosas para trascender cualquier marco normativo regulatorio de las objetivaciones sociales. Son los procesos de emoción, imaginación y fantasía. Este autor hace referencia a la importancia de tener en cuenta un cierto grado de sensibilidad emocional como punto de partida para cualquier trabajo pedagógico que se realice con el estudiante.

Para la escuela y sus maestros educar en la formación de valores en aras de fortalecer la identidad cultural significa crear nuevas estrategias que permitan a los estudiantes aprender en ambientes identitarios, amables, afectivos, socializadores y dinámicos e interactivos desde los cuales ellos se desarrollen actividades que permitan la adquisición de nuevas formas expresivas de autoconocimiento y reconocimiento del entorno. Efectivamente, para Papalia (2009) citado por Angulo (2021), existe consenso en cuanto a considerar que la socialización es un proceso de toda la vida en unidad del cual las personas aprenden a convertirse en un miembro de un grupo social,

donde los individuos se forman, desarrollan sus potencialidades y habilidades necesarias, para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a las formas de comportamiento organizado característico de la sociedad.

Hay que trabajar por crear en las instituciones un ambiente sociocultural, para desarrollar e implementar espacios artísticos donde se reflexione, y se aprenda a generar interpretaciones prosociales, que conmueven la comunidad a la que conciernen.

“De esta manera, se genera la inquietud por la búsqueda de respuestas a las incógnitas o situaciones que problematizan el contexto, lo cual dará como resultado actitudes de persistencia, orientación al logro, consenso, autocrítica, libertad y la exploración de habilidades comunicativas durante todo el proceso de construcción de conocimiento”. (p. 87).

Propuesta de Actividad que propicia el diseño de ambientes identitarios desde la Universidad José Martí y la Carrera Licenciatura en Educación: Educación Artística

Actividad 1: Nombre de la actividad: Teatro Maravilloso Teatro

Objetivo: Caracterizar los diferentes géneros dramáticos. Tragedia, Comedia y Drama

Se presenta el fragmento de tres películas clásicas cubanas donde cada una represente un género dramático específico. Los estudiantes tendrán que identificar a que género teatral pertenecen.

- Comedia: Un Rey en la Habana
- Tragedia: Teleplay Reiquiem por Yarinin
- Drama: Fresa y Chocolate

Se resume a los estudiantes la importancia de la selección de estas películas ya que en la Comedia Un Rey en la Habana se evidencia la necesidad de cuidar el Medio Ambiente.

Fresa y Chocolate está basada en la época del quinquenio Gris en Cuba, fue un momento de lucha ideológica y de censura a artistas por su orientación sexual o creencias religiosas.

En Reiquiem por Yarinin se resaltan elementos importantes que se puede ver a simple vista tales como la identidad tanto personal como nacional los cuales nos identifican como cubanos, expresados en:

1. La santería recreando los Dioses del Panteón Yoruba.
2. El baile del Danzón, baile Nacional de Cuba, forma parte de la música tradicional creado por Miguel Failde.

Conclusiones

Promover desde el arte, la formación de ciudadanos íntegros, responsables, reflexivos, críticos y solidarios, capaces de elegir un proyecto de vida y comprometidos con la defensa de los más puros valores humanos,

supone que los sujetos se apropien de los mensajes, para su educación, para que puedan comprenderse mejor como seres sociales. Las actividades que se han propuesto coadyuvan al desarrollo de conocimientos, habilidades, convicciones, tales, promueven una formación integral, que redundará en el fortalecimiento de la identidad. Educar a las nuevas generaciones en la creación de ambientes identitarios, permite fortalecer la identidad cultural y convertirla, entonces, en uno de los encargos que la sociedad le hace a las ciencias pedagógicas, para la formación de un sujeto preparado para enfrentar la compleja perspectiva cultural, tanto en la escuela, como fuera de ella.

REFERENCIAS

- Aguilar, D. L. (2013) Los lenguajes artísticos y el contexto cultural como mediadores pedagógicos y sociales. *Infancias imágenes*, 12(2), pp. 48-59.
<https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/infancias/article/view/5486>
- Alferes Aimara, M. R., Taco Aleman, H. M. (2022) *Lenguajes artísticos para mejorar la socialización en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 269 Jardín de Dios-La Joya*.
- Angulo, B. G. (2021). *Estrategias didácticas lúdicas para mejorar la socialización en niños de inicial 4 años de una institución educativa particular de Trujillo-2019*. [Tesis para obtener el grado de Maestra en Educación con mención en Psicopedagogía. Perú].
<http://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/8173>
- Bautista, J. del P., Bastidas, S. E. (2022). *Creaciones artísticas desde diversos lenguajes como estrategia pedagógica para el desarrollo integral, en la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre*. [Trabajo de titulación para la obtención del título de Licenciada en Pedagogía de las Artes].
<http://repositorio.utm.edu.ec/handle/123456789/13283>
- Castillo, A. M. V. (2021) Las Artes plásticas en el desarrollo integral del estudiante. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 6(4), 75-85.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8217191>
- Coeto Jiménez, J. J. (2021) *Creatividad y sentido comunitario en niños a partir de experiencias con el arte* [Tesis de Maestría. Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Departamento de Arte].
<https://ri.ibero.mx/handle/ibero/6067>
- Domínguez, J. (1991). El arte como lenguaje. *Areté*, 3(1), pp. 4-22.
<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arete/article/view/5050>
- Fernández, C., Mediavilla, E. (2022) La relevancia de los lenguajes estéticos en los procesos educativos. *Ciencia y Educación*, 6(1), 119-128.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8358264>

- León Hernández, W. (2022) *Los lenguajes artísticos y la creatividad en los estudiantes de una institución educativa del nivel secundario de Huánuco, 2022*. [Tesis para obtener el grado académico en Máster en Educación. Universidad Cesar Vallejo. Lima-Perú].
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/98851>
- López Aguilar, D. (2013) Los lenguajes artísticos y el contexto cultural como mediadores pedagógicos y sociales. *Infancias imágenes*, 12(2), 48-59.
<https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/infancias/article/view/5486>
- Oliva, M. V. (2017) Conceptualización de creatividad y habilidades de pensamiento. *Fedumar Pedagogía y Educación*, 4(1).
<https://revistas.umariana.edu.co/index.php/fedumar/article/view/1506>
- Papalia, D. (2009). *Psicología del Desarrollo*. 11na edición. México: Editorial McGraw Hill.
- Reyes Bernilla, E. (2019) *El desarrollo social de la niñez*. [Trabajo académico para optar el Título de Segunda especialidad profesional de Educación Inicial. Universidad Nacional de Tumbes. Perú].
<http://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/20.500.12874/2031>
- Rodari, G. (2008) Gramática de la fantasía. *Introducción al arte de inventar historias*.
https://www.academia.edu/download/55010717/Rodari_Gianni_-_Gramatica_De_La_Fantasia_Introduccion_Al_Arte_De_Inventar_Historias.pdf
- Vidal Graza, H. A. (2022). *Los lenguajes artísticos y su relación con el pensamiento creativo en los estudiantes del nivel primario del colegio público Manuel Ildaura de los Santos Camones-Amay*. [Informe para optar el grado académico de Maestro (a) en Ciencias de la Gestión educativa con mención en Pedagogía. Perú].
<http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/20.500.14067/6776>
- Zuloeta Zuloeta, E. J., Rojas Guevara, N. D. R., & Caramutti Fernández, V. (2021). La creatividad en estudiantes educación inicial: una revisión bibliográfica. *Conrado*, 17(82), 260-267.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442021000500260&script=sci_arttext&tlng=en

Contribución Autoral

Autora principal: conceptualización, análisis formal, localización de datos y texto final

Coautora 1: conceptualización, localización de datos y conformación del manuscrito

Coautora 2: perfeccionamiento del manuscrito y texto final.